

Роселин

Інтродукція

*Plant
introduction*

1 / 2004

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО (головний редактор),
П.А. МОРОЗ (заступник головного редактора),
В.А. ДЕРЕВ'ЯНКО (відповідальний секретар),
М.І. БАХМАТ, П.С. БУЛАХ, Л.І. БУЮН, С.І. ГАЛКІН,
М.Б. ГАПОНЕНКО, Е.А. ГОЛОВКО, О.М. ГОРЕЛОВ,
І.П. ГОРНИЦЬКА, В.Ф. ГОРОБЕЦЬ, Н.О. ДЕНИСЬЄВ-
СЬКА (секретар), Д.В. ДУБИНА, Н.В. ЗАІМЕНКО,
О.О. ІЛЬЄНКО, В.В. КАПУСТЯН, В.В. КВАША,
С.В. КЛИМЕНКО, І.С. КОСЕНКО, М.А. КОХНО,
С.І. КУЗНЕЦОВ, В.П. КУЧЕРЯВИЙ, А.П. ЛЕБЕДА,
А.Ю. МАЗУР, В.І. МЕЛЬНИК, Д.Б. РАХМЕТОВ,
В.Ф. САЙКО, В.Г. СОБКО, Н.М. ТРОФИМЕНКО,
Л.Д. ЮРЧАК, О.С. ДЕМІДОВ (Росія), ПІТЕР ВАЙС
ДЖЕКсон (Велика Британія)

Редакція

Україна, 01014 Київ, вул. Тимірязєвська, 1
НБС ім. М.М. Гришка НАН України
Тел. 294-95-58

EDITORIAL BOARD

T.M.CHEREVCHENKO (Editor-in-Chief),
P.A.MOROZ (Associate Editor),
V.A.DEREVYANKO (Managing Editor),
M.I. BAKHMAT, P.E. BULAKH, L.I. BUYUN,
S.I. GALKIN, M.B. GAPONENKO, E.A. GOLOVKO,
O.M. GORELOV, I.P. GORNYTSKA, V.F. GOROBETS,
N.O. DENISYEVSKA (Secretary), D.V. DUBINA,
N.V. ZAIMENKO, O.O. ILYENKO, V.V. KAPUSTYAN,
V.V. VASHA, S.V. LIMENKO, I.S. KOSENKO,
M.A. KOKHNO, S.I. KUZNETSOV, V.P. KUCHE-
RYAVY, A.P. LEBEDA, A.Yu. MAZUR, V.I. MELNIK,
D.B. AKHMETOV, V.F. SAYKO, V.G. SOBKO,
N.M. TROFIMENKO, L.D. YURCHAK, O.S. DEMI-
DOV (Russia) PETER S.WYSE JACKSON (Great Britain)

Editorial office

M.M.Grishko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, 1 Timiryazevska
Str., Kyiv, 01014, Ukraine
Tel. 294-95-58

Затверджено до друку вченою радою Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України
(протокол № 13 від 27 жовтня 1999 р.)

ЗАСНОВНИКИ

Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,
Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, Державний дендрологічний парк "Олександрія" НАН України,
Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України, Криворізький ботанічний сад НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації —
серія КВ № 3767 — видане 06.04.1999 р.

Друкується за постановою редакційної колегії журналу

Редактор О.Г. Максименко
Комп'ютерне верстання І.В. Кисіль

Здано до набору 05.02.04. Підписано до друку 16.04.04. Формат 84×108/16. Папір офсетний. Друк офсетний.
Гарнітура Journal. Ум. друк. арк. 10,08. Обл.-вид. арк. 9,5. Наклад 200 прим. Зам. 1098.

Друкарня Видавничого дому «Академперіодика»
01004 Київ-4, вул. Терещенківська, 4

1/2004

Рослини

Інтродукція

Plant introduction

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ • ЗАСНОВАНИЙ У 1999 Р. • ВИХОДИТЬ 4 РАЗИ НА РІК • КИЇВ

ЗМІСТ

Збереження біорізноманіття рослин ex situ та in situ

ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., БУЮН ЛІ Роль ботанічних садів помірної зони у збереженні біорізноманіття тропікогенних флор ex situ

ДЕМИДОВ А.С., КОЛОМЕЙЦЕВА Г.Л. Пути и методи сохранения представителей семейства Orchidaceae Juss.

ГОРНИЦКАЯ И.П. Коллекционные фонды тропических и субтропических растений Донецкого ботанического сада НАН Украины и их интродукция в защищенный грунт

КАПУСТЯН В.В., НІКІТІНА В.В., ГАЙДАРЖИ М.М. Колекція тропічних та субтропічних рослин ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка

ЖИЛА А.І., КОВАЛЬСЬКА Л.А., ДЕНИСЬЄВСЬКА Н.О., ЯРОСЛАВСЬКА Ж.М. Колекція тропічних та субтропічних однодольних у НБС ім. М.М. Гришка НАН України

ЛАВРЕНТЬЄВА А.М., ІВАННІКОВ Р.В. Використання методів асептичної культури для розмноження рідкісних та високодекоративних представників тропікогенної флори

ЖИЛА А.І. Особливості цвітіння та плодоношення *Protoasparagus densiflorus* (Kunth) Oberm. f. *sarmentosus*

ХАРИТОНОВА І.П. Дослідження питань фітодизайну в НБС ім. М.М. Гришка НАН України

ГАЛИЦЬКА Л.Г., ГАВРИЛЮК В.О., АНДРІЙЧУК П.В., САВІНОВА Г.І. Колекція тропічних та субтропічних рослин Ботанічного саду Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

CONTENTS

Preservation of Plants Biological Diversity Ex Situ and In Situ

3 CHEREVCHENKO T.M., BUYUN L.I. The role of temperate zone botanic gardens for ex situ biodiversity conservation of floras of tropics and subtropics

13 DEMIDOV A.S., KOLOMEYITZEVA G.L. Ways and methods of family Orchidaceae Juss. representatives preservation

20 GORNITSKA I.P. Collection funds of tropical and subtropical plants of Donetsk botanical gardens of NAS of Ukraine and their introduction into protected soil

27 KAPUSTYAN V.V., NIKITINA V.V., GAIDARZHY M.M. Collection of tropical and subtropical plants of academician O.V. Fomin Botanical Gardens of Taras Shevchenko Kyiv National University

36 ZHILA A.I., KOVALSKAYA L.A., DENISJEVSKAYA N.A., YAROSLAVSKAJA Z.M. The collection of the tropical and sybtropical Liliopsida at M.M. Grishko NBG of NAS of Ukraine

41 LAVRENTYEVA A.N., IVANNIKOV R.V. Use of aseptic culture methods for a reproduction rare and ornamental tropical and subtropical plants

48 ZHILA A.I. Peculiarities of flowering and fruiting of *Protoasparagus densiflorus* (Kunth) Oberm. f. *sarmentosus*

52 KHARITONOVA I. Research of the phytodesign questions in M.M. Grishko NBG of NAS of Ukraine

56 GALYTSKA L.G., GAVRILJUK V.O., ANDRJIUCHUK P.V., SAVINOVA A.J. Collection of tropical and subtropical plants of Botanical Gardens of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

- МАЛЬЦОВ ИЮ. Стратегии роста видов рода *Dracaena* Vand. ex L. (Dracaenaceae R.A. Salisbury) 61
- СОБКО В.Г., ГАПОНЕНКО М.Б., РЕШЕТЮК О.В. Таксономічна структура родини Orchidaceae Juss. флори України 65
- КУЧЕР Е.Н. Влияние консортивных связей на репродуктивное усилие у некоторых видов орхидей 69
- БЕЛОУСОВА О.В., ГУБАНОВА Т.Б. Морфо-физиологические особенности представителей подсемейства *Opuntioideae* K. Sch., произрастающих в открытом грунте на Южном берегу Крыма 75

Поздоровляємо ювіляра!

Професор Т.М. Черевченко – видатний ботанік, інтродуктор, орхідолог

СИТНИК К.М., КОРДЮМ Є.Л., МУСАТЕНКО Л.Л., ЗАМЕНКО Н.В. Внесок Т.М. Черевченко в розвиток космічної біології

КОСЕНКО І.С., ШЛАПАК В.П. Роль члена-кореспондента НАН України професора Т.М. Черевченко в становленні дендропарку "Софіївка" як наукової установи НАН України

ГОРЕЛОВ О.М. З турботою про завтрашню науку

Congratulations!

80 Professor T.M. Cherevchenko – famous botanist, introducer, orchidologist

87 SYTNIK K.M., KORDYUM E.L., MUSATENKO L.L., ZAIMENKO N.V. Contribution of T.M. Cherevchenko to the development of space biology

92 KOSENKO I.S., SHLAPAK V.P. The role of the corresponding member of NAS of Ukraine, professor T.M. Cherevchenko in the development of dendrological park *Sofiyivka* as scientific institution of NAS of Ukraine

95 GORELOV O.M. Concern for the future of science

УДК 635.952.2:631.524:502.7

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, ЛІ. БУЮН

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

РОЛЬ БОТАНІЧНИХ САДІВ ПОМІРНОЇ ЗОНИ У ЗБЕРЕЖЕННІ БІОРИЗНОМАНІТТЯ ТРОПІКОГЕННИХ ФЛОР *EX SITU*

*У статті обґрунтовується значення колекцій тропічних та субтропічних рослин у ботанічних садах помірної зони як дієвого засобу збереження *ex situ* біорізноманіття флор тропіків і субтропіків. Утримання колекцій тропічних і субтропічних рослин, зокрема рідкісних і зникаючих видів, передбачає вирішення таких завдань: вивчення біології розвитку рослин-інтродуцентів в умовах оранжерейної культури, опрацювання методів їх розмноження та культивування для практичного використання і відновлення природних ресурсів тропічних регіонів шляхом репатріації. Підкреслюється значення експедиційних досліджень.*

Основою забезпечення довгострокового економічного прогресу є раціональне природо-користування та охорона навколишнього середовища. Упродовж останніх десятиліть ці проблеми набули особливої актуальності у зв'язку з неухильним зростанням антропогенного тиску на природні екосистеми, внаслідок чого відбувається інтенсивне збіднення різноманітності фітобіоти. Особливо гостро проблема охорони біорізноманіття стоїть у тропіках, де зосереджено дві третини всього видового багатства рослин, а швидкість їх знищення під дією антропогенного чинника набула катастрофічного розмаху.

Дослідження регіональних тропічних флор, зумовлені необхідністю інвентаризації рослинних ресурсів Землі, в наш час перебувають на підйомі. Лише за дев'ять років (з 1989 по 1997) внаслідок флористичних досліджень, проведених вченими Королівського ботанічного саду (м. К'ю, Велика Британія) на Мадагаскарі, в Бразилії, Камеруні, Новій Гвінеї, країнах Південно-Східної Азії та Африки, було описано 21 тис. нових видів, тобто щороку загальна кількість покритонасінних збільшувалася

в середньому на 2350 видів [19]. Причому сотні нових видів було описано з територій, які досі вважались флористично добре вивченими. Водночас внаслідок швидкого антропогенного руйнування природних місцезростань значна кількість ще невідомих для науки таксонів, без сумніву, перебуває на межі зникнення.

Резонно постає запитання: якщо з невеликих територій, де збереглась первинна тропічна рослинність (на Атлантичному узбережжі Бразилії залишилися незайманіми лише 6% площі дощових тропічних лісів, в країнах Південно-Східної Азії ця частка ще менша) [19], було описано стільки нових видів, то скільки ж їх було втрачено на територіях, рослинність яких була знищена?

Проблема збереження біорізноманіття тропікогенної флори має важливе екологічне, економічне та соціальне значення і потребує об'єднання зусиль учених на локальному, національному і міжнародному рівнях. Оскільки всі глобальні зміни навколишнього середовища мають екологічну основу, безумовно, найдієвішим засобом збереження біорізноманіття є охорона екосистем [5]. Однак, беручи до уваги загрозливі темпи деградації первинних тропічних

© Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, ЛІ. БУЮН, 2004

лісів – місце зростання рослин багатьох видів світової флори, не викликає сумнівів той факт, що охорона біорізноманіття тропікогенної флори, особливо її рідкісних і зникаючих видів, поряд з таксономічними дослідженнями, організацією охоронних заходів *in situ*, обов'язково має включати і охорону цих рослин *ex situ*. Безумовно, цей варіант збереження біорізноманіття флори тропічних регіонів Землі можна розглядати як екстренний або "аварійний", оскільки у випадку, коли охорона видів здійснюється на рівні окремих особин (найменшої одиниці біорізноманіття), зберігається лише незначна частина генофонду, однак, в історії інтродукції рослин є приклади ефективності такої форми охорони.

Протягом останніх десятиліть дедалі більшу роль у вивченні, збереженні, поновленні, використанні біорізноманіття тропічної флори *ex situ* відіграють ботанічні сади, головним науковим напрямом яких є інтродукція рослин як один з активних методів збереження фітогенофонду в штучних умовах у вигляді різних пропагул – живих рослин, насіння, культури тканин або клітин [10].

За даними BGCI – Міжнародної ради ботанічних садів з охорони біорізноманіття (Botanical Garden Conservation International), нині у світі нараховується понад 2200 ботанічних садів, які розподілені на планеті досить нерівномірно (рис. 1). Більшість регіонів світу, особливо Західна і Східна Європа, Північна Америка, мають добре розвинену мережу ботанічних садів. Відносно мало їх у Північній і Південній Африці, Південно-Західній Азії, на Середньому Сході, у Центральній Америці, на Карибських островах [22]. Сьогодні в ботанічних садах світу вирощується, за різними даними, від 4 млн [24] до 5 млн [22] зразків, які представляють 80 тис. видів рослин, що становить понад третину від загальної кількості відомих видів (рис. 2).

До країн, на території яких немає ботанічних садів, належать Султанат Бру-

ней, Лаос, де протягом останніх десятиліть було зроблено цілу низку флористичних знахідок (зокрема, видів *Calamus*). У В'єтнамі налічується лише п'ять ботанічних садів, хоча його флора є однією з найбагатших флор світу. На більшості островів Індійського і Тихого океанів, у флорі яких багато вузькоареальних ендемічних і реліктових видів, ботанічних садів мало або вони зовсім відсутні.

Рослини реліктових та ендемічних видів високо цінуються флорогенетиками як вікові і специфічні індикатори історичного розвитку рослинного світу, зокрема регіональних флор. Ці види становлять особливий інтерес для інтродукторів, оскільки містять багату генетичну інформацію. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває організація колекційних фондів, метою яких є збереження рідкісних і зникаючих видів рослин у захищеному ґрунті ботанічних садів помірних широт [11]. Наукове значення колекцій полягає у збереженні генофонду світової флори. У них можуть бути зібрані представники різних кліматичних зон і типів рослинності, що визначає унікальність фондів як бази для наукових досліджень.

У ботанічних садах помірної зони такі колекції, з одного боку, будуть апробовані щодо адаптивної здатності, а з другого – дадуть змогу не лише зберегти представників природних популяцій, а й виявити широкий спектр поліморфізму, який зумовлює можливість інтродукції.

Вирощування рослин *ex situ* – джерело матеріалу для репатріації в порушені місцезростання, збільшення кількості популяцій і підтримання екосистем [10, 12].

В історичному аспекті становлення колекційних фондів є перманентним процесом, на початковій стадії якого переважає стихійний елемент. При досягненні певного кількісного насичення колекції, обов'язково постає питання щодо її призначення, принципів її комплектування та доцільності утримання.

Рис. 1. Кількісний та регіональний розподіл ботанічних садів світу [22]

Рис. 2. Кількісний склад колекцій у ботанічних садах світу [22]

Можливості вивчення рослин в умовах культури значно ширші, ніж в природі, тому ботанічні сади мають унікальну можливість розробляти агротехніку вирощування і методи розмноження рослин, вивчати репродуктивну біологію.

Нині в Україні функціонують 24 ботанічних сади, які мають різну відомчу приналежність: у Національній академії наук – 3; Українській академії аграрних наук – 2; 18 ботанічних садів підпорядковані університетам, сільськогосподарським і педагогічним

вищим навчальним закладам. Розміщені ботанічні сади нерівномірно: в Поліссі – 1, Лісостепу – 12, Степу – 7, Карпатах – 2, Криму – 2 [12]. Це розширює можливості щодо вивчення адаптивних реакцій рослин, оскільки рослини крім умов оранжерей зазнають також впливу кліматичних умов регіону.

У ботанічних садах України зібрані колекції різних груп тропічних рослин, що мають унікальні риси і високу наукову цінність. Фундаментальні колекції, які виконують загальноосвітні функції і метою яких є якомога повніше представити комплекси окремих таксономічних груп, зібрані в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, ботанічних садах Львівського національного університету ім. Івана Франка, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича. Колекції тропічних рослин, орієнтовані в основному на потреби фітодизайну, зібрані в ботанічних садах Донецька і Кривого Рогу, що має особливе значення в умовах східної України, де зосереджені великі промислові підприємства. У Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна зібрані найбільші за кількістю таксонів колекції папоротеподібних та водних рослин, аналогів яким немає в Україні [9], а також найбільша в нашій країні колекція сукулентних рослин, створена за еколого-систематичним принципом, яка нараховує понад 2,5 тис. видів, різновидів, форм та сортів, що представляють 286 родів і 32 родини [4]. Унікальні колекції реліктових цикасових і хвойних представлені в ботанічних садах Львівського національного університету ім. Івана Франка і Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У НБС НАН України створені кращі в Україні колекції представників родин *Agaceae* (284 види, різновиди, сорти; 28 родів) і *Orchidaceae* (близько 500 природних видів та різновидів; 170 родів) [11].

За попередніми підрахунками, загалом в Україні в колекційних фондах тропічних і субтропічних рослин ботанічних садів представлено не більше 6 тис. таксонів, що становить незначну частку всього різноманіття тропічної флори. Однак за унікальністю таксономічного складу і віком окремих екземплярів деякі з цих колекцій, наприклад, колекції тропічних і субтропічних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ (близько 4000 таксонів) і Ботанічного саду Львівського університету ім. Івана Франка (1300 таксонів), історія формування яких налічує понад 150 років, належать до числа провідних у Східній Європі. У цих садах представлена ціла низка надзвичайно цінних столітніх екземплярів видів, занесених до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи, які відсутні в інших ботанічних садах України.

Підвищення ролі цих колекційних фондів у збереженні фітогенофонду потребує вирішення цілої низки завдань, зокрема розробки оптимальних екологічних режимів утримання рослин, інвентаризації колекційних фондів з урахуванням останніх ревізій таксонів різного рангу, спеціалізації колекцій регіональних ботанічних садів (на основі екологічного, систематичного, географічного, морфологічного принципів), створення баз даних колекцій, що зробило б їх доступними для фахівців у сфері інтродукції тропічних і субтропічних рослин.

Крім того, такі колекції дають змогу залучати до роботи в ботанічних садах фахівців різного профілю, що сприяє формуванню шкіл, які глибоко і всебічно вивчають певну групу рослин, з'ясовують обсяг виду (морфологічний, анатомічний, біохімічний), таким чином, підвищується загальний рівень наукових досліджень.

Окремі вчені скептично ставляться до ролі колекцій тропічних і субтропічних рослин як дієвого засобу збереження їх біорізноманіття *ex situ*, оскільки досить часто колекції живих рослин містять незначну

кількість зразків, яка не відображує повною мірою їх генетичного різноманіття. Зазвичай рослини надходять у колекції після багаторічного культивування в теплицях і оранжереях різних країн з невеликого за кількістю матеріалу. Незважаючи на це, в деяких випадках утримання і розмноження таких рослин в культурі – єдиний шлях збереження природного виду як такого.

З погляду збереження біорізноманіття *ex situ* особливого значення набувають колекції рослин, для яких відоме точне місце походження зразків. Як приклад можна навести колекцію орхідних В'єтнаму, зібрану в НБС НАН України [3].

За географічним принципом створено також колекції багатьох ботанічних садів світу, наприклад, Ботанічного саду Лейдена (інтродукція малезійських видів), Міссурійського ботанічного саду (інтродукція видів з Центральної і Південної Америки), колекції тропічних орхідних ГБС РАН [7] та Ботанічного саду Ботанічного Інституту ім. В.Л. Комарова РАН (укомплектовані рослинами з Південно-Східної Азії) [2].

Наукові дослідження, спрямовані на охорону орхідей флори В'єтнаму *ex situ*, були започатковані у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України наприкінці 80-х років минулого століття. На той час вибір цього наукового напрямку був зумовлений швидше політичними, ніж фітосо-зологічними мотивами. Нині актуальність продовження цих досліджень очевидна.

Флора В'єтнаму, яка нараховує понад 10 тис. видів судинних рослин, поряд з іншими флорами Індокитайського півострова є однією з найбагатших флор світу, в якій за кількісним складом перше місце посідають представники родини Orchidaceae. Флора орхідних цієї країни відзначається не лише великою кількістю видів, а й високим рівнем ендемізму. Серед 305 родин судинних рослин В'єтнаму родині Orchidaceae притаманний найвищий рі-

вень ендемізму – кількість ендемічних видів становить близько 20% [23].

Флористичні дослідження, проведені в цьому регіоні Землі протягом останніх років, привели до відкриття багатьох нових для науки видів, а також кількох монотипних родів (*Vietorchis* Aver. & Averyanova, *Zeuxinella* Aver.) [13]. В «Определителе орхидных (Orchidaceae Juss.) Вьетнама», опублікованому в 1994 р., Л.В. Авер'янов згадує 718 видів і 132 роди [1]. Менше ніж за десять років, цей самий автор наводить цифри – 897 видів і 152 роди, оцінюючи при цьому ступінь вивченості флори орхідних В'єтнаму в 75–80% [13]. Цей приклад свідчить, що повна інвентаризація тропічної флори ще далека від завершення. На думку вчених, ще близько 80% видів тварин і 30% видів рослин залишаються неописаними, тобто з позицій індивідуальної охорони не підлягають охороні [5, 19]. Слід також врахувати, що таке різке збільшення кількості видів флори Orchidaceae В'єтнаму за останні десять років частково могло бути зумовлене і численними номенклатурними змінами, а також переглядом обсягу таксонів різного рангу.

Наукові публікації, присвячені флорі орхідей В'єтнаму, містять досить детальну інформацію про поширення цих видів у країні та за її межами, їх життєву форму та охоронний статус [14, 23]. Значно рідше трапляються вичерпні відомості про особливості їх біології (час цвітіння, екологія запилення, термін досягання плодів), популяційну мінливість, вікову структуру популяцій, особливості онтогенезу орхідних, що створює певні проблеми під час ідентифікації рослин і введення їх у культуру.

У рамках наукового співробітництва між НБС НАН України та Інститутом тропічної біології (м. Хошимін) Національного Центру природничих наук і технології В'єтнаму було здійснено п'ять експедицій, створено колекцію орхідей флори цієї країни з

метою вивчення біології розвитку рослин в умовах оранжерейної культури, опрацювання методів їх масового розмноження для збереження *ex situ* та, можливо, подальшої репатріації.

При інтродукції рослин видів тропікогенних флор в умови оранжерей важливе значення мають відомості про екологічні особливості цих рослин, оскільки вона здійснюється на основі методу еколого-кліматичних порівнянь району інтродукції і району походження інтродуцента [8]. Незважаючи на глобальний характер деградації тропічної рослинності, детальні описи місць природного зростання конкретного виду рідко трапляються в літературі. Компенсувати брак інформації про еколого-ценотичні особливості орхідей значною мірою допомагають експедиційні дослідження. Особливо важливо продовжувати поглиблені дослідження облігатно літофільних видів, які є найвразливішими в умовах антропогенного впливу.

У колекції НБС представлено близько 10 видів роду *Paphiopedilum* (Orchidaceae) флори В'єтнаму (всі види цього роду занесені до Додатку № 1 Конвенції про Міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, яким загрожує знищення (CITES)), які практично зникли в місцях їх природного зростання. Невідкладність організації охорони цих видів як *ex situ*, так і *in situ* зумовлена не лише величезним попитом на ці декоративні рослини в світі, а й особливостями їх біології. Більшість видів роду *Paphiopedilum* є облігатними літофітами, внаслідок чого після пожеж їх популяції практично не відновлюються [14].

Ця унікальна колекція рослин відкриває широкі перспективи щодо їх охорони *ex situ*. З другого боку, колекція живих рослин, зібраних у різних кліматичних зонах В'єтнаму, а також рослин, що тривалий час вирощувались в умовах оранжерейної культури, є дуже цінним матеріалом для проведення досліджень у галузі екоморфології та

екоанатомії. Надзвичайна пластичність вегетативних органів рослин відображує особливості пристосування виду до певних умов середовища, що виявляється в характері формування пагонової системи в онтогенезі, і зумовлює різноманіття життєвих форм. При вивченні і демонстрації можливих шляхів еволюції таксонів або окремих ознак зазвичай використовують ряди форм, утворені дорослими організмами. Рослини в'єтнамських видів орхідей є унікальним об'єктом для досліджень з біоморфології, еволюційної морфології, з'ясування адаптивних стратегій видів.

Збереження рідкісних і зникаючих видів рослин в умовах оранжерейної культури потребує вивчення їх адаптивного потенціалу до дії зовнішніх чинників, механізмів структурних пристосувань, які сприяють підвищенню стійкості рослин.

Механізми пристосування рослинних організмів до зовнішніх умов (адаптації) формувались у процесі їх історичного розвитку шляхом певних змін архітекtonіки органів, життєвих форм, способів розмноження і поширення, типу обміну речовин відповідно до конкретних чинників. Можливості і глибина адаптаційних змін різних видів значно відрізняються, що підтверджують наші багаторічні спостереження за розвитком рослин в умовах оранжерейної культури.

Ботанічні колекції, призначені для охорони біорізноманіття тропічних рослин *ex situ*, мають бути належним чином задокументовані, що визначає цінність колекції. На цьому неодмінно наголошувалося в статтях та доповідях, присвячених принципам комплектування колекційних фондів тропічних рослин у ботанічних садах. Облік колекційних фондів має здійснюватися із застосуванням стандартних схем опису колекційних зразків і дотриманням правил міжнародної ботанічної номенклатури. Традиційно в ботанічних садах облік колекційних зразків включає таксономічний опис рослин, інформацію про походження

зразка, результати фенологічних спостережень, морфометричні дані. Обов'язково має здійснюватися моніторинг основних біологічних характеристик протягом періоду культивування рослини (залежно від спеціалізації колекції та напряму наукових досліджень). Незважаючи на різне відомче підпорядкування ботанічних садів має бути здійснена інвентаризація цих колекцій. Для того, щоб уникнути номенклатурних суперечностей та неточностей, при реєстрації колекційних зразків особливу увагу слід надавати коректному використанню ботанічної номенклатури. Нині найбільш виправданим є використання робіт Р.К. Brummit and С.Е. Rawell [15, 16] для перевірки родових назв та системи А.Л. Тахтаджяна – для перевірки назв від рівня роду до вищих таксонів [21].

Організація охорони біорізноманіття рідкісних і зникаючих видів рослин тропікогенної флори *ex situ* не повинна обмежуватися складанням списків колекційних рослин, а потребує комплексних досліджень загальних закономірностей життєдіяльності вищих рослин у штучно створених біогеоценозах з урахуванням їх консортивних зв'язків [6]. Інтродукція як метод збереження біорізноманіття має бути тісно пов'язана з експериментальними дослідженнями.

Біологічна специфічність виду визначається кількома типами ознак – морфологічними, анатомічними, фізіологічними, формується в процесі його становлення і відображує його сучасний та історичний зв'язок з навколишнім середовищем. Це потрібно враховувати, здійснюючи інтродукцію виду.

При організації охоронних заходів тропічних рослин як *in situ*, так і *ex situ*, особливе значення має інформація про загальну кількість видів покритонасінних. Ще недавно найчастіше фігурувала цифра 250 тис., запропонована G. Stebbins (цит. за [19]). Нинішні темпи відкриття нових видів дають підставу вважати, що загальна кількість видів покритонасінних становить 300–320 тис. [19].

Ботанічні сади, які мають колекції рослин видів флори тропіків і субтропіків, несуть відповідальність за їх збереження, тому на основі вивчення біології розвитку рослин *in situ* та *ex situ*, їхніх еколого-ценотичних особливостей потрібно розробити методи масового розмноження і технологію культивування, забезпечити довгострокове утримання і відтворення рослин в умовах оранжерейної культури для збереження біорізноманіття *ex situ* та можливої репатріації, а також для збагачення культурної флори України.

Насіння тропічних і субтропічних рослин внаслідок особливостей біології, як правило, швидко втрачає життєздатність, тому при створенні банків насіння як альтернативного шляху збереження біорізноманіття необхідно розробляти принципово інші підходи, ніж при консервації так званого "ортодоксального" насіння. Організація цих робіт потребує наявності спеціального обладнання і проведення додаткових досліджень, спрямованих на опрацювання оптимальних режимів консервації насіння [6, 18].

Основою робіт зі збереження генофонду рідкісних видів *ex situ* є розробка ефективних методів масового розмноження і технології культивування цих рослин в умовах оранжерейної культури [17]. Для видів орхідей єдиним ефективним методом масового розмноження є насіннєве розмноження в культурі *in vitro*. У контексті охорони біорізноманіття цей метод має певні переваги, оскільки дає змогу ширше реалізувати генетичні потенції виду, ніж методи вегетативного розмноження (в тому числі і метод мікроклонального розмноження).

Надійність збереження генофонду рослин *ex situ* може бути значною мірою підвищена шляхом створення генетичних банків рослин. Одним з найефективніших заходів є збереження рослинного матеріалу *in vitro* (культур меристем і тканин в умовах уповільненого росту). Переваги цього

методу полягають у можливості отримати досить велику кількість оздоровленого (від вірусів та патогенів) матеріалу, прискорити перехід від ювенільної до репродуктивної фази розвитку рослин, розмножити рослини, які вегетативно не розмножуються або важко розмножуються, а також мають низькі життєздатність і насінневу продуктивність, що особливо характерно для рідкісних і зникаючих видів рослин-інтродуцентів, єдиним способом розмноження яких в оранжерейній культурі є аутокросинг.

За роки існування відділу тропічних і субтропічних рослин у лабораторії ізольованих тканин НБС НАН України (створена в 1975 р.) були розроблені методи масового розмноження понад 100 видів Orchidaceae, представників інших тропічних родин, зокрема Araceae, Nepenthaceae, Bromeliaceae, Arosynaceae, Cactaceae.

У НБС НАН опрацьовані методи масового розмноження рідкісних і зникаючих видів Orchidaceae – семи видів роду *Laelia*, в тому числі *L. lobata*, занесеного до Додатку №1 CITES, ендемічних для Бразилії, Венесуели видів *Cattleya* (*C. aclandiae* Lindl., *C. bowringiana*, *C. percivaliana*), ендемічних видів флори В'єтнаму (*Paphiopedilum delenatii*, *Coelogyne lawrenceana*) і Мадагаскару (*Angraecum eburneum*, *A. sesquipedale*).

Досвід інтродукції тропічних і субтропічних рослин в оранжереях Національного ботанічного саду НАН України свідчить, що результат інтродукції визначається двома обставинами: 1) особливостями спадкового потенціалу рослин, які визначають широту їх екологічної амплітуди; 2) ступенем відтворення в оранжереях природних умов батьківщини інтродуцента.

У нашій багаторічній роботі з інтродукції тропічних рослин найкращим виявився методологічний підхід, запропонований С.Є. Коровіним і О.С. Демидовим [8], які за основу інтродукційного прогнозу запропонували взяти метод еколого-гео-

графічних порівнянь у широкому розумінні цього слова, незалежно від того, які рослини є об'єктами інтродукції і в якій умови вони переселяються (у відкритий чи закритий ґрунт). Цей метод базується на виявленні подібності екологічних умов на батьківщині інтродуцента і в оранжереях. Для цього зіставляють рівні напруження окремих екологічних чинників (термічного, вологості, тривалості світлового дня). Особливу увагу слід приділити вивченню екологічних режимів, які спостерігаються на батьківщині інтродуцента в період його переходу від вегетативного до репродуктивного розвитку. Важливе значення при цьому має визначення напруженості окремих екологічних чинників у різних точках ареалу, а також добова та сезонна динаміка цієї напруженості.

Ця робота пов'язана з певними труднощами, оскільки точні описи конкретних місцезростань тропічних рослин трапляються в літературі дуже рідко. Наявність таких відомостей значно спрощує процес створення адекватної технології культивування рослин в умовах оранжерейної культури, особливо, якщо йдеться про види рослин, занесені до Додатку №1 CITES.

У зв'язку з інтродукцією тропічних рослин особливого значення набуває вивчення онтоморфогенезу цих рослин в умовах оранжерейної культури. Своєчасне проходження відповідних фаз онтогенезу свідчить про адекватний підбір екологічних чинників, і навпаки, неповний або несвоєчасний розвиток рослин є симптомом невідповідності чинників середовища вимогам рослин. З'ясування причин непроходження окремими видами рослин повного циклу розвитку – одне з найголовніших завдань при вивченні тропічних і субтропічних рослин у культурі.

Нині в Україні склалась така ситуація, коли, з одного боку, сучасний рівень розвитку техніки дає змогу моделювати в

оранжереях умови будь-якої кліматичної зони земної кулі, наявність прогресивних технологій вирощування рослин сприяє забезпеченню довгострокового збереження рослин у штучних умовах, а з другого – безцінні колекції рослин світової флори, які створювались зусиллями кількох поколінь співробітників, здебільшого утримуються на обмеженій площі в оранжереях, побудованих, у кращому випадку, на початку 70-х років минулого століття.

Вивчення біорізноманіття – це не лише інвентаризація видів. Розв'язання цієї проблеми потребує перегляду міжнародних і національних правових норм, створення національних програм з охорони біорізноманіття як обов'язковий елемент державної політики, зміни пріоритетів у сфері класичних біологічних наук, які мають не лише сприяти збереженню біорізноманіття, а й вивчати його структуру [5].

Ефективність зусиль ботанічних садів, спрямованих на охорону біорізноманіття світової флори *ex situ* залежить також і від наявності державних законів, що регулюють питання, пов'язані зі створенням, поповненням, зберіганням, державним обліком, а також використанням, торгівлею, ввезенням, пересиланням і вивезенням за межі країни ботанічних колекцій.

Останнім часом ситуація з утриманням фондів колекцій тропічних рослин дещо поліпшилась завдяки тому, що колекції тропічних і субтропічних рослин НБС НАН України, Ботанічного саду Львівського національного університету ім. Івана Франка були занесені до переліку наукових об'єктів, що мають статус Національного надбання. Це значною мірою сприяло забезпеченню відповідних умов утримання унікальних зібрань рослин, які є охоронними колекціями генофонду світової флори, джерелом матеріалу для інтродукційної роботи, базою наукових досліджень, підготовки спеціалістів-біологів, екологічної освіти населення.

1. Аверьянов Л.В. Определитель орхидных (Orchidaceae Juss.) Вьетнама. – СПб.: Мир и семья, 1994. – 432 с.

2. Арнаутов Н.Н., Арнаутова Е.М. Оранжевые коллекции Ботанического сада БИН РАН: история и современное состояние // Матер. III Междунар. научн. конф. "Биологическое разнообразие. Интродукция растений". – СПб., 1999. – С. 25–29.

3. Буюн Л.И. Охрана *ex situ* орхидей (Orchidaceae Juss.) флоры Вьетнама // Бюл. Никит. ботан. саду. – 2003. – Вып. 88. – С. 29–34.

4. Гайдаржи М.Н., Никитина В.В., Баглай Е.М. Коллекция суккулентных растений в Ботаническом саду им. акад. А.В. Фомина и ее практическое использование // Тез. докл. Междунар. научн. конф. "Ботанические сады: Состояние и перспективы сохранения, изучения, использования биологического разнообразия растительного мира". – Минск, 2002. – С. 55–56.

5. Гродзинський Д.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Черевченко Т.М. та ін. Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні. – К.: Академперіодика, 2001. – 106 с.

6. Заїменко Н.В. Наукові принципи структурно-функціонального конструювання штучних біогеоценозів (у системі: ґрунт–рослина–ґрунт): Автореф. дис. ... докт. біол. наук. – Дніпропетровськ, 2001. – 36 с.

7. Коломейцева Г.Л., Кузнецов А.Н. Коллекции орхидей флоры Вьетнама в фондовой оранжерее ГБС РАН // Тез. докл. Междунар. научн. конф. "Ботанические сады: Состояние и перспективы сохранения, изучения, использования биологического разнообразия растительного мира". – Минск, 2002. – С. 129–130.

8. Коровин С.Е., Демидов А.С. Интродукционный прогноз и его методические аспекты // Журн. общ. биол. – 1981. – 42, № 5. – С. 673–679.

9. Мазур Т.П. Коллекция водных и прибрежно-водных растений Ботанического сада им. акад. А.В. Фомина // Матер. III Междунар. научн. конф. "Биологическое разнообразие. Интродукция растений". – СПб., 2003. – С. 92–93.

10. Стратегия ботанических садов по охране растений / Под ред. Л.Н. Андреева. – Б. и. – 1994. – 62 с.

11. Черевченко Т.М., Буюн Л.И., Ковальська Л.А. Интродукция і збереження *ex situ* біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин // Інтродукція рослин. – 2000. – № 3–4. – С. 24–30.

12. Черевченко Т.М., Мороз П.А., Кузнецов С.І., Музичук Г.М. Проблеми збереження біорізноманітності рослин *ex situ* // Інтродукція рослин. – 1999. – № 1. – С. 7–13.

13. Averyanov L.V., Averyanova A.L. Updated checklist of the orchids of Vietnam. – Hanoi: Vietnam National University Publishing House, 2003. – 101 p.

14. Averyanov L.V., Nguyen Tien Hiep, Phan Ke Loc, Averyanova A.L. Preliminary orchid checklist of Cao Bang Province // *Lindleyana*. – 2000. – **15**, No 3. – P. 130–164.

15. Brummit R.K. Vascular plants. Families and Genera. – Royal Botanic Gardens, Kew, 1992. – 675 p.

16. Brummit R.K., Powell C.E. Authors of Plant Names. – Royal Botanic Gardens, Kew, 1992. – 540 p.

17. *Convention on Biological Diversity (Text and Annexes)*. – Switzerland, 1994. – 34 p.

18. Koopowitz H., Thornhill A. Gene banking and orchid seeds // *AOS Bulletin*. – 1994. – **63**, No 12. – P. 1383–1386.

19. Prance Gh.T., Beentje H., Dransfield J., John R.R. The tropical flora remains undercollected // *Ann. Missouri Botanical Garden*. – 2000. – **87**, No 1. – P. 67–81.

20. Pritchard H.W., Poynter L.C., Seaton Ph.T. Interspecific variation in orchid seed longevity in relation to ultra-dry storage and cryopreservation // *Lindleyana*. – 1999. – **14**, No 2. – P. 92–101.

21. Takhtajan A.L. Diversity and classification of flowering plants. – New York: Columbia University Press, 1997. – 663 p.

22. *Update of the international review of the ex situ plant collections of the botanic gardens of the world* // *Botanic Gardens Conservation News*. – 2001. – **3**, No 7. – P. 27–28.

23. Vo Quy. Conservation of flora, fauna and endangered species in Vietnam // *Tropical Forest Ecosystem*. – BIOTROP Special Publication, 1995. – 55. – P. 634–639.

24. Wyse Jackson P.S. Development and adoption of the Global Strategy for Plant Conservation by the Convention on Biological Diversity: an NGO's perspective // *Botanic Gardens Conservation News*. – 2002. – **3**, No 8. – P. 23–32.

Т.М. Черевченко, Л.И. Буюн

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

РОЛЬ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ УМЕРЕННОЙ ЗОНЫ В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ТРОПИКОГЕННЫХ ФЛОР EX SITU

В статье обосновывается значение коллекций тропических и субтропических растений в ботанических садах умеренной зоны как действенного средства сохранения биоразнообразия флоры тропиков и субтропиков. Содержание коллекций тропических и субтропических растений, в частности редких и исчезающих видов, предусматривает решение следующих задач: изучение биологии развития растений-интродуцентов в условиях оранжерейной культуры, разработка методов их размножения и культивирования для практического использования и восстановления природных ресурсов тропических регионов путем репатриации. Подчеркивается значение экспедиционных исследований.

Т.М. Cherevchenko, L.I. Buyun

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

THE ROLE OF TEMPERATE ZONE BOTANIC GARDENS FOR EX SITU BIODIVERSITY CONSERVATION OF FLORAS OF TROPICS AND SUBTROPICS

The main purpose of this article is the development of the idea of necessity of creation of tropical and subtropical plants collection in the Botanical Gardens of temperate zones of the world as the powerful tool for ex situ biodiversity conservation of floras tropics and subtropics. The maintenance of the collections of tropical and subtropical plants, particularly rare and endangered species, links with the decision of the following tasks: to study the developmental biology of these plants under greenhouse culture conditions, to develop appropriate methods of their propagation and cultivation for practical usage and to strengthen the resources base in nature through repatriation. The significance of field investigation in natural habitats of plants is emphasized.

ПУТИ И МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ORCHIDACEAE JUSS.

Изложены результаты анализа современного состояния проблем и перспектив охраны представителей семейства Orchidaceae Juss. Показаны проблемы сохранения тропических и субтропических орхидных ex situ. Обсуждена роль криоконсервации как одного из методов сохранения биоразнообразия орхидных в экстремальных условиях.

Семейство орхидных – одно из самых крупных и специализированных среди цветковых растений – является весьма уязвимым и плохо приспособленным к условиям глобального антропогенного прессинга. Наиболее негативными факторами антропогенного воздействия на орхидные являются: нарушение природных мест обитания; повышение рекреационной нагрузки, а также сбор растений в природе. Отрицательную роль играют и некоторые биотические факторы, влияние которых проявляется не прямо, а опосредованно, например, вследствие уничтожения насекомых-опылителей или химических воздействий на грибы-симбионты.

В начале XX ст. мировое сообщество начало предпринимать шаги для сохранения редких и исчезающих видов орхидных как *in situ*, так и *ex situ*. Пионерами в этой области были американцы, которые в 1921 г. создали при Американском обществе любителей орхидей (AOS) Комиссию по охране орхидных (AOS Conservation Committee), призванную способствовать сохранению природных видов и отдельных популяций орхидных США [18]. Позже подобные комитеты появились в европейских и азиатских странах, в Австралии.

Анализ деятельности по сохранению редких видов орхидных в природных местах обитания показал, что максимально действенными являются следующие направления работы:

- предотвращение гибели или нарушения природных мест обитания путем выделения территорий с заповедным режимом как на государственном, так и на региональном уровнях;
- проведение специальных мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению популяций орхидных (интродукционное переселение популяций и отдельных особей из мест, находящихся под угрозой разрушения, периодическое сенокошение, рубки осветления и др.);
- запрещение сбора и импорта растений из природных популяций;
- разработка методов искусственного выращивания.

Третье из перечисленных направлений – запрещение импорта растений из природных популяций, оказалось особенно эффективным и приобрело международный статус после принятия "Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения" (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, или CITES), известной также под названием Вашингтонской конвенции, принятой в 1973 г. Наряду с добровольными организациями к ней присоединилось 134 государства, в том числе и Россия (с 1993 г.). В 1987 г. были опубликованы ограничения, вводимые CITES на вывоз и торговлю природными видами орхидных, собранными в дикой приро-

де, составлено три приложения, в которые были занесены 140 тыс. видов мировой флоры и фауны, причем некоторые семейства были включены туда полностью. Торговля орхидными должна строго регулироваться и может быть разрешена только при исключительных обстоятельствах. Полностью запрещены к вывозу и продаже как взрослые растения этого семейства, собранные в природе, так и сеянцы и семена. Растения, включенные во Второе приложение CITES, в настоящее время еще не исчезли, но находятся под угрозой исчезновения. В это приложение вошли все виды орхидных.

В Первое приложение CITES было включено 10 видов орхидных, преимущественно из флор Центральной и Южной Америки, а также Юго-Восточной Азии (табл. 1).

Таблица 1. Виды семейства *Orchidaceae* Juss., занесенные в Первое приложение CITES (1987)

№ п/п	Вид	Место-произрастания
1	<i>Cattleya skinneri</i> Batem.	От Мексики до севера Южной Америки
2	<i>C. trianae</i> Linden et Rehb.f.	Колумбия
3	<i>Didiciea cunninghamii</i>	Америка
4	<i>Laelia jongheana</i> Rehb.f.	Бразилия
5	<i>L. lobata</i> (Lindl.) Veitch	Бразилия
6	<i>Lycaste skinneri</i> (Batem. ex Lindl.) Lindl.	Гватемала, Гондурас, Эль Сальвадор
7	<i>Paphiopedilum druryi</i>	Юг Индии (Beddome) Stein
8	<i>Peristeria elata</i> Hook.	От Коста-Рики до Колумбии и Венесуэлы
9	<i>Renanthera bella</i> J.J. Wood	о. Борнео
10	<i>Vanda coerulea</i> Griff.	Северо-восток Индии, Китай, Бирма, Таиланд

В 80-х годах XX ст., когда в Южной Америке нашли фрагмипедиум Бессе (*Phragmipedium besseae* Dodson & J. Kuhn), а в Китае и Вьетнаме были открыты новые виды пафиопедиллюмов (*Paphiopedilum* Pfitz.), их стали нелегально собирать в огромных количествах и вывозить через Японию, Тайвань и Таиланд. Было решено занести в Первое приложение CITES все виды из родов пафиопедиллюм и фрагмипедиум. Таким образом, с 1990 г. в Первое приложение CITES входят 102 вида орхидных (10 видов, первоначально занесенных в Первый список, 70 видов пафиопедиллюмов и 22 вида фрагмипедиумов), из них в коллекции орхидных Фондовой оранжереи ГБС РАН в настоящее содержится 44 вида, или 43% от общего числа орхидных, входящих в Первое приложение (табл. 2).

Долгое время в прессе обсуждался вопрос о том, что выбор видов для Первого списка CITES не адекватно отражает состояние мировой орхидной флоры, учитывая, прежде всего, интересы США, туда не вошло огромное количество действительно редких и коммерчески популярных растений из Африки, Австралии, Юго-Восточной Азии, Океании и других тропических районов. Кроме того, видовой состав растений из Первого приложения CITES не включал лекарственные и пищевые виды, являющиеся предметом торговли.

В 1977 г. Комиссия по выживанию видов (Species Survival Commission) из Международного союза охраны природы, или МСОП (International Union for the Conservation of Nature, или IUCN), выпустила Красную Книгу МСОП (IUCN Red List of Threatened Plants), в которую вошло почти 34 тыс. видов или 12,5% всех сосудистых растений земного шара. IUCN констатировала, что под угрозой уничтожения находится 1779 видов орхидных, или 5,9%, из 30 тыс. видов, представленных в этом семействе [19].

Из более чем 130 видов орхидных флоры России в Красную книгу Российской Феде-

рации занесено 66 видов из 30 родов, кроме того, в Приложение к Красной книге выключен еще ряд видов, нуждающихся в постоянном мониторинге [2]. В категорию *Endangered* – таксонов, находящихся под угрозой исчезновения, – входит 12 видов (*Himantoglossum caprinum* (Beib.) C. Koch, *H. formosum* (Stev.) C. Koch, *Ophrys apifera* Huds., *O. caucasica* Woronow ex Grossh., *O. cornuta* Stev., *O. insectifera* L., *O. oestriifera* Bieb., *O. taurica* (Agg.) Nevski, *Orchis pallens* L., *O. palustris* Jacq., *O. provincialis* Balb. ex DC., *Steveniella satyrioides* (Stev.) Schlecht. и *Neottia ussuriensis* (Kom. et Nevski) Soo) [8]. Таким образом, в России под угрозой реального исчезновения находится почти 10% видов!

В тропических странах картина не лучше. Так, в роде *Dendrobium* Sw., куда входит приблизительно 1200 видов эпифитных и литофитных орхидных из Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, 74 вида (5,7%) находятся под угрозой исчезновения, 6 – входят в категорию *Endangered*, 16 – в категорию *Vulnerable* (с сильно истощенными природными популяциями) и являются реальными кандидатами для перехода в категорию *Endangered* при условии сохранения угрожающих факторов, 31 – в категорию *Risk* (редкие виды с маленькими попу-

ляциями), 20 видов входят в категорию *Data Deficient* как малоизученные [19].

Самыми невосполнимыми являются таксоны, отнесенные к категории *Extinct* как исчезнувшие из дикой природы, поскольку при всесторонних исследованиях их мест обитания в соответствующие промежутки времени (ежедневно, сезонно, ежегодно) они ни разу не были обнаружены в течение длительного периода. Так, африканская наземная орхидея *Eulophia biloba* Schltr. была известна по единственному образцу, найденному в 1895 г. близ быстро растущего г. Бейра, который сегодня является крупным промышленным центром на побережье Мозамбика. Единственное местообитание этого вида, вероятно, было разрушено при строительстве. В качестве подобных примеров из Красной книги Южной Африки можно привести *Disa brevipedata* H.P. Linder, собранную лишь дважды в 1942 г., *Herschelianthe forcipata* (Schltr.) Rausch., известную по единственному образцу, описанному в 1897 г. и др. [16].

Часто невозможно правильно охарактеризовать статус вида вследствие его слабой изученности в природных местах обитания. Из-за отсутствия полевых исследований, а значит, отсутствия информации о действи-

Таблица 2. Некоторые виды орхидных из Первого приложения CITES, представленные в коллекции Фондовой оранжереи ГБС РАН

№ п/п	Вид	Происхождение образца	Цветение
1	<i>Cattleya skinneri</i> Batem.	Цейлон, 1963 г.	Регулярное
2	<i>C. trianae</i> Linden & Rchb.f.	Венесуэла, 1994	Регулярное
3	<i>Laelia lobata</i> (Lindl.) Veitch	Украина, 1999	Сеянец, не цветет
4	<i>Lycaste skinneri</i> (Batem. ex Lindl.) Lindl.	Великобритания, 1987	Регулярное
5	<i>Peristeria elata</i> Hook.	Панама, 1963	Периодическое
6	<i>Vanda coerulea</i> Griff. ex Lindl.	Франция, 1980	Регулярное
7	<i>Raphiopedilum delenatii</i> Guill.	Франция, 1980	Регулярное
8	<i>P. malipoense</i> Chen & Tsi	Вьетнам, 1998	Периодическое
9	<i>Phragmipedium longifolium</i> (Rchb.f. & Warsc.) Rolfe	Нидерланды, 1994	Регулярное
10	<i>P. pearcei</i> (Rchb.f.) Rauh & Senghas	Великобритания, 1987	Регулярное

тельном состоянии популяций, эти таксоны отнесены к категории Data Deficient – информация недостаточна. По некоторым данным, среди орхидных России в эту категорию входят 10 видов, или 7,6% [8].

Феномен полного исчезновения вида из природных мест обитания при сохранении его только в условиях культуры или в виде натурализованных популяций – не такая уж редкость в современных условиях. Эта интродукционная особенность была отражена в IUCN (1994) в качестве особой категории Extinct in the Wild – таксон, исчезнувший в дикой природе, но сохранившийся в культуре или натурализованный за пределами ареала. Из тропических орхидных к этой категории относится, например, фаленопсис целебеский (*Phalaenopsis celebensis* Sweet) – эндемичный вид с острова Сулавеси (Индонезия). Об экологии и распространении этого вида на Сулавеси до сих пор ничего не известно, так как типичный образец был доставлен в Америку в 1980 г. без соответствующих характеристик. Однако впоследствии вид был размножен искусственно и сегодня широко известен в культуре.

Таким образом, наряду с мониторингом природных популяций редких и исчезающих видов и охраны их *in situ*, одной из превентивных мер охраны орхидных является их сохранение *ex situ* [10]. Интродукция тропических орхидных в оранжереи районов умеренных широт имеет свою специфику, обусловленную, прежде всего, отсутствием условий для поддержания широкой генетической репрезентативности вида в установках искусственного климата вследствие больших энергетических затрат. Там, где этих ограничений нет, фондовые коллекции тропических растений фактически являются банками генетического биоразнообразия отдельного вида. Так, в коллекции ботанического сада г. Богор (Индонезия) до недавнего времени сохранялось 496 образцов *Bulbophyllum anceps*, собранных во многих регионах Индонезии: на ост-

ровах Калимантан, Суматра, Ява, Сулавеси, Бали и др.; 150 образцов *Eria apporoides* [3]. Однако создание подобных живых генетических банков из генеративных растений орхидных – явление исключительное и еще не достаточно распространенное, особенно в районах с экстремальными климатическими условиями. Это объясняется прежде всего тем, что в условиях интродукции орхидные почти никогда не дают генетического потомства естественным образом из-за отсутствия консортивных партнеров – опылителей, производящих перекрестное опыление, и симбионтов, стимулирующих прорастание семян. Поэтому среди обязательных манипуляций при искусственном размножении орхидных в условиях интродукции (как в открытый, так и в закрытый грунт) практикуются искусственное опыление и проращивание семян на искусственных средах.

Исследования, проводимые в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины (НБС) под руководством члена-корреспондента НАН Украины Т. М. Червченко, являются большим вкладом в разработку методик массового размножения тропических орхидных в культуре *in vitro* и изучение адаптивных реакций орхидных на содержание в условиях климатических установок. В НБС были интродуцированы новые природные виды в условия закрытого грунта, разработаны методики семенного и микроклонального размножения редких видов орхидных, занесенных в Красную книгу МСОП, а также внедрены новые технологии промышленного выращивания тропических орхидных в оранжереях умеренного климата [11–13].

Специфика сохранения биоразнообразия тропических орхидных в искусственных установках закрытого грунта районов умеренного климата вынуждает ученых искать новые подходы и создавать менее энергоемкие (но значительно более трудоемкие) банки семян и протокормов. Вследствие ограниченных возможностей для

привлечения в коллекции закрытого грунта новых видов из природных мест обитания особое значение приобретает задача более стабильного сохранения уже имеющихся образцов.

Одним из способов сохранения генофонда редких и эндемичных видов орхидных в условиях установок искусственного климата может быть создание коллекций живых растений и/или создание банков зародышевой плазмы в виде семян, меристем, пыльцы, культур клеток, культур тканей и другого генетического материала [9, 10].

Еще совсем недавно по способности к прорастанию все орхидные делили на три группы: хорошо прорастающие эпифиты, плохо прорастающие литофиты и наземные растения (*Parhipedilum*), практически не прорастающие сапрофитные виды и виды умеренного климата [15]. Сейчас ситуация существенно изменилась, совместными усилиями ученых-орхидологов из разных стран вырабатываются новые подходы к работе с семенами и проростками орхидных. С помощью экологического подхода к проращиванию семян орхидных умеренной зоны удалось преодолеть фазу биологического покоя, наступление которой вызывается действием ингибиторов, локализованных в семенной кожуре (посев незрелых семян или удаление ингибиторов с помощью специальных растворов): были проведены опыты по содержанию посевов и проростков в условиях, максимально приближенных к реально существующим в природе (низкие температуры зимой, отсутствие света [1, 4]. В настоящее время соответствующая агротехника проращивания разработана не для всех видов орхидных, однако не вызывает сомнения, что полученные положительные результаты являются очередным шагом в этом направлении. На этих исследованиях во многом основывается разработка новых методик долговременного хранения семян орхидных при сверхнизких

температурах -196°C) и создание банка таких семян [6].

Семена орхидей самой своей природой прекрасно подготовлены к длительному хранению в жидком азоте. Они имеют слабо дифференцированный зародыш, нередко состоящий всего из нескольких клеток, и обладают изначальной низкой влажностью, небольшими размерами (0,25–1,5 мм длиной, 0,27–0,99 мм шириной), тонкой сетчатой (проницаемой) семенной кожурой при полном отсутствии эндосперма [11, 14].

Современные технологии позволяют создавать криобанки не только семян, но и протокормов и культур клеток орхидных, но в этой области делаются только первые шаги. Актуальной является также долговременная криоконсервация наиболее выдающихся сортоклонов, сохраняющих свой генотип только на соматическом уровне. Если сравнить количество природных видов орхидных (19,5 тыс. официально зарегистрированных видов и предположительно 10 тыс. видов, еще не описанных в природе) с количеством искусственно созданных гибридов (более 100 тыс. официально зарегистрированных таксонов) [20], то масштабность применения метода криоконсервации культуры клеток может возрасти в десятки и сотни раз.

Сегодня криобанки семян орхидных имеются в Австралии (Australian Orchid Foundation Seed and Protocorm Bank) и Нидерландах (Holland Seed Bank) [17]. Работы в этом направлении ведутся также в США (National Seed Storage Laboratory) и России (на базе ГБС РАН и ИФР РАН) [5, 7].

Хотелось бы особо подчеркнуть, что в современных условиях сохранение редких видов орхидных часто зависит от усилий конкретных ученых и коллективов единомышленников, работающих в определенном направлении. На постсоветском пространстве таким коллективом являются, без сомнения, сотрудники Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины во главе с директором Т.М. Черевченко.

Созданная Татьяной Михайловной школа орхидологов проводит глубокие исследования по изучению экологии и фитоценологии орхидных умеренной зоны и тропического пояса, общей морфологии, онтогенеза и морфогенеза орхидных, их репродукции, культивирования в условиях закрытого грунта, охраны, интродукции и возможности репатриации.

1. Андропова Е.В., Куликов П.В., Филиппов Е.Г., Васильева В.Е., Батыгина Т.Б. Проблемы и перспективы семенного размножения *in vitro* орхидных умеренной зоны // Эмбриология цветковых растений. Терминология и концепции / Под ред. Т.Б. Батыгиной. – СПб.: Мир и семья, 2000. – Т. 3. – С. 513–524.

2. Варлыгина Т.И. Состояние охраны орхидных в России / Матер. VI межд. научн. конф. "Охрана и культивирование орхидей". – Харьков, 2003. – С. 16–18.

3. Джексон П.В. Анализ коллекций и научно-технической базы ботанических садов // Бюл. отд. Междунар. совета ботан. садов по охране растений, 2001. – Вып. 12. – С. 59–66.

4. Коновалова Т.Ю., Шевырева Н.А. Проращивание семян некоторых видов природных орхидей асимбиотическим методом *in vitro* / Тез. докл. Междунар. конф. "Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования биоразнообразия растительного мира". – Минск, 2002. – С. 132–133.

5. Никишина Т.В., Попов А.С., Коломейцева Г.Л., Головкин Б.Н. Криогенное хранение семян некоторых тропических орхидных // Доклады Академии наук, 2001. – 378, № 4. – С. 555–557.

6. Никишина Т.В., Попова Е.В., Коломейцева Г.Л., Попов А.С. Криобанк семян тропических орхидей для сохранения их биоразнообразия // Тез. докл. Междунар. конф. "Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования биоразнообразия растительного мира". – Минск, 2002. – С. 197–198.

7. Попова Е.В., Никишина Т.В., Коломейцева Г.Л., Попов А.С. Влияние криоконсервации семян на развитие протокормов гибридной орхидеи *Bratonia* // Физиология растений. – 2003. – 50, № 5. – С. 750–755.

8. Татаренко И.В. Орхидные России: жизненные формы, биология, вопросы охраны. – М.: Аргус, 1996. – 208 с.

9. Тихонова В.Л., Смирнов И.А., Морозова И.В. Банки семян и работы по реинтродукции в ботанических садах // Бюл. отд. Междунар. совета ботан. садов по охране растений, 2001. – Вып. 12. – С. 90–94.

10. Черевченко Т.М. Роль ботанических садов умеренной зоны в сохранении биоразнообразия тропических и субтропических растений в условиях защищенного грунта // Матер. III Междунар. научн. конф. "Биологическое разнообразие. Интродукция растений". – СПб., 2003. – С. 17–18.

11. Черевченко Т.М., Кушнир Г.П. Орхидеи в культуре. – К.: Наук. думка, 1986. – 198 с.

12. Черевченко Т.М., Кушнир Г.П., Лаврентьева А.Н., Будаков В.Е., Ковальская Л.А. Методические рекомендации по массовому размножению орхидей. – К.: Минжилкомхоз, 1982. – 54 с.

13. Черевченко Т.М., Лаврентьева А.Н., Буюн Л.И., Ковальская Л.А. Особенности семенного и клонального микроразмножения интродуцируемых тропических и субтропических орхидей // Бюл. ботан. сада им. И.С. Косенко. – Краснодар, 1998. – С. 175–177.

14. Arditti J. Factors affecting the germination of orchid seeds // Bot. Rev. – 1967. – 33, No 1. – P. 1–97.

15. Arditti J., Ernst R., Tim Wing Yam, Grabe C. The contribution of orchid mycorrhizal fungi to germination: a speculative review // Lindleyana, 1990. – 5, No 4. – P. 249–255.

16. Galding J.S. (ed.) Southern African Plant Red Data Lists. Southern African Botanical Diversity Network Report. – SABONET, Pretoria, 2002. – No 14. – 237 p.

17. Hick A.J. The Orchid Seedbank Project // Orchids. – 1999. – 68, No 5. – P. 486–491.

18. Jesup A.L. AOS Conservation Committee: Steps in the Right Direction // Amer. Orch. Soc. Bull. – 1990. – 59, No 1. – P. 36.

19. Lavarack B., Harris W., Stocker G. Dendrobium and its relatives. – Portland, Oregon: Timber Press, 2000. – 288 p.

20. Pridgeon A. (ed.) The Illustrated Encyclopedia of Orchids. – Portland, Oregon: Timber Press, 1998. – 304 p.

О.С. Демидов, Г.Л. Коломейцева

Головний ботанічний сад
ім. М.В. Ціцина РАН, Росія, м. Москва

ПЛЯХИ І МЕТОДИ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ
ORCHIDACEAE JUSS.

Викладено результати аналізу сучасного стану проблем та перспектив охорони представників родини *Orchidaceae* Juss. Показано проблеми збереження тропічних і субтропічних орхідних *ex situ*. Обговорена роль криоконсервації як одного з методів збереження біорізноманіття орхідних в екстремальних умовах.

A.S. Demidov, G.L. Kolomeytzeva

N.V. Tzytzyzn Main Botanical Gardens,
Russian Academy of Sciences, Russia, Moscow

WAYS AND METHODS
OF FAMILY ORCHIDACEAE JUSS.
REPRESENTATIVES PRESERVATION

The results of the modern state problems and perspectives analysis of family *Orchidaceae* Juss. representatives protection are cited. The problems of conservation of tropical and subtropical orchids *ex situ* are shown. The role of cryoconservation orchid plants into the extremal environmental have been discution.

И.П. ГОРНИЦКАЯ

Донецкий ботанический сад НАН Украины
Украина, 83059 г. Донецк, пр. Ильича, 110

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ФОНДЫ ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ ДОНЕЦКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАНУ И ИХ ИНТРОДУКЦИЯ В ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ

Представлены данные о составе и формировании коллекционного фонда тропических и субтропических растений ДБС НАН Украины, описаны основные направления и методы их исследований, а также наиболее перспективные центры мобилизации видов для интродукции.

Освоение богатств флоры земного шара имеет давнюю историю. Благодаря развитию торговли и путешествиям между разными странами происходил обмен декоративными и хозяйственно-полезными растениями (плодовыми, масличными, лекарственными, пищевыми и др.). Для их сохранения и размножения строили обогреваемые сооружения, что позволило в условиях умеренного климата содержать теплолюбивые растения. Первоначально коллекции растений создавались при монастырях, в садах царствующих особ и вельмож, затем появились ботанические сады.

В настоящее время в мире существует около 1600 ботанических садов и арборетумов [8], в том числе примерно 400 – в Европе. Среди них и ботанические сады Украины, имеющие большие коллекции видов и культиваров из тропической и субтропической растительных зон. В Донецком ботаническом саду НАН Украины (ДБС) в Фондовых оранжереях сосредоточено 1588 образцов, в том числе 1273 природных вида и разновидности. До 1990 г. коллекционный фонд составлял более 2500 образцов, но из-за экономического и энергетического кризиса в оранжереях сохранились только растения, пережившие критически низкие температуры и мирящие-

ся с низкими положительными температурами и резкими их перепадами в зимний период.

Однако ценность коллекций определяется не столько их масштабами, сколько их качеством, состоянием самих растений и целенаправленностью их комплектования, т. е. тематической направленностью теоретических и прикладных исследований, основанных на систематическом составе растительного материала. Для интродукционного изучения огромное значение имеют таксономическая выверенность и таксономическое разнообразие. Имеющиеся в коллекции виды, разновидности и формы принадлежат к 142 семействам и 441 роду. Распределение их по отделам и классам следующее:

Отдел, класс*	Количество, шт.	Количество родов, шт.	Количество видов, разновидностей, форм, шт.
Psilotophyta	1	1	1
Lycopodiophyta	1	1	1
Pinophyta	5	14	34
Magnoliophyta	125	413	1214
– Liliopsida	37	146	480
– Magnoliopsida	88	267	734

* По системе А.Л. Тахтаджяна [9].

Важной составной частью коллекционного фонда ДБС являются хозяйственно-полезные растения – дикорастущие и культивируемые (лекарственные – 125 видов, в т. ч. перспективные и потенциальные – 36; овощные – соответственно 9 и 4; пищевые – 53 и 4; плодовые – 58 и 12; выделяющие летучие фитоорганические вещества, или ЛФОВ, – 67 и 33; душистые – 22 вида и 6 образцов).

К сожалению, полнота представительства таксономических групп в ДБС, как и в большинстве ботанических садов, очень неравномерная. В фондах ДБС наиболее крупными таксономическими группами являются роды *Ficus* L. – 31 вид, *Kalanchoe* Adans – 45, *Aloe* L. – 26, *Euphorbia* – 12, *Philodendron* Schott – 21, *Dracaena* Vand. ex L. – 9, *Tradescantia* L. – 9, *Sansevieria* Thunb. – 8 видов. В коллекции представлены растения-реликты – *Araucaria angustifolia* (Bert.) Kuntze, *Cycas revoluta* Thunb., *Dracaena draco* L. и др.; 17 монотипных родов (*Azorella* Feer, *Bignonia* L., *Houttuynia* Thunb., *Sprekelia* Heist, *Nandina* Thunb., *Tetrapanax* C. Koch и др.) 13 – дитипных (*Fatsia* Decaisne et Planch, *Laurus* L., *Portulacaria* Jacq., *Punica* L. и др.), 9 – тритипных (*Rhombophyllum* Schwant, *Rivina* L., *Lasia* Lour. и др.).

Инициатором и вдохновителем организации фондов тропических и субтропических растений на юго-востоке Украины был член-корреспондент НАН Украины, профессор Е.Н. Кондратюк, влюбленный в ботанику, мир Флоры.

Фондовые оранжереи представляют собой комплекс из пяти оранжерей общей площадью 1620 м², где размещены коллекции и экспозиции, заложенные в виде грунтовых посадок, рассчитанных на многолетнюю эксплуатацию и демонстрацию ряда древесных и травянистых растений в их натуральную величину, на обеспечение условий для их полного развития. В формировании коллекционных фондов ДБС приняли участие многие ботанические сады

бывшего Советского Союза: Сибирский ботсад Томского госуниверситета им. В.В. Куйбышева РАН, Ботсад АН Эстонии, Ботсад Тартусского госуниверситета, Ботсад Вильнюсского госуниверситета им. В. Капсукаса, Ботсад Института ботаники АН Литвы, Центральный ботсад АН Латвии, Ботсад Латвийского госуниверситета им. П. Стучки, Центральный ботсад Грузии, Сухумский и Батумский ботсады АН Грузии, Ботсад Ростовского госуниверситета, Ботсад Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, Ботсад Научно-исследовательского института садоводства (Россия, г. Мичуринск), Ботсад лекарственных растений 1-го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова, Ботсад Ставропольского НИИ сельского хозяйства, Ботсад им. Н.Ф. Русанова АН Узбекистана, Центральный ботсад АН Казахстана, Центральный ботсад АН Туркмении, Центральный ботсад НАН Беларуси, Ботсад Харьковского госуниверситета им. А.М. Горького, Ботсад им. акад. А.В. Фомина Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, Ботсад Львовского госуниверситета им. И. Франко, Ботсад Ужгородского госуниверситета, Ботсад Одесского госуниверситета им. И.И. Мечникова, Никитский ботсад – Национальный научный центр УААН. Но наибольший и разнообразный растительный материал был получен из НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины (Киев) и ГБС РАН (Москва). Особо следует отметить действенную поддержку сотрудников Ботанического сада им. акад. А.В. Фомина кандидатов биологических наук В.В. Никитиной и М.Н. Гайдаржи, оказывающих помощь по группе суккулентных растений, Л.П. Гордзиевской и В.Б. Грабовского – по ряду родов тропических и субтропических растений.

Среди ученых, способствующих становлению коллекционных фондов тропических и субтропических растений в ДБС, представители многих государств – профессор, член-корреспондент РАН, вице-президент Международной ассоциации ботанических

садов П.И. Лапин; к.б.н. В.Н. Чеканова; д.б.н., профессор С.Е. Коровин (ГБС РАН); к.б.н. В. Роост (Эстония); к.б.н. Л.Ф. Дворянинова (Молдова); к.б.н. Е.В. Монастырецкая; к.б.н. Д.Н. Широбокова, к.б.н. Н.А. Денисьевская (Украина). Благодаря их консультациям, изучению богатого опыта работы в оранжереях ботанических садов, удалось за очень короткое время, располагая лишь укорененными черенками, семенами и в редких случаях – саженцами, выполнить огромный объем работы по созданию пяти экспозиций (каждая площадью 360 м²): "Влажные тропики и субтропики Старого и Нового Света" (ноябрь 1978 г. – март 1979 г.), "Постоянно влажные тропические леса" (февраль 1980 г. – март 1981 г.), "Растения аридных районов Земли" (январь–март 1979 г.), "Хозяйственно-полезные растения тропиков и субтропиков" (июль–ноябрь 1980 г.), "Водные и водно-прибрежные растения тропиков и субтропиков" (1980–1981 гг.) (в первоначальном виде просуществовала до 1987 г.; в настоящее время это отделение по доращиванию древесных растений и коллекция крупных деревьев рода *Ficus*).

При мобилизации коллекционных фондов и интродукции тропических и субтропических растений в условия защищенного грунта неocenчиму помощь оказала и продолжает оказывать директор НБС им. Н.Н. Гришко Т.М. Черевченко. Ее богатый опыт работы с оранжерейными растениями, участие в четырех экспедициях на научно-исследовательском судне "Академик В.И. Вернадский" в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Бразилию, экспедициях на Кубу, во Вьетнам обогатили коллекции не только НБС, но и многих ботсадов Украины, стимулировали работу интродукторов, способствовали разработке новых идей. И хотя Т.М. Черевченко главное место в своей работе ботаника-интродуктора отвела семейству *Orchideaceae* Juss., создав уникальную коллекцию видов этого семейства, она призывала коллег к формированию коллекций тропических и субтропических рас-

тений как одной из форм охраны и сохранения генетического разнообразия. Т.М. Черевченко старается сосредоточить внимание и усилия исследователей на ключевых вопросах. Глубоко вникая в суть целого ряда проблем по интродукции тропических и субтропических растений в защищенный грунт и общаясь со многими учеными мира, Т.М. Черевченко располагает редкими публикациями, новейшими изданиями, которыми щедро делится, порой кратко комментируя их. Благодаря ее помощи были реконструированы отдельные фрагменты мест произрастания экспозиций тропических и субтропических растений, уделено внимание древесным растениям тропиков и субтропиков.

Приступая к созданию экспозиций и коллекций тропических и субтропических растений в ДБС, мы преследовали две цели: демонстрационно-интродукционную и создание питомников (маточников). Поэтому в ДБС для решения целого ряда научных вопросов, касающихся адаптивных стратегий видов разного ботанико-географического происхождения, были заложены экспозиции в виде грунтовых посадок, позволяющих растениям в условиях интродукции максимально выявить свои морфобиологические особенности.

В условиях огромного антропогенного пресса мобилизация и сохранение коллекционных фондов тропических и субтропических растений имеют большое значение. Тропики и субтропики являются колыбелью покрытосеменных растений, центром происхождения подавляющего большинства культурных растений, в том числе декоративных. По прогнозам ученых, в ближайшие 30 лет не менее 60 тыс. видов растений (24%) могут оказаться под угрозой исчезновения в результате уничтожения человеком как их самих, так и их местообитаний.

Если учесть, что 2/3 всех видов покрытосеменных произрастает в тропиках и что многие из них не изучались с точки зрения их полезности для человека, то по-

полнение коллекций садов мира видами из тропиков и субтропиков имеет важнейшее планетарное значение.

Формирование коллекционных фондов в ботанических садах должно быть не хаотичным, а строго целенаправленным, с учетом особенностей регионов, в которых расположены ботанические сады, экономических возможностей, энергетических затрат, необходимых для их содержания.

Обновление коллекций, привлечение из природы новых видов тропических и субтропических растений способствует расширению исследований по интродукции и селекции, активизирует работу ботаников и садоводов Нидерландов, Франции, Германии, Италии и других стран по созданию новых культиваров, форм и гибридов декоративных растений, производству лекарств и пищевых добавок на натуральной основе, полностью окупая затраты на мобилизацию растительных ресурсов. В определенной степени это удалось осуществить НБС НАН Украины под руководством Т.М. Черевченко, где создана одна из крупнейших коллекций орхидей и разработана технология их культивирования в Украине, обеспечивающая их промышленное выращивание на современном уровне, проводятся научно-прикладные исследования других групп растений, например, азалий, камелий и других растений, используемых в промышленном цветоводстве.

Учитывая, что основной тематикой научного коллектива ДБС является промышленная ботаника, научные и прикладные работы по интродукции тропических и субтропических растений в защищенный грунт полностью подчинены этому направлению. В связи с этим главными объектами исследований являются листовенно-декоративные растения, способные оптимизировать условия среды существования человека – производственные, учебные, лечебные, массового пользования, жилые и др. помещения.

Одновременно в фондовых оранжереях ведутся работы по пополнению коллекций

хозяйственно-полезных растений, в том числе, обладающих способностью выделять летучие фитоорганические вещества. Основой для прикладных работ является разработка теоретических вопросов интродукции тропических и субтропических растений в защищенный грунт, изучение адаптивных стратегий видов из разных регионов Земли.

В процессе интродукционного эксперимента и анализа полученных данных, нами разработаны модульный тип зимнего сада, шкалы для оценки успешности интродукции всего коллекционного фонда [3], шкалы интегральной оценки [4], с помощью которых можно достоверно определять уровень адаптации не только отдельных видов, родов, семейств, но и различных групп растений, форм роста и всего фонда с учетом их ареалов, что позволяет комплексно подходить к решению многих вопросов интродукции видов из субтропической и тропической растительных зон, представляющих разные растительные сообщества.

Наши усилия направлены, главным образом, на изучение не отдельных систематических единиц (роды, семейства, виды), а всего фонда тропических и субтропических растений по таким направлениям:

– интродукционный прогноз на основе определения адаптивных типов стратегий видов разного ботанико-географического происхождения;

– определение мобилизационных центров (очагов) по результатам интегральной оценки видов из ареалов, находящихся в пределах отдельных макротерриторий суши Земли, – геосинклиналильных поясов (Средиземноморский, Западно-Тихоокеанский, Восточно-Тихоокеанский, Южно-Африканская область), срединных массивов и древних платформ неогей.

Для успешной интродукции тропических и субтропических растений в условия защищенного грунта важное значение имеет определение экологического потен-

циала видов. Результаты работы выдающихся ученых Н.И. Вавилова [2], П.М. Жуковского [5], Н.А. Базилевской [1] и их многочисленных учеников и последователей свидетельствуют, что отдельные регионы суши Земли можно рассматривать в качестве мобилизационных центров по привлечению групп полезных растений.

Интродукция растений в защищенный грунт имеет специфический характер и является очень дорогой. Последнее обстоятельство заставляет интродукторов искать способы, которые бы ускорили процесс интродукции и повысили его результативность. Речь идет об интродукционном прогнозе – необходимо определить районы в качестве центров (очагов) по мобилизации растительного материала. По нашему мнению, при этом следует учитывать историю формирования материков и их геологию.

Наши исследования основываются на том, что одним из важнейших факторов прогресса на Земле является гетерогенность физического пространства, наиболее ярко выраженная в прибрежных, береговых зонах и горных районах. Так, на периферии Тихого океана распространены области позднекайнозойской и современной складчатости, в которых широкое развитие получили геосинклинальные толщи. В настоящее время эти области находятся в орогенной стадии развития. Восточно-Тихоокеанский геосинклинальный пояс является современным поясом, состоящим из многих геосинклинальных систем, характеризующихся неравномерным развитием во времени, разновозрастностью формирования отдельных участков, наследственностью хода природных процессов, сохранением реликтовых черт в существующих ландшафтах. Восточно-Тихоокеанский геосинклинальный пояс отличается от Западно-Тихоокеанского меньшим количеством островов, островных дуг, большей высотой горных хребтов, их количеством и наличием огромных по площади пустынь и полупустынь. Чрезвычайно активные ороген-

ные и тектонические процессы, периодический характер вертикальных движений в течение тектонических циклов приводили к соответствующим изменениям рельефа, трансгрессиям и регрессиям морей. Под влиянием взаимодействия внутренних и внешних сил земная поверхность менялась на протяжении всей геологической истории. Неоднократно изменялся не только рельеф, но и очертания материков и океанов, климат, почвы, флора.

Мы придерживаемся гипотезы, что многие территории, в настоящее время занятые морями, в прошлом были сушей, что между современной сушей Западно-Тихоокеанского и Восточно-Тихоокеанского геосинклинальных поясов существовала связь, что подтверждается наличием общих семейств, родов, а также, согласно нашим многолетним исследованиям коллекционного фонда, категорий адаптивных стратегий.

Изучение 438 видов, представляющих в фондах ДБС вышеназванные макротерритории, позволило выделить две категории адаптивных стратегий видов: 1) стабильные виды (биотипы), главной стратегией которых является структурно-функциональное совершенство, подтверждаемое наличием значительного количества реликтов; 2) сменноподвижные биотипы, стратегии которых направлены на максимально быструю перестройку физиолого-биохимических процессов, что способствует максимальному использованию жизнеобеспечивающих факторов и регулированию их поступления в растительный организм, что, в свою очередь, позволяет избежать отрицательного влияния разных экологических факторов.

О сходстве и различии в поведении растений свидетельствуют максимальные показатели успешно интродуцированных видов с территориями трех изученных нами геосинклинальных поясов (всего 550 видов) (см. таблицу).

Анализ по ареалам, т. е. по ботанико-географическим районам и провинциям [7], позволил нам определить наиболее перспек-

тивные центры привлечения видов: по Средиземноморскому геосинклинальному поясу – Валенсийский, Лигурийский, Афганский, Иранский районы (деревья); Адриатический, Греческий, Босфорский, Валенсийский (кустарники); Лигурийский, Сирийский (травянистые), а также другие районы, поскольку они мало чем отличаются друг от друга; по Западно-Тихоокеанскому – ботанико-географические провинции: Тихоокеанская (успешно интродуцировано 83% видов), Сиамская (62%), Новозеландская (61%), Японо-Китайская (59%); потенциально значимым является Филиппинский район Индонезийской провинции; по Восточно-Тихоокеанскому – Синалоанский, Мексиканский, Сонорский, Веракрусский (Северная Америка), Кокимбский, Гран-Чакский (Южная Америка).

Многолетний опыт работы по интродукции тропических и субтропических растений убедил нас в необходимости регионального исследования адаптивных стратегий видов, дифференцированного подхода к изучению коллекционного фонда, поскольку только в этом случае можно получить объективные результаты.

Геологические процессы, активно происходившие в пределах геосинклинальных поясов, многократно изменяли почвенно-климатические условия и наряду с временными и постоянными ледниками приводили не только к флористическим изменениям, но и к биохимическим и физиологическим перестройкам растительных организмов, направленным на выживание в условиях широчайших экологических спектров среды. По мнению Н.А. Ламана, "автотрофні рослини еволюціонують у напрямку досягнення максимальної енергетичної потужності (як найповнішого використання біологічною системою доступної енергії), охоплення життєвого простору найменшою біомасою, спрямовуючи основну частину енергії фотосинтезу на підтримання її структурної упорядкованості – стратегія "найбільшого захисту живого" [6, 5]. Мы считаем, что наряду с эволюцией суши происходила приспособительная эволюция всего органического мира, и в том числе растений. Формирование геосинклинальных поясов сопровождалось горообразованием (складкообразованием), вулканизмом, сдвигами, опусканиями и подня-

Максимальные* показатели успешности интродукции видов из разных геосинклинальных поясов с учетом гидроэкологических групп, ритмов и форм роста

Геосинклинальные пояса	Гидроэкологические группы, % успешно интродуцированных видов								Формы роста		
	Мезофиты				Мезофиты с элементами ксероморфных структур				Д	К	Т
	Рост круглогодичный	Рост круглогодичный или с периодом покоя в отдельные месяцы	Рост в течение 250 дней и более	Рост резко переменный	Рост круглогодичный	Рост круглогодичный или с периодом покоя в отдельные месяцы	Рост в течение 250 дней и более	Рост в течение 250 дней и до года			
Восточно-Тихоокеанский	–	88	–	–	–	72	86	–	–	47	63
Западно-Тихоокеанский	–	–	59	75	–	–	–	67	50	–	90
Средиземно-морский	66	–	–	–	65	–	65	–	67	75	–

Примечание: * – подразумевается более 40%; Д – деревья; К – кустарники; Т – травы.

тиями суши, что существенно изменяло на больших территориях суши условия освещения, водообеспечения, температурный режим, не говоря уже о физических и химических особенностях почв, способствовало возникновению флор.

Большое значение имеет тщательное проведение фенологических наблюдений, их анализ и оценка. Эти данные очень важны при изучении и освоении коллекционных фондов, поскольку феноритмы отображают внутренние и внешние особенности растительных организмов – функциональные, биохимические, конструктивные, сформировавшиеся в разные геологические эпохи. Интегральная оценка позволяет определить уровень адаптивных стратегий видов, а геолого-ботанико-географический метод дает возможность избрать район сбора образцов. Только целенаправленная мобилизация коллекционных фондов и дифференцированное изучение привлеченных видов будут способствовать сохранению видов, находящихся под угрозой исчезновения.

1. *Базилевская Н.А.* Центры происхождения декоративных растений // Вопросы эволюции, биогеографии, генетики и селекции. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – С. 55–58.

2. *Вавилов Н.И.* Центры происхождения культурных растений // Избр. произв.: В 2 т. – Л.: Наука, 1967. – Т. 1. – С. 88–202.

3. *Горницкая И.П.* Интродукция тропических и субтропических растений, ее теоретические и практические аспекты. – Донецк: Донеччина, 1995. – 304 с.

4. *Горницкая И.П., Ткачук Л.П.* Итоги интродукции тропических и субтропических растений в Донецком ботаническом саду НАН Украины: В 2 т. – Донецк: Донбасс, 1999. – Т. 1. – 204 с.

5. *Жуковский П.М.* Культурные растения и их сородичи. Систематика, география, цитогенетика, экология, происхождение, использование. – Л.: Колос, 1964. – 792 с.

6. *Ламан Н.А.* Концепція біологічного потенціалу в дослідженнях продукційного процесу рослин // Укр. ботан. журн. – 1991. – 48, № 4. – С. 5–11.

7. *Разумовский С.М.* Ботанико-географическое районирование Земли как предпосылка успешной интродукции растений // Интродукция тропических и субтропических растений. – М.: Наука, 1980. – С. 10–27.

8. *Стратегия ботанических садов по охране растений.* – М.: ВФОО, МСОП, МСБСОР, 1994. – 62 с.

9. *Тахтаджян А.Л.* Система магнолиофитов. – Л.: Наука, 1987. – 439 с.

И.П. Горницкая

Донецкий ботанический сад НАН Украины,
Украина, м. Донецк

КОЛЕКЦІЙНІ ФОНДИ ТРОПІЧНИХ
І СУБТРОПІЧНИХ РОСЛИН ДОНЕЦЬКОГО
БОТАНІЧНОГО САДУ НАНУ ТА ЇХ
ІНТРОДУКЦІЯ В ЗАХИЩЕНИЙ ҐРУНТ

Наведено дані щодо складу і формування колекційного фонду тропічних і субтропічних рослин ДБС НАН України, описано основні напрями і методи їх досліджень, а також найперспективніші центри мобілізації видів для інтродукції.

I.P. Gornitska

Donetsk Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Donetsk

COLLECTION FUNDS OF TROPICAL AND
SUBTROPICAL PLANTS OF DONETSK BOTANICAL
GARDENS OF NAS OF UKRAINE AND
THEIR INTRODUCTION INTO PROTECTED SOIL

Data about the tropical and subtropical plants collection fund composition and formation of the DBG of NAS of Ukraine are presented. Main directions and research methods, the most perspective centres of species mobilization for the introduction are cited.

В.В. КАПУСТЯН, В.В. НІКІТІНА, М.М. ГАЙДАРЖИ

Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка
Україна, 01032 м. Київ, вул. Комінтерну, 1

КОЛЕКЦІЯ ТРОПІЧНИХ ТА СУБТРОПІЧНИХ РОСЛИН БОТАНІЧНОГО САДУ ІМЕНІ АКАД. О.В. ФОМІНА КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Описано етапи формування, сучасний стан та перспективи розвитку однієї з найстаріших в Україні колекцій представників тропічної та субтропічної флори.

22 травня 2004 р. виповнюється 165 років Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна – одному з найстаріших ботанічних закладів України, який зробив вагомий внесок у розвиток наукових основ інтродукції рослин, у справу підготовки фахівців-біологів, збереження генофонду рослин, пропаганди біологічних та природоохоронних знань. Сотні видів екзотичних рослин, пройшовши випробування в Ботанічному саду, знайшли широке застосування в різних регіонах України.

Питання про заснування у Києві ботанічного саду виникло під час підготовки до відкриття університету св. Володимира, коли у 1833 р. було прийнято рішення про "перевозку ботанического сада бывшего Волынского лицея из Кременца в Киев" [13]. Проте минуло майже шість років, перш ніж було вибрано місце – це була територія, що прилягала до університету і являла собою еродовані схили лівого берега долини річки Либідь.

5 травня 1839 р. попечитель Київського учбового округу дозволив "учредить" у Києві ботанічний сад, а вже 10 травня (22 травня за новим стилем) ректор університету св. Володимира проф. М.О. Максимович за поданням проф. Р.Е. Траутфеттера ухвалив кошторис на утримання ботанічного саду у розмірі 2153 крб. на рік. Цей день і є датою заснування Ботанічного саду Київського університету.

12 травня 1839 р. директор Ботанічного саду Р.Е. Траутфеттер здійснив перші посіви насіння на території Ботанічного саду [2]. Він встановив зв'язки з провідними російськими та європейськими садами і в Ботанічному саду за короткий час була зібрана велика колекція рослин. Перший список насіння, опублікований у 1842 р., містив 425 назв рослин.

У 1852 р. Р.Е. Траутфеттер, будучи вже ректором університету, передав керівництво Ботанічним садом професору О.С. Роговичу. На той час тут налічувалось 419 видів дерев та кущів, 1725 – оранжерейних та 2685 – трав'янистих рослин. Поповнення колекції рослин-інтродуцентів новими видами, їх всебічне вивчення та введення найцінніших з них у культуру було і залишається одним із головних напрямів діяльності Ботанічного саду. Як зазначив О.С. Рогович: "Разведение и акклиматизация различных иностранных деревьев и кустарников составляли всегда одну из главных целей Ботанического сада. Ими засаживалась территория ботсада, они раздавались для разведения в казенных и частных садах. Это немало содействовало к усовершенствованию в короткое время садоводства в Киеве и во всем здешнем крае" [19].

У Ботанічному саду були вивчені і рекомендовані для поширення в Києві та прилеглих районах сорти винограду, біла акація, гледичія, айлант, тополі, а також відомий усім кінський каштан, масові посадки якого в Ботанічному саду були здійснені в 60-х

Рис. 1. Динаміка колекційних фондів тропічних та субтропічних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (1841–2003)

Рис. 2. Розподіл видів тропічних та субтропічних рослин за відділами

роках XIX ст. Звідси він поширився в Києві та за його межами.

Вчені Ботанічного саду, починаючи з його першого директора Р.Е. Траутфеттера, також досліджували флору та рослинність

України. Особливо вагомий внесок у вивчення місцевої флори зробив видатний ботанік І.Ф. Шмальгаузен, який у 1879–1894 роках очолював Ботанічний сад. Найвідоміша його праця – "Флора средней и южной России, Крыма и Северного Кавказа", створена на основі власного гербарію, – і досі не втратила своєї актуальності.

Широко відомі флористичні дослідження акад. О.В. Фоміна, який у 1914–1935 роках був директором Ботанічного саду. Йому належать такі відомі наукові праці, як "Огляд кримсько-кавказьких видів ялівців", "Голонасінні Кавказу та Криму", "Беззав'язкові України" та ін. За ініціативою О.В. Фоміна було розпочато видання капітальної праці "Флора УРСР", в якій вміщено його описи папоротеподібних, голонасінних, ірисових та амарилісових.

Поряд з флористичними дослідженнями пріоритетним напрямом у діяльності Ботанічного саду як наукової та навчальної бази Київського університету було і залишається формування колекції тропічних і субтропічних рослин.

За архівними документами перші рослини для майбутньої колекції почали надходити ще до того, як було побудовано оранжереї, їх зберігали в спеціально орендованих оранжереях. Основу колекції склали рослини, отримані з оранжерей Кременецького ліцею, гомельського маєтку графа П.О. Румянцева та Віленської медико-хірургічної академії. Будівництво оранжерей за проектом архітектора А. Лауфера, загальною площею близько 1000 м², було завершено у вересні 1849 р. Через три роки в оранжереях Ботанічного саду вже утримувалось 1725 тропічних і субтропічних рослин. Останнє значне поповнення колекції відбулося після реконструкції оранжерей у 1976–1984 роках, коли в експлуатацію були введені нові площі (рис. 1). Адже при попередніх реконструкціях змінювався лише зовнішній вигляд оранжерей і майже не збільшувалась їхня загальна площа.

Комплектування колекції відбувалося цілеспрямовано за такими принципами: якомога повніше представити тропічні та субтропічні рослини світу, тобто зібрати максимально можливу кількість видів, родів та родин з різних флористичних областей; найтипівіші, ендемічні, рідкісні, зникаючі та корисні види, рослини різних життєвих форм та з цікавими морфологічними ознаками.

Нині в колекції Ботанічного саду представлені рослини 3268 видів, 772 внутрішньовидових таксонів, що належать до 849 родів, 197 родин, 6 відділів. Найчисленнішими у колекції є представники відділу Magnoliophyta, які становлять 93,8% від загальної кількості видів колекції (рис. 2).

Клас Magnoliopsida налічує 2313 види, 592 внутрішньовидових таксони, що належать до 511 родів, 113 родин. Найповніше представлені родини: Cactaceae, Crassulaceae, Aizoaceae, Moraceae, Nymphaeaceae. Клас Liliopsida репрезентують 777 видів, 126 внутрішньовидових таксонів, що належать до 268 родів, 51 родини. Найчисленнішими є родини: Asphodelaceae, Bromeliaceae, Araceae, Orchidaceae, Cyperaceae (див. таблицю).

Відділи Bryophyta, Lycopodiophyta, Psilotophyta, Polypodiophyta, Pinophyta пред-

ставлені 34 родинами, 68 родами, 178 видами та 54 різновидностями, формами, сортами.

За еколого-морфологічною класифікацією життєвих форм багаторічні трав'янисті рослини становлять 26,07% видів, дерева – 4,74, кущі – 1,02, напівкущі – 0,45, ліани – 1,85, епіфіти – 0,52%. Найчисленнішою є група сукулентів – 63,08% від загальної кількості видів колекції.

Велику частину колекції становлять рослини, які відносяться до категорій рідкісні та зникаючі в місцях природного зростання. Це майже всі представники родин Orchidaceae, Cactaceae, Didiereaceae, Asphodelaceae, всі сукулентні види роду Euphorbia L., сукулентні рослини родів Pachypodium Ldl, Adenium Roem. et Schult. родини Arocynaceae, представники родин Cycadaceae (Cycas revoluta Thunb.), Araucariaceae (Araucaria bidwillii Hook., Agatis robusta (F.Muell.) F.M.Bailey), Arecaceae (Jubaea chilensis (Mol.) Baill., Phoenix theophrastii Greuter), Cyperaceae (Cyperus papyrus L.) та ін. [1, 22, 23]. Останнім часом значна увага приділяється саме цій групі рослин відповідно до напряму наукової роботи – збереження рослинного різноманіття.

Широко представлена група економічно важливих рослин: лікарських (Aloe arborescens

Кількісний склад основних родин відділу Magnoliophyta (станом на 2003 р.)

Класи	Родини	Кількість родів, шт.	Кількість видів, шт.	Кількість різновидностей, форм, сортів, шт.
Magnoliopsida	Cactaceae A.L. de Juss.	164	1231	342
	Crassulaceae A.P. de Cand.	22	242	52
	Aizoaceae Rudplphy	38	180	40
	Euphorbiaceae A.L. de Juss.	6	68	11
	Moraceae Link.	6	29	12
	Nymphaeaceae R.A. Salisb.	2	17	36
Liliopsida	Asphodelaceae A.L. de Juss.	8	180	12
	Araceae A.L. de Juss.	24	83	36
	Bromeliaceae A.L. de Juss.	22	141	27
	Cyperaceae A.L. de Juss.	14	98	2
	Orchidaceae A.L. de Juss.	27	74	23
	Arecaceae Schultz-Schultzenstien	26	41	5
	Agavaceae Endl.	3	41	9

Mill., *A. barbadensis* Mill., *Agave americana* L., *Cataranthus roseus* L., *Eucalyptus globulus* Labill., *Kalanchoe daigremontiana* Hamet et Perr., *K. pinnata* (Lam.) Persoon, *Nerium oleander* L., *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill., *Rauwolfia serpentina* (L.) Benth. ex Kurz); технічних (*Agave sisalana* Perr., *Elaeis guineensis* Jacq., *Sansevieria trifasciata* Prain, *Furcraea selloa* C. Koch); їстівні (*Acca sellowiana* (Berg.) Burret, *Ananas comosus* (L.) Merrill, *Carica papaya* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Musa nana* Lour., *Phoenix dactylifera* L., *Persea americana* Mill., *Psidium araca* Raddi); пряно-ароматичних та ефірно-олійних (*Cinammomum zeylanicum* Garc ex Blume, *Eucalyptus globulus*, *Bursera fagaroides* Engl., *Vanilla planifolia* Andrews., *Zantoxylum simulans* Hanse, *Rosmarinus officinalis* L., *Myrtus communis* L.) тощо.

Особливо цінними представниками колекції є унікальні за віком та розмірами рослини, що зростають в оранжереях з часу заснування Ботанічного саду: *Livistona australis* Mart., вік якої дорівнює близько 200 років, чотири екземпляри *Howea forsteriana* Bess., більш ніж столітнього віку, *Phoenix canariensis* Chabaud, віком понад сто п'ятдесят років, та близька до неї за віком *Jubaea chilensis* (Mol.) Baill., практично знищена в місцях природного зростання, столітні екземпляри *Araucaria bidwillii* Hook. та *A. heterophylla* (Salisb.) Franco.

Більшість видів рослин добре розвинені і вступили в генеративний період розвитку. Спостереження за цвітінням та плодоношенням рослин показали, що повний цикл розвитку в умовах оранжерей проходять 32,83% видів рослин; частка видів, індивідуальний розвиток яких зупинився на флоральній фазі, становить 33,91%, інші види (32,46%) перебувають у вегетативному періоді розвитку. Здебільшого незавершеність циклу розвитку рослин в умовах захищеного ґрунту є результатом невідповідності динаміки темпера-

турного та світлового режимів оранжерей умовам розвитку інтродуцентів у місцях природного зростання [7].

Колекційні фонди тропічних та субтропічних рослин Ботанічного саду розміщені у 15 оранжереях. У 1977 р. після реконструкції, було введено в експлуатацію субтропічну оранжерею заввишки 30 м, загальною площею 1000 м². В зв'язку з цим постало питання створення експозицій фондів рослин.

З метою визначення найефективніших принципів формування експозицій тропічних і субтропічних рослин в Ботанічному саду були проведені дослідження, які засвідчили високу ефективність ботаніко-географічного принципу. Створені за ним експозиції найкращим чином відтворюють своєрідність флори і частково – рослинності конкретних географічних регіонів, тому при вивченні ботанічних і фітогеографічних дисциплін студенти мають можливість ознайомитись не лише з окремими видами рослин, а й деякою мірою також з найтипівішими формаціями, що сприяє більш глибокому і системному засвоєнню навчального матеріалу. Експозиція, побудована за ботаніко-географічним принципом, стає своєрідною лабораторією, в якій відбувається інтродукційний процес, починаючи з прогнозу мобілізації рослин, вивчення та забезпечення їм оптимальних режимів і завершуючи етапом освоєння інтродукційних ресурсів. Такій експозиції легко надати необхідної декоративності, а завдяки широкому використанню ярусного розміщення рослин значно збільшується кількість експонованих видів.

За основну одиницю створюваних в оранжереях рослинних експозицій нами прийнята флористична область за системою Тахтаджяна [20]. При формуванні ботаніко-географічних експозицій у Ботанічному саду добиралися найхарактерніші представники флори і рослинності відповідних флористичних областей, види, цінні в морфологічному, систематичному та екологічному

відношенні, а також рослини, які широко культивуються в тропіках і субтропіках. Рослини в експозиціях висаджувались безпосередньо в ґрунт, який був підготовлений з урахуванням їх екологічних вимог, що створювало оптимальні умови для їхнього росту і розвитку.

Виходячи з флористичного районування, запропонованого А.Л. Тахтаджяном, у Центральній оранжереї, де підтримуються умови субтропічної зони, створені експозиції, які репрезентують флору вологих субтропіків Північно-Східноавстралійської, Новозеландської, Північноафриканської та Капської областей, а також флору Східно-Азіатської, Середземноморської, Макаронезійської, Атлантично-Північноамериканської, Мадреанської та Чилійсько-Патагонської областей Америки. Всього в оранжереї зростає 254 види та внутрішньовидові таксони, що належать до 74 родин, 3 відділів. В умовах субтропічної оранжереї повний цикл розвитку проходить 12,8% видів; цвітуть, проте не плодоносять – 18,1%. Види, що залишаються у вегетативному періоді розвитку, становлять 69,1% від загальної кількості рослин, представлених у колекції [8].

Оранжерею тропічних рослин було введено в експлуатацію у 1985 р. (площа – 532 м², висота – 18 м). Експозицію оранжереї сформовано на базі існуючої колекції тропічних рослин із подальшим поповненням її видового складу. При формуванні ґрунтових експозицій було також застосовано ботаніко-географічний принцип. У цій оранжереї сформовано експозиції, які представляють флору Амазонської, Бразильської та Карибської флористичних областей Неотропічного царства; Гвінео-Конголезької, Судано-Замбезійської, Мадагаскарської, Індійської, Індокитайської, Малазійської і Полінезійської областей Палеотропічного царства та Північно-Східноавстралійської області Австралійського царства. Колекція тропічної оранжереї налічує 380 видів та внутрішньовидо-

вих таксонів, що належать до 75 родин. У кожній експозиції представлені рослини, різні за життєвими формами: дерева, кущі, ліани, епіфіти, трави. До складу колекції входять декоративні (68%), лікарські (18%), плодові (9%) технічні (7%) рослини [9]. Значний інтерес становить колекція пальм, яких тут налічується 24 види.

Нинішнього вигляду експозиція тропічних та субтропічних голонасінних і папоротеподібних рослин почала набувати у 1978 р., одночасно з перебудовою оранжерейного комплексу. В оранжереях зростають рослини, які відносяться до чотирьох відділів: Lycopodiophyta (Selaginellaceae), Psilotophyta, Polypodiophyta, Pinophyta. Папоротеподібні налічують 150 видів, форм, сортів. Найповніше представлені роди *Adiantum* L. – 25, *Pteris* L. – 15, *Nephrolepis* Schott. – 15 видів, форм та сортів.

До колекції голонасінних рослин входять представники трьох класів: *Cycadopsida* – 5 родів, 8 видів, *Gnetopsida* – 2 роди, 5 видів, *Pinopsida* – 18 родів, 60 видів. Найціннішими екземплярами колекції є *Encephalartos horridus* (Jack.) Lehm, віком майже 200 років; *E. villosus* (Gaerth.) Lem., *Ceratozamia mexicana* Brongn., *Cycas revoluta*, віком понад 100 років. Усі ці рослини вступили в генеративний період розвитку, проте це поодинокі екземпляри однієї статі, через що не можна отримати насіння місцевої репродукції [6].

Колекція однодольних рослин розміщена у двох оранжереях за систематичним та екологічним принципами. Нині вона налічує 548 таксонів, що належать до 174 родів, 33 родин. Найповніше в колекції представлено родини: Bromeliaceae, Acaeseae, Orchidaceae [11]. Щорічно цвітуть рослини 219 видів та внутрішньовидових таксонів (38,1% колекції), плодоносять – 35 видів.

Важливе місце в колекції захищеного ґрунту посідають дві еколого-морфологічні групи рослин – сукуленти та водні і прибережно-водні рослини.

Колекція сукулентних рослин, згідно з архівними документами, існує понад 100 років. Так, за даними 1884 р. у колекції було представлено 90 видів сукулентів, серед яких згадуються види з родів *Euphorbia* L., *Cereus* L., *Aloe* L., *Opuntia* Mill. Проте основне поповнення колекції відбулося приблизно 50 років тому. Значний внесок в її розвиток зробила Д.Н. Широбоква. Нині колекція налічує понад 2500 видів та внутрішньовидових таксонів з 32 родин, що становить понад 65% усіх родин, до складу яких входять сукулентні рослини. Клас *Magnoliopsida* представлено рослинами 24 родин, клас *Liliopsida* – рослинами 8 родин. Найчисленнішими є родини *Sactaceae*, *Crassulaceae*, *Aizoaceae*, *Asphodelaceae*. В колекції є рідкісні для більшості ботанічних садів України сукулентні рослини з родин: *Arocynaceae*, *Araliaceae*, *Burseraceae*, *Didiereaceae*, *Fouquieriaceae*, *Moraceae* [5, 16, 21].

Рослини розміщені в шести оранжереях за систематичним та географічним принципами. Створено чотири експозиції: дві присвячені сукулентам Американського континенту; одна – сукулентам Африканського континенту й одна – кактусам тропічного лісу. Більшість рослин добре розвинені, близько 80% видів вступили у генеративний період розвитку.

Оранжерею водних та прибережно-водних рослин реконструйовано у 1977 р. Рослини вирощуються у трьох великих та двох малих штучних басейнах з 89 відсіками загальною площею 116,9 м². Рослини представлені різними екологічними групами: гідрофіти, гігрофіти, мезофіти. Створено моделі штучних екоотопів за принципом вологості ґрунту для рослин перезвожених територій [15]. До складу колекції входять рослини, що належать до 475 видів та внутрішньовидових таксонів, 276 родів, 91 родини, 5 класів, 4 відділів. Найповніше представлено п'ять родин: *Syperaceae*, *Araceae*, *Alismataceae*, *Hydrocha-*

ritaceae, *Nymphaeaceae*. Щорічно цвітуть та плодоносять 90% видів та внутрішньовидових таксонів.

Основним джерелом поповнення колекції тропічних та субтропічних рослин є насінневе розмноження. В оранжереї насінневе розмноження щорічно висівається 300–400 зразків насіння. Сіяння утримуються в оранжереї до 3–5 років, а потім передаються у фондові оранжереї. Переважна більшість колекційних рослин вирощена з насіння та живців, отриманих з ботанічних садів світу.

Особливе місце в колекції посідають рослини, зібрані під час експедицій у місцях їх природного зростання співробітниками НБС ім. М.М. Гришка НАН України на чолі з Т.М. Черевченко і передані в Ботанічний сад КНУ. Надзвичайно цінними для колекції є сукулентні рослини з родини *Didiereaceae*, ендемічної для Південного та Південно-Західного Мадагаскару. Найбільший рід *Alhauudia* Drake (6 видів) у колекції представлений двома видами: *A. ascendens* (Drake) Drake, *A. procera* (Drake) Drake. З двох видів *Didierea* H. Baill. вирощується *D. trollii* Capuron et Rauh. З цієї ж експедиції були привезені рослини роду *Kalanchoe* Adans. (*K. beharensis* Drake et Castillo, *K. hildebrandtii* Baill.) та *Aloe isaloensis* Perr. Ці види рослин зростають у нижньому ярусі заростей з колючих чагарників та сукулентів, а верхній ярус утворюють дідіереєві.

У тропічну оранжерею було передано два екземпляри ендемічного для о. Мадагаскар виду – *Chrysalidocarpus lutescens* H. Wendl. Значне поповнення новими видами родин *Araceae*, *Bromeliaceae* та *Orchidaceae* також відбулось за рахунок рослин, привезених з природних місцезростань експедицією ботаніків на чолі з Т.М. Черевченко.

Колекційний фонд тропічних та субтропічних рослин Ботанічного саду є не тільки об'єктом наукового вивчення, а й базою для експериментальної роботи. Цінність ко-

лекції насамперед визначається її таксономічною достовірністю, тому наукові співробітники особливу увагу приділяють саме таксономічному аналізу колекції. Одним з пріоритетних напрямів наукової роботи є дослідження онтогенезу інтродукованих рослин, зокрема вивчаються особливості розвитку вегетативної та генеративної сфер рослин, що належать до родових комплексів: *Aloe*, *Gasteria* Duv., *Haworthia* Duv. (Asphodelaceae), *Echeveria* DC., *Kalanchoe* Adans. (Crassulaceae), *Billbergia* Thunb. (Bromeliaceae), *Nymphaea* L. (Nymphaeaceae), *Rauwolfia* L. (Apocynaceae) тощо.

Важливим моментом у вивченні онтогенезу рослин є дослідження особливостей їх насіннєвого та вегетативного розмноження: вивчаються морфологічні особливості насіння окремих видів, проводиться їх порівняння в межах роду, досліджується насіннева продуктивність в умовах захищеного ґрунту, для окремих видів визначається схожість насіння залежно від умов та термінів його зберігання. Ці питання актуальні не тільки для відновлення виду в оранжереях, обміну рослинами, а й для впровадження їх у виробництво та реінтродукції. Переважна більшість видів рослин в умовах оранжерей не плодоносять. Тому розробка прийомів їх вегетативного розмноження, а також використання методу культури тканин дають змогу одержати значну кількість посадкового матеріалу і за необхідності відновити вид у колекції [3, 4, 10, 14, 17].

Досліджується вплив штучно створених в оранжереях екологічних умов на ріст та розвиток рослин. Повний цикл розвитку тропічні та субтропічні рослини проходять лише за умови відповідності температурного та світлового режимів оранжерей умовам в місцях їх природного зростання. Майже для всіх груп рослин розроблені та науково обґрунтовані умови вирощування, особливо для сукулентів та водних рослин.

Значна увага приділяється вивченню декоративних властивостей тропічних та субтропічних рослин та їх застосуванню в фітодизайні. Цьому напряму наукових досліджень певною мірою сприяли роботи науковців Ботанічного саду ім. М.М. Гришка та конференції Ради Ботанічних садів України та Молдавії з проблем захищеного ґрунту, які проводились щорічно під керівництвом Т.М. Черевченко [12, 18].

На базі колекції тропічних та субтропічних рослин здійснюється навчальна робота. Для студентів біологічного та географічного факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших вищих навчальних закладів України передбачені навчально-тематичні екскурсії з курсів: "Морфологія вищих рослин"; "Систематика вищих рослин"; "Географія та екологія рослин"; "Інтродукція рослин". В оранжереях проводиться літня навчально-виробнича практика, під час якої студенти знайомляться зі складом колекції, збирають матеріал для курсових та дипломних робіт, оволодівають навичками науково-дослідної роботи.

З метою поліпшення обліку колекційних фондів тропічних та субтропічних рослин створена база даних за програмою "Каліпсо". Ця робота здійснюється вже кілька років і незабаром отримані дані будуть опубліковані.

У Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна за 165 років його існування завдяки творчій праці багатьох поколінь ботаніків зібрана унікальна колекція тропічних та субтропічних рослин: найбільші в Україні колекції сукулентних та водних і бережно-водних рослин; багаті в таксономічному відношенні колекції однодольних, голонасінних, папоротеподібних, які потрібно удосконалювати, зберігати та збагачувати. Це головне наше завдання на майбутнє.

1. Белоусова Л.С., Денисова Л.В. Редкие растения мира. – М.: Лесная промышленность, 1983. – 339 с.
2. Білокін І.П. Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фомина: Путівник-довідник. – К.: Вища школа, 1970. – 191 с.
3. Гайдаржи М.М. Морфологічні особливості суцвіть та квіток рослин роду Гавортія // Вісн. Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття в природі та культурі. – 2003. – Вип. 6. – С. 9–11.
4. Гайдаржи М.Н. Формы роста суккулентных растений при интродукции. Род Aloe L. // Интродукция и акклиматизация растений. – 1994. – Вип. 21. – С. 68–74.
5. Гайдаржи М.Н., Нікітіна В.В., Баглай Е.М. Інтродукція суккулентних рослин в світє проблеми сохранения биоразнообразия растений // Материали Междунар. симп. "Сохранение и устойчивое использование растительных ресурсов". – Бишкек: Алтын Тамга, 2003. – С. 57–61.
6. Гордзівська Л.П., Лебеда Г.Ф. Представники класу Саговникових в оранжерейній культурі // Вісн. Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2003. – Вип. 6. – С. 11–13.
7. Демидов А.С. Методика интродукционного прогнозирования в применении к тропическим и субтропическим растениям // Бюл. Гл. ботан. сада. – 1994. – Вип. 170. – С. 3–10.
8. Капустян В.В., Грабовский В.В., Гордзівська Л.П. Принципы формирования экспозиций субтропических растений в климатроне Ботанического сада им. акад. А.В. Фомина Киевского университета // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. – 1983. – Вип. 10. – С. 3–9.
9. Капустян В.В., Сидоренко О.В., Козлов О.Ф. Інтродукція тропічних рослин у купольній оранжереї Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фомина // Вісн. Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 1999. – Вип. 2. – С. 46–47.
10. Коломієць Т.В., Ступницький В.О. Особливості початкових етапів онтогенезу видів роду *Vriesea* Lindl. в культурі *in vitro* // Матеріали Міжнар. конф. "Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі". – Львів: СПОЛОМ, 1998. – С. 58–59.
11. Коломієць Т.В., Ступницький В.О. Бромелієві в колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фомина // Вісн. Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 1999. – Вип. 2. – С. 47–49.
12. *Красивоцветущие* тропические и субтропические растения, перспективные для внедрения в промышленное цветоводство закрытого грунта: Сб. науч. тр. – Киев, 1988. – 63 с.
13. Лапчик В.Ф., Мухина Н.В. К истории создания Ботанического сада им. акад. А.В. Фомина // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. – 1978. – Вип. 5. – С. 111–119.
14. Мазур Т.П. Особливості розвитку *Nymphaea caerulea* Savign. в умовах захищеного ґрунту // Вісн. Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття в природі та культурі. – 1999. – Вип. 2. – С. 49–51.
15. Мазур Т.П. Коллекция водных и прибрежно-водных растений Ботанического сада им. акад. А.В. Фомина // Материали Третьей Междунар. конф. "Биологическое разнообразие. Интродукция растений". – СПб.: Открытый Мир, 2003. – С. 92–93.
16. Нікітіна В.В. Нові надходження в колекцію сукулентних рослин // Вісн. Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 1999. – Вип. 2. – С. 51–52.
17. Нікітіна В.В. Ріст та розвиток рослин роду *Kalanchoe* (*Kalanchoe* Adans.) в умовах захищеного ґрунту // Вісник Київ. ун-ту. імені Тараса Шевченка. Біологія. – 2000. – Вип. 30. – С. 67–70.
18. *Рекомендации* по массовому размножению декоративно-лиственных и красивоцветущих растений в условиях защищенного грунта Украины и Молдавии: Сб. науч. тр. – Киев, 1986. – 45 с.
19. Рогович А.С. Исторические записки о ботаническом саду университета св. Владимира. – Киев, 1864. – 54 с.
20. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. – Л.: Наука, 1978. – 247 с.
21. Широбокова Д.Н. Сукулентні рослини в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фомина // Вісн. Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 1999. – Вип. 2. – С. 26–29.
22. Fuller D., Fitzgerald S. Conservation and Commerce of Cacti and Other Succulents. – Washington: Traffic (USA), 1987. – 264 p.
23. Southern African Plant Red Data Lists / Ed. by Janice Golding. – S-Pretoria, SABONET, 2002. – 237 p.

В.В. Капустян, В.В. Никитина, М.Н. Гайдаржи

Ботанический сад имени акад. А.В. Фомина
КНУ имени Тараса Шевченко, Украина, г. Киев

КОЛЛЕКЦИЯ ТРОПИЧЕСКИХ
И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ
БОТАНИЧЕСКОГО САДА имени акад. А.В. ФОМИНА
КНУ имени ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

Описаны этапы формирования, современное состояние и перспективы развития одной из старейших в Украине коллекции представителей тропической и субтропической флоры.

V.V. Kapustyan, V.V. Nikitina, M.M. Gaidarzhy

Academician O.V. Fomin Botanical Gardens of
Taras Shevchenko Kyiv National University,
Ukraine, Kyiv

COLLECTION OF TROPICAL AND
SUBTROPICAL PLANTS OF ACADEMICIAN
O.V. FOMIN BOTANICAL GARDENS OF TARAS
SHEVCHENKO KYIV NATIONAL UNIVERSITY

The stages of formation, present condition and prospects of development of one of the ancientest collection of tropical and subtropical flora representatives in Ukraine have been given.

КОЛЕКЦІЯ ТРОПІЧНИХ ТА СУБТРОПІЧНИХ ОДНОДОЛЬНИХ У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

Наведено дані щодо таксономічного та кількісного складу колекції Liliopsida Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Вказано основні джерела надходження рослин та напрями досліджень.

У Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України зібрано унікальну колекцію тропічних та субтропічних рослин, яка за даними інвентаризації 2003 р. налічує 2922 таксони (види, форми, сорти) рослин, що відносяться до 148 родин та 684 родів.

Майже половину колекційних фондів становлять представники класу однодольних (Liliopsida): за кількістю родів – 45% від загальної кількості, за кількістю видів, сортів, форм тощо – 52,2% (див. таблицю).

Створювалась колекція ще у повоєнні роки, а протягом останніх 30 років вона поповнювалась в основному за рахунок експедицій у різні райони земної кулі – Південно-Східну Азію (Таїланд, Сінгапур, Індонезія, В'єтнам), Центральну та Південну Америку (Бразилія, Куба), Африку (Гвінея, Мадагаскар). Особливо слід відмітити експедицію до тропічних лісів Амазонії (Бразилія), що вперше була здійснена українськими ботаніками під керівництвом Т.М. Черевченко в 1986 р. [7].

Багато зусиль, енергії та душі було вкладено Тетяною Михайлівною Черевченко в створення колекції, яка не тільки є гордістю нашого ботанічного саду, а й має статус Національного надбання України. Саме завдяки її зусиллям було зібрано ядро колекції, її "діамант" – колекцію орхідних (Orchidaceae Juss.).

Колекція тропічних та субтропічних орхідей нараховує близько 500 природних видів та різновидностей і понад 120 садових форм та сортів. Близько третини зразків цієї колекції було зібрано в природі під час довготривалих експедицій Т.М. Черевченко в місця природного зростання орхідей (Африка, Південна Америка, Південно-Східна Азія), частину видів отримано з колекцій ботанічних садів (ГБС РАН; Ботанічного саду БІН РАН; ботанічних садів Таллінна, Тарту, Кіля (Німеччина), Каракаса (Венесуела), Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна КДУ); приватних колекцій та квітницьких фірм Генуї (Італія), "Vacherot & Lecoufle" (Франція), "Floriana" (Нітерой, Бразилія) [4].

Відповідно до класифікації R. Dressler [9] види орхідей, що зростають у НБС, відносяться до підродин Cypripedioideae (з чотирьох родів у колекції представлені два роди – *Raphiopedilum* Pfitz. та *Phragmipedium* Rolfe), *Spiranthis* (декоративно-листяні види родів *Macodes* Blume, *Ludisia* A. Richard, *Stenorrhynchus* L.C. Rich.), *Epidendroideae* та *Vandoideae* (до двох останніх належить переважна більшість видів колекції). Слід зазначити, що деякі триби (*Cymbidieae*, *Arethuseae*, *Maxillarieae*, *Epidendreae*, *Vandaeae*) у нашій колекції представлені майже повністю.

У НБС зібрані вузьколокальні ендеми, яким у місцях природного зростання загрожує зникнення, – *Angraecum eburneum*

Bory, *A. sesquipedale* Thouars (Мадагаскар); *Aeranthus arachnites* Lindl., *A. grandiflora* Lindl., *Grammangis ellissii* (Lindl.) Rehb.f. (Маскаренські острови); південноамериканські види *Cattleya* Lindl., *Laelia* Lindl., *Oncidium* Sw., *Acacallis cyanea* Lindl. У колекції також представлені види родів *Bulbophyllum* Thou., *Polystachia* Hook., *Eulophia* R.Br. ex Lindl., що мають пантропічний ареал [6].

Особливе місце в колекції тропічних та субтропічних орхідей посідають представники флори В'єтнаму [5]. Найповніше у ній представлені підродини *Cypripedioideae*, *Epidendroideae* та *Vandoideae*, до яких належать як види, що становлять практичний інтерес як декоративні рослини (*Dendrobium* Sw., *Coelogyne* Lindl., *Ascocentrum* Schltr., *Vanda* Jones, *Aerides* Lour., *Cymbidium* Sw.), так і ті, що потребують негайної охорони (*Paphiopedilum* Pfitzg., *Eria* Lindl.) [1].

Друге місце серед представників класу *Liliopsida* (третє – за сумою родів) посідає родина *Araceae* Juss. (порядок *Arales* Lindl.) – одна з найдавніших серед однодольних, яка нараховує близько 2500 видів, різновидів та сортів із 118 родів [12]. У колекції представлено 284 видів, різновидів та сортів з 26 родів, які належать до восьми підродин за системами А. Engler [10] та J. Bogner, D. Nicolson [8]. Завдяки зусиллям Т.М. Черевченко, ця колекція є унікальною для України, адже близько половини видів було зібрано під час експедицій до тропічних регіонів, а таксономічно ідентифікувати їх допомогли визначні ароїдологи Т. Кроат та Дж. Богнер.

Згідно з географічним поширенням колекційні види розподілені на рослини, що мешкають у вологих, дощових та мусонних тропічних і субтропічних лісах Центральної і Південної Америки – роди *Anthurium* Schott (45 видів, різновидів, сортів), *Dieffenbachia* Schott (9), *Monstera* Schott (8), *Philodendron* Schott (52), *Spathiphyllum* Schott (8), *Stenospermation* Schott (1), *Stuednera* C. Koch (1), *Syngonium* Schott (11),

Таксономічний склад колекції тропічних та субтропічних однодольних рослин НБС ім. М.М. Гришка НАН України*

№ з/п	Родина	Кількість родів, шт.	Кількість видів, сортів, форм, шт.
1	Agavaceae	4	58
2	Alliaceae	1	4
3	Amaryllidaceae	17	95
4	Anthericaceae	2	10
5	Araceae	26	284
6	Arecaceae	22	33
7	Asparagaceae	1	17
8	Asphodelaceae	5	67
9	Asteliaceae	1	15
10	Bromeliaceae	21	105
11	Colchicaceae	1	2
12	Commelinaceae	8	16
13	Convallariaceae	7	22
14	Costaceae	1	6
15	Cyclanthaceae	2	2
16	Cyperaceae	2	3
17	Dioscoreaceae	1	2
18	Dracaenaceae	2	36
19	Haemodoraceae	1	1
20	Heliconiaceae	1	1
21	Hyacinthaceae	7	22
22	Hydroxydaceae	2	2
23	Iridaceae	14	28
24	Liliaceae	2	2
25	Marantaceae	3	27
26	Musaceae	1	1
27	Orchidaceae	137	636
28	Pandanaceae	2	3
29	Philesiaceae	1	1
30	Phormiaceae	2	4
31	Poaceae	2	4
32	Ruscaceae	1	2
33	Stemonaceae	1	1
34	Strelitziaceae	1	1
35	Zingiberaceae	6	13
Усього:		308	1526

* Родини та роди для *Liliopsida* наведені за А.Л. Тахтаджяном [3].

Spathicarpa Schott (1); у вологих тропічних лісах Південно-Східної Азії – *Aglaonema* Schott (15), *Alocasia* G. Don (9), *Colocasia* Schott (2), *Epipremnum* Schott (4), *Homalomena* Schott (3), *Pothos* L. (2), *Raphidophora* Hassk. (2), *Remusatia* Schott (1), *Sauromatum* Schott (1), *Scindapsus* Schott (3); у гірських кам'янистих степах, мусонних лісах Східної Африки – *Nepthytis* Schott (1), *Rhektophyllum* N.E. Br. (1), *Zamioculcas* Schott (1).

Більшу частину колекції становлять рослини з під родини *Pothoideae*. Найчисленнішим у ній є рід *Anthurium* – 45 видів, різновидів та сортів. Усі види антуриумів щорічно цвітуть, 93% – зав'язують схоже насіння. Найбільшу цінність мають привезені з експедиції в тропічний ліс Амазонії епіфітні види *A. cubense* Engl., *A. gracile* Lindl., *A. polyshistum* Schult., *A. vittariifolium* Engl., *A. waroqueanum* Moore, які мають характерні морфологічні ознаки пристосування до такого способу життя. Рід *Pothos* L. представлений ліанами *P. scandens* L. та *P. zippelii* Schott., які поступили в колекцію з експедиції в Сінгапур. Представник монотипного роду *Zamioculcas zamifolia* Engl. має характерні ксерофітні ознаки, щорічно цвіте, проте плодів не зав'язує (завезений зі Східної Африки).

Під родина *Monsteroideae* представлена рослинами з родів *Epipremnum* Schott., *Monstera* Schott, *Spathiphyllum* Schott, *Stenospermation* Schott, *Raphidophora* Hassk., *Scindapsus* Schott. Більшість екземплярів було привезено з тропічних лісів В'єтнаму та Амазонії. Спостереження за їх ростом у природі дали можливість підібрати такий спосіб культивування в оранжереї, завдяки якому спостерігається щорічне цвітіння у *Raphidophora celatocaulis* Knoll. і *R. decursiva* Schott., а *Scindapsus pictus* Hassk. після штучного запилення зав'язує схоже насіння. Це явище дуже рідкісне для умов помірних широт.

Під родина *Lasioideae* в колекції представлена родами *Amorphophallus* Blume, *Nepthytis* Schott, *Rhektophyllum* N.E. Br., які були привезені з Південно-Східної Азії.

Під родина *Philodendroideae* репрезентована найчисленнішим родом *Philodendron*. У колекції зібрано 52 види, різновиди та сорти, з яких 43 цвітуть, а три види після штучного запилення зав'язують насіння. Особливий науковий інтерес становлять рослини 31 виду, зібрані в 1986 р. в тропічних лісах Бразилії [2]. У колекції також є представники родів *Aglaonema* (5 видів привезено з В'єтнаму), *Homalomena*, *Dieffenbachia*, *Schismatoglottis* Schott, *Zantedeschia* Spreng.

Під родина *Colocasioideae* репрезентована родами *Alocasia*, *Colocasia*, *Caladium*, *Stuednera*, *Syngonium*, *Remusatia*, *Xanthosoma* Schott., представники яких щорічно цвітуть.

З під родини *Aroideae* в колекції є роди *Arisaema* Mart., *Pinellia* Ten., *Sauromatum* Schott, *Spathicarpa* Hook., *Typhonium* Schott (більшість з них привезені з Африки, Мадагаскару та Сінгапуру).

До під родини *Pistioideae* належить лише вид *Pistia stratioides* L., який вирощується в басейні оранжереї, щорічно цвіте.

Створення оптимальної агротехніки вирощування ароїдних з урахуванням їх життєвих форм зумовило те, що близько 70% рослин колекції досягли повного циклу розвитку. Слід зазначити, що для ароїдних характерне явище гетерофілії. В оранжерейній культурі у рослин багатьох видів рідко вдається отримати різнолистість у межах одного пагона. В нашій колекції можна побачити характерні розсічені листові пластинки і спостерігати процес цвітіння у привезених з Бразилії та В'єтнаму *Anthurium polychistum* Schult., *A. pedatoradiatum* Schott, *A. sinuatum* Engl., *Monstera friedrichsthali* C. Koch., *M. acuminata* C. Koch., *M. dubia* Endl. et Krause, *Epipremnum aureum* (Engl.) Bunt., *E. pinnatum* (L.) Engl., *E. giganteum* Engl., *Philodendron asperatum* C. Koch., *P. eichleri* Engl., *P. fenzlei* Engl., *Raphidophora decursiva* (Roxb.) Schott, *R. celatocaulis* Schott, *Scindapsus pictus* Hassk., *Syngonium auritum* Schott, *S. podophyllum* Schott, *Pothos scandens* L.

Наявність у колекції екземплярів, що досягли генеративної стадії розвитку та плодоношення, особливо представників родів монстера, філодендрон, сингоніум, сциндапус, рафідофора, епіпремум, дає можливість здійснити таксономічне уточнення їх видового складу. Адже за останнє десятиріччя провідними ароїдологами світу проведено ревізію окремих родів, визначено зв'язки між ними та місце розташування нових і перевизначених таксонів.

Значне місце в колекційних фондах посідають представники родин Bromeliaceae та Amaryllidaceae. Колекція бромелієвих (Bromeliaceae Juss.) нараховує 105 видів, різновидів та сортів, які відносяться до трьох підродин – Pitcarnioideae, Tillandsioideae та Bromelioideae [11]. До першої підродини належать найдавніші, найпримітивніші в еволюційному плані рослини, представлені в колекції родами *Hectia* Klotzsch. (1 вид), *Dyckia* Schult.f. (5), *Pitcarnia* L'Harit (5), *Puya* Molina (2). Рослини усіх видів щорічно цвітуть, а *Dyckia remontiflora* Otto et Dietr. та *Pitcarnia mirabilis* Mez. – зав'язують повноцінне насіння. Підродина Tillandsioideae об'єднує виключно рослини-епіфіти, які репрезентовані родами *Guzmania* Ruitz et Pav. (3), *Tillandsia* L. (14), *Vriesea* Lindl. (5). Особливий інтерес становлять види *Guzmania minor* Mez., *Tillandsia usneoides* L., *T. cyanea* Morr., *T. bulbosa* L., *Vriesea splendens* (Brongn.) Lem., привезені з тропічного лісу поблизу м. Манаус (Бразилія). У природних угрупованнях рослини цих видів утворюють великі "епіфітні гнізда", в яких зростають разом з орхідними, папоротями, ароїдними. Найповніше за видовим складом представлені роди з підродини Bromelioideae – *Acantostachys* Klotzsch. (1 вид), *Ananas* Adans (3), *Billbergia* Thunb. (15), *Canistrum* E. Mor. (1), *Cryptanthus* Ot. et Dietr. (11), *Bromelia* L. (1), *Neoregelia* L.B. Sm. (11), *Nidularium* Lem. (8), *Aechmea* Ruiz. Bav. (24), які цвітуть упродовж року.

У колекції бромелієві представлені епіфітами та наземними видами вологих, дощових тропічних лісів, рослинами пустель та напівпустель, спекотних ділянок тропічного лісу, сухих степів, скель.

Основу колекції амарилісових складають 46 видів та сортів роду *Hippeastrum* Herb. (в основному з групи Леопольд-гібридів) та 15 видів та сортів роду *Crinum* L.

Представники класу Liliopsida є об'єктами всебічних наукових досліджень співробітників відділу тропічних та субтропічних рослин. За роки існування відділу під керівництвом Т.М. Черевченко було захищено низку кандидатських дисертацій по однодольним: А.М. Лаврентьевою – "Оптимизация клонального микроразмножения *Cymbidium hybridum* в культуре тканей" (1985); В.Б. Богатирем – "Биологические особенности растений семейства ароидных, перспективных для озеленения интерьеров" (1986); Л.І. Буюн – "Биология развития *Calanthe vestita* Lindl. (Orchidaceae Juss.) в условиях культуры" (1986); Н.В. Заіменко "Физиологическое обоснование минерального удобрения тропических видов орхидных" (1987 р.); Л.А. Ковальською – "*Dendrobium phalaenopsis* Fitzg. (Orchidaceae Juss.) Биологические особенности и культура" (1992); Н.О. Денисьевською – "Биологические особенности видов рода *Anthurium* Schott и их культура в закрытом грунте" (1992); А.І. Жилою – "Биологические особенности *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop 'Meyeri' та *A. densiflorus* f. *sarmentosus* в условиях культуры" (1993); Ж.М. Ярославською – "Биологические особенности некоторых видов тропических орхидных различной морфоструктуры" (1999); Р.В. Іванніковим – "Биология развития видов рода *Laelia* Lindl. (Orchidaceae Juss.) в условиях оранжерейной культуры та культуры in vitro" (2001).

Талантом вченого-педагога Тетяни Михайлівни Черевченко виплекано і збережено у відділі тропічних і субтропічних рослин плеяду учнів, які сьогодні працюють разом з нею як колеги-однодумці.

1. Буюн Л.І. Охорона ex situ орхідей (Orchidaceae Juss.) флори В'єтнаму // Бюл. Нікітського ботан. саду, 2003. – Вип. 88. – С. 29–34.
2. Денисьевская Н.А. Интродукция филодендронов в ЦБС НАН Украины // Интродукция и акклиматизация растений, 1994. – Вип. 19. – С. 51–54.
3. Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. – Л.: Наука, 1987. – 440 с.
4. Черевченко Т.М., Буюн Л.І., Ковальська Л.А. Колекція орхідних у ЦБС ім. М.М. Гришка НАН України // Интродукция та акліматизація рослин, 1993. – Вип. 25. – С. 84–87.
5. Черевченко Т.М., Буюн Л.І., Ковальська Л.А. Орхідеї В'єтнаму в колекції ЦБС НАН України // Матеріали міжнар. конф. "Охорона і культивування орхідей". – К.: Наук. думка, 1999. – С. 133–135.
6. Черевченко Т.М., Буюн Л.І., Ковальська Л.А., Вахрушкин В.С. Орхідеї. – К.: Просвіта, 2001. – 224 с.
7. Черевченко Т.М., Порубиновская Г.В., Богатырь В.В. и др. Экспедиция в Бразилию // Интродукция и акклиматизация растений, 1989. – Вип. 11. – С. 16–21.
8. Bogner J., Nicolson D.H. A revision classification of Araceae with dichotomous keys // Willdenowii. – 1991. – No 21. – P. 35–50.
9. Dressler R.L. The orchids. Natural history and classification. – London: Harvard Univ. press, 1981. – 332 p.
10. Engler A. Araceae - Pars generalis et index familiae generalis // A. Engler (ed). Das Pflanzenreich. – 1920. 23A. – B. IV. – Heft 74. – S. 1–71.
11. Engler A., Prantl K. Die natürlichen Pflanzenfamilien Bromeliaceae. – Leipzig, 1888. – B. 2. Abt. 4 – S. 184–215.
12. Mayo S., Vogner J., Boyce P. The genera of Aroids. – London, 1997. – 367 p.

А.І. Жила, Л.А. Ковальська,
Н.А. Денисьевская, Ж.Н. Ярославская

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

КОЛЛЕКЦИЯ ТРОПИЧЕСКИХ
И СУБТРОПИЧЕСКИХ ОДНОДОЛЬНЫХ
В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
ИМ. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Приведены данные о таксономическом и количественном составе коллекции Liliopsida Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины. Указаны основные источники поступления растений и направления исследований.

A.I. Zhila, L.A. Kovalskaya,
N.A. Denisyevskaya, Z.M. Yaroslavskaya

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

THE COLLECTION OF THE TROPICAL
AND SYBTROPICAL LILIOPSIDA AT THE
M.M. GRISHKO NATIONAL BOTANICAL
GARDENS OF NAS OF UKRAINE

The data about quantitative and taxonomic composition of Liliopsida collection in M.M. Grishko National Botanical Gardens of NAS of Ukraine are cited. The main sources of the collection supplement and directions of investigation are indicated.

А.М. ЛАВРЕНТЬЄВА, Р.В. ІВАННІКОВ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АСЕПТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ РОЗМНОЖЕННЯ РІДКІСНИХ ТА ВИСОКОДЕКОРАТИВНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ТРОПІКОГЕННОЇ ФЛОРИ

Підсумовано результати багаторічних досліджень розмноження рідкісних та високодекоративних рослин в умовах культури in vitro. Розроблено методи мікроклонального та насінневого розмноження тропічних та субтропічних рослин з багатьох родин, оптимальні біотехнологічні прийоми, які дають змогу отримати масовий посадковий матеріал цих рослин.

У Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка (НБС) створена велика колекція тропічних та субтропічних рослин, яка нараховує близько 3000 видів, різновидів, сортів. Матеріал для колекції було отримано шляхом обміну за делектусами між ботанічними садами колишнього Радянського Союзу, а також привезено з численних експедицій у країни Південної Америки, Азії та Африки. Ініціатором, "душею" та організатором цієї роботи була і є колишня завідувачка відділу тропічних та субтропічних рослин, а нині директор НБС ім. М.М. Гришка Тетяна Михайлівна Черевченко. Завдяки її невичерпній енергії, відданості справі та щирій любові до рослин і була зібрана колекція тропічних та субтропічних рослин, яка сьогодні є однією з найбільших на теренах України. Тому сьогодні у вчених є можливість проводити ґрунтовне дослідження різних питань біології, культивування та розмноження представників тропікогенної флори.

Для збереження генофонду тропічних та субтропічних рослин особливого значення набуває розробка як прийомів культивування окремих видів ex situ, так і методів їх масового розмноження. Найпрогресивнішим та економічно вигідним методом розмноження рослин є метод

культури in vitro. Він дає змогу швидко розмножити рослини, забезпечити стерильність та отримати масовий, морфологічно вирівняний посадковий матеріал. Цей метод ґрунтується на здатності рослинних тканин утворювати під впливом екзогенних гормонів калюс, протокорми та пагони [1, 4].

Зважаючи на перспективність зазначеного методу у 1975 р. при відділі тропічних та субтропічних рослин НБС за ініціативою та допомогою Т.М. Черевченко була створена одна з перших на той час в Україні лабораторій мікророзмноження рослин. Перед її працівниками були поставлені конкретні завдання: розробити методи клонального та насінневого розмноження тропічних та субтропічних рослин в асептичних умовах.

Найбільшу увагу було приділено розмноженню представників родин Araceae Juss. та Orchidaceae Juss. як таких, що найбільше потребують збереження та розмноження ex situ. Багато видів з цих родин є рідкісними, деякі з них використовують у фітодизайні – вони входять в асортимент найпоширеніших та найулюбленіших кімнатних рослин. Рослини з родини Orchidaceae найчастіше застосовують як гарну горщикову та зрізну культуру. Крім того, ці рослини використовують для вирішення суто наукових питань, зокрема вивчення біології розвитку, онтоморфогенезу

та морфогенезу в культурі *in vitro*. Вони є ідеальним модельним об'єктом для вивчення впливу на рослинні організми імітованої мікрогравітації [8, 10, 12]. Все це потребує великої кількості посадкового матеріалу.

Перші дослідження, здійснені у новоствореній лабораторії, були присвячені насінневу розмноженню різних видів орхідних в культурі *in vitro*. Використовувалося насіння, одержане за делектусами і власної репродукції. Цьому передувала розробка методики штучного запилення квіток орхідних в умовах оранжерей [11].

Відомо, що плоди орхідних містять велику кількість насіння (до 6 млн). У природних умовах проростання насіння відбувається тільки за умови встановлення симбіотичних зв'язків зі специфічними видами грибів. За статистикою, кількість виповненого насіння, яке потрапляє у сприятливі умови і проростає, становить лише близько 5%. Метод насінневого розмноження орхідних *in vitro* дає змогу проростити на поживному середовищі переважно більшість життєздатного насіння, а іноді (за обмеженої кількості колекційних екземплярів) є єдиним способом їх збереження *ex situ*. Цим і зумовлене його широке застосування в багатьох країнах світу для промислового вирощування та одержання нових сортів орхідних.

Специфічність насінневого розмноження орхідних у культурі *in vitro* виявляється в їх здатності утворювати вторинні протокорми під впливом дії різноманітних чинників навколишнього середовища. Вони диференціюються з епідермальних та субепідермальних клітин первинного протокорма, внаслідок чого можна отримати велику кількість рослин у короткі терміни.

За роки існування лабораторії були проведені комплексні дослідження насінневого розмноження в культурі *in vitro* багатьох видів орхідних. Цьому сприяла розробка методики стерилізації насіння, завдяки чому ріст та розвиток сіянців пригнічувалися мінімально.

Характерною особливістю насіння орхідних є його невеликі розміри та наявність недиференційованого на органи зародка, тому ріст і розвиток проростків повністю залежить від складу поживного середовища. У зв'язку з цим питанню розробки поживного середовища для пророщування насіння орхідних було приділено особливу увагу. В результаті проведених робіт було підібрано склад поживного середовища, головними компонентами якого були мінеральні солі за Кнудсоном. Замість дорогих та дефіцитних складових (ендосперму горіха кокосової пальми та інших екзотичних органічних добавок) були експериментально підібрані такі речовини, як гумат натрію (50 мг/л), пептон (2 г/л) та активоване вугілля (500 мг/л). Встановлено, що для більшості наземних та епіфітних видів орхідних це середовище є найпридатнішим. При його використанні збільшується схожість, скорочується час проростання насіння та прискорюються темпи онтогенетичного розвитку сіянців. На пропис цього середовища було отримано авторське свідоцтво. Його широке застосування дало можливість отримати сіянці не тільки різних видів орхідних, а й представників інших родин: *Cactaceae* (*Astrophytum* Lem., *Melocactus* Etourn. L. et O., *Mamillaria* Haw., *Neochilenia* Backbg., *Notoctactus* K. Sch., *Opuntia* Mill.); *Crasuleaceae* (*Sedum* L.); *Euphorbiaceae* (*Euphorbia* L.), *Polypodiaceae* (*Platyserium* Desv.); *Nephrolepidaceae* (*Nephrolepis* Schott.); *Aspleniaceae* (*Asplenium* L.); *Blechnaceae* (*Blechnum* L.); *Cyatheaceae* (*Cyathea* Sm.), та рідкісних культур (*Adenium obesum* Roem. et Schult., *Medinilla magnifica* Lindl., *Cycas revoluta* Thunb.).

Крім того, під час експериментів було встановлено, що насіння таких родів орхідних, як *Phalaenopsis* Blume, *Paphiopedilum* Pfitz., *Laelia* Lindl., *Calanthe* R. Br. та інших досягає швидше, ніж плід, тому висівання насіння безпосередньо з коробочки на поживне середовище значно скорочує строк його проростання.

Орхідні відносяться до рослин, які легко утворюють міжродові гібриди. Як свідчать результати наших досліджень, можливо створення нових міжвидових та міжродових гібридів орхідних нашої та тропікогенної флори з метою отримання великоквіткових гібридів, адаптованих до культивування *ex situ*.

Загальновідомо, що через складну гетерозиготну природу орхідних при насінневому розмноженні відбувається значне розщеплення сортових ознак, в результаті чого утворюються фенотипово різні сіянці. У зв'язку з цим при розмноженні та селекційній роботі з орхідними доцільно використовувати метод клонального розмноження рослин, розроблений Ж. Морелем [15]. При культивуванні експлантів орхідних, які містять меристематичні тканини, на поживному середовищі відбувається формування протокормів, подібних до первинних протокормів. Такі протокорми можна ділити та субкультивувати досить тривалий час, отримуючи необхідну їх кількість (до 1–4 млн шт.). Ця особливість орхідних лежить в основі їх промислового розмноження [14]. Слід зазначити, що найкраще і найшвидше в умовах асептичної культури розмножуються симподіальні види орхідних, повільніше – моноподіальні.

У нашій лабораторії метод клонального розмноження з великим успіхом використовується і для розмноження представників інших родин. Різниця полягає лише у виборі експланта для розмноження та подальших умов його культивування. Незважаючи на широке застосування та велику кількість експериментальних даних, отриманих при використанні цього методу, розробка та удосконалення деяких етапів методу для окремих культур є актуальною проблемою.

Нами виділено такі етапи мікроклонального розмноження рослин: вибір експланта, отримання стерильного рослинного матеріалу, оптимізація поживного середовища, визначення та оптимізація умов культивування

рослин та висадка їх у субстрат. Кожен етап методу має свої цілі та завдання.

Дуже важливим при мікророзмноженні є вибір експланта. При цьому, як показали наші дослідження, слід урахувувати: онтогенетичний та фізіологічний стан інтактної рослини, орган, який є джерелом експланта, та його вік. Нами також встановлено, що при доборі експлантів необхідно зважати на пору року, оскільки зміни у фізіолого-біохімічному стані рослин безпосередньо залежать від сезонних змін. Навесні, коли відбувається інтенсивний приріст молодих пагонів, у тканинах збільшується вміст ауксинів, що потенційно може впливати на розвиток експлантів. Однак, як показали наші дослідження, у рослин з родини *Araceae* осінньо-зимовий період є найкращим для виділення експлантів, що зумовлено їх інтенсивним ростом у цей період [2, 8].

Ріст та розвиток експлантів залежить також і від їхнього розміру. Експланти, які мають розміри від 0,1 до 0,5 см, – більш життєздатні, ніж ті, що мають розмір 0,1–0,5 мм. Для оздоровлення рослин від вірусної інфекції розмір експланта не повинен перевищувати 200 мкм.

Не менш важливим чинником, що впливає на успішність розмноження в асептичній культурі, є генотип рослини. Нами було проведено дослідження регенераційної здатності більш як 22 сортів *Cymbidium hybridum hort.* і встановлено істотну різницю щодо цього показника. Так, сорти з високим морфогенетичним потенціалом формували до 900 протокормів на місяць, а з низьким – лише 100 [10].

З метою добору оптимальних експлантів нами було проведено також детальне морфологічне дослідження різновікових пагонів орхідних. Встановлено, що в пазухах листків вегетативних пагонів є сплячі бруньки, а на кореневищній частині пагона – бруньки відновлення. Вивчення морфологічної будови цих бруньок показало, що всі вони різноякісні, що зумовлено їх

функціональним призначенням; мають різну здатність до морфогенезу, яка залежала від їх розміщення на пагоні та ємності. Найбільший морфогенетичний потенціал мають бруньки відновлення [3].

Апікальні меристеми (*Aglaonema* Schoot., *Cattleya* Lindl., *Cymbidium* hybr., *Paphiopedilum*, *Phalaenopsis*, *Dendrobium phalaenopsis* Fitzg., *Dieffenbachia* Schoot., *Monstera* Engl., *Philodendron* Schoot., *Vanda* Jones., *Angraecum* Bory, *Cordyline* Comm. Ex Juss, *Nidularium* Lem., *Aechmea* Ruiz. et Pav., *Vriesea* Lindl., *Grevillea* R.Br. ex Salisb., *Hakea* Schrad., *Begonia* L., *Musa* L.) виділяли під мікроскопом або біокулярною лупою (МБС-10). Для цього відрізали залишки листових зачатків, виділяли меристему з одним або двома листовими примордіями та невеликою частиною тканини під ними.

Для виділення пазушних бруньок орхідних дуже часто використовують вегетуючі та молоді туберидії, що завдає значної шкоди клону та знижує інтенсивність його цвітіння. Нами була розроблена методика безперервного отримання молодих пагонів. Для цього старі туберидії, які відділяли від клону при пересадці рослин, висаджували у сфагновий мох. При проростанні сплячих бруньок, розташованих на туберидіях, утворювались молоді пагони, які і використовували як джерело експлантів.

Для отримання бруньок спочатку відділяли листки, потім під мікроскопом скальпелем робили по два вертикальних і поперечних надрізи навколо бруньки та один – у глибину. Максимальний розмір такого експланта – 1×1 см.

Якщо як експланти використовували ізольовані листки (*Anthurium* L., *Spathiphyllum* Schoot., *Caladium* Vent., *Cattleya*, *Laelia*, *Phalaenopsis*, *Vanda*), то їх розрізали на сегменти (1 см²) таким чином, щоб кожен з них мав бічну жилку. Сегменти розміщували на поверхні поживного середовища.

Якщо експлантами були сплячі бруньки суцвіть (*Phalaenopsis*, *Dendrobium phalaenopsis*, *Oncidium* Sw.), то спочатку

квітконоси розрізали на сегменти до 3 см завдовжки, кожен з яких мав по одній бруньці. Потім видаляли одну або дві криючі луски та центральну частину бруньки. Такі експланти слід розташовувати на поживному середовищі з урахуванням їхньої фізіологічної полярності.

З практики клонального мікророзмноження рослин відомо, що отримання життєздатного стерильного рослинного матеріалу в багатьох випадках є проблематичним. Поверхневі тканини всіх органів як орхідних, так і інших культур, зазвичай заражені спорами бактерій та грибів. У зв'язку з цим нами був запропонований такий режим стерилізації інтактного матеріалу: експланти обробляли послідовно 70%-м спиртом (1 хв.), 1%-м розчином "Famosept" (15 хв.) або 0,1%-м діациду (20 хв.); 15%-м перекисом водню (15 хв.); 10%-м "Chlorox" (20 хв.). Потім три-чотири рази промивали у стерильній воді. Наведений режим стерилізації не ушкоджував тканини, не пригнічував розвиток рослин і забезпечував максимальну стерильність експлантів. Слід зазначити, що послідовність та експозиція використання стерилізуючих реагентів встановлюється під час роботи емпіричним методом залежно від типу експланта та ступеня його інфікованості [2, 5, 13].

Таким чином, у результаті проведених досліджень з'ясувалося, що найкращими експлантами для мікророзмноження є пазушні бруньки (*Cymbidium*, *Dendrobium phalaenopsis*, *Aranda* Blume., *Paphiopedilum*, *Aglaonema*, *Thunia* Blume., *Vanda*, *Dieffenbachia*, *Monstera*, *Cordyline*, *Nidularium*, *Aechmea*); верхівки листків (*Cymbidium*, *Dendrobium* Sw., *Epidendrum*, *Laeliocattleya*, *Vanda*), верхівки пагонів (*Cymbidium*, *Cattleya*, *Rhynchostylis*, *Grevillea*, *Hakea*, *Musa*, *Cycas*); листки сіянцив (*Cattleya*, *Phalaenopsis*, *Laelia*); бруньки суцвіть (*Dendrobium*, *Phalaenopsis*, *Vanda*); кінчики коренів *Cymbidium*, *Phalaenopsis*); сплячі бруньки пагонів (*Cymbi-*

dium, Cattleya, Phalaenopsis, Aglaonema, Monstera, Dieffenbachia, Hakea, Musa, Nidularium, Aechmea, Cordyline).

Відомо, що регенераційна здатність ізольованих експлантів рослин залежить від впливу багатьох чинників. Вплив кожного з них, а тим більше їх взаємодію, важко оцінити, проводячи досліди за звичайною схемою. Тому ми застосували метод математичного планування експерименту, який дає змогу за короткий проміжок часу визначити залежність мікророзмноження від багатьох чинників та їх взаємодії, оптимізувати склад поживних середовищ та умови культивування на різних етапах процесу мікророзмноження [9, 16]. При цьому було спрощено склад та визначено оптимальні концентрації складових поживного середовища, які забезпечували максимальний приріст ізольованих культур. Вперше було показано позитивний вплив картопляного екстракту та гомогенату банана на ріст протокормів та сіянців орхідних. Це дало нам змогу замінити дорогі домішки і здешевити поживні середовища, завдяки чому вони рекомендовані для промислового використання.

Для багатьох тропічних і субтропічних рослин (*Anthurium*, *Caladium*, *Spathiphyllum*), які на першому етапі мікророзмноження регенерують калюс, оптимальними є поживні середовища Піріка або Мурасіге-Скуга (з 0,8 мг/л 2,4-Д, 1мг/л БАП та 1 г/л активованого вугілля). Для культивування сплячих бруньок пагонів, резервних бруньок бульб оптимальні поживні середовища Піріка (I-IV), модифіковані внесенням 5-10 мг/л БАП, 2 мг/л зеатину, 1 мг/л ІОК, 20% березового соку, 1 г/л активованого вугілля (*Aglaonema*, *Monstera*, *Cordyline*, *Nidularium*, *Aechmea*, *Dieffenbachia*, *Musa*, *Philodendron*, *Ananas* Mill., *Neoregelia* L. B. Smith).

Для розвитку ізольованих культур орхідних на етапі утворення протокормів оптимальним є поживне середовище Кнудсона

(з 2 мг/л БАП або аденіну). Для розмноження протокормів, регенерації рослин також застосовують середовище Кнудсона (з 7 мг/л аденіну; 10 мг/л нікотинової кислоти та 30%-м картопляним екстрактом). Використання модифікованого пропису цього поживного середовища дало нам можливість оптимізувати етапи мікророзмноження більше як 20 видів орхідних (*Cymbidium*, *Cattleya*, *Phalaenopsis*, *Dendrobium*, *Vanda*, *Paphiopedilum*, *Oncidium*, *Angraecum*, *Laelia* та ін.).

Умови культивування ізольованих культур тропічних і субтропічних рослин мають дуже важливе значення. Зазвичай ізольовані тканини культивують на твердих агаризованих середовищах. Проте іноді на перших етапах розмноження для забезпечення максимального приросту калюсу, пагонів або протокормів використовують рідкі поживні середовища із застосуванням ролера або шейкера. Культивування в таких умовах сприяє утворенню додаткових численних меристематичних центрів, які у подальшому регенерують рослини [6].

Усі ізольовані культури тропічних та субтропічних рослин вирощували у спеціальному приміщенні, де вологість була 70%, температура – 26-28° С, фотоперіод – 16 год, освітлення – 3-4 тис. лк.

Термін розвитку рослин-регенерантів в культурі *in vitro* не однаковий і становить у *Anthurium*, *Cymbidium*, *Dendrobium phalaenopsis*, *Vanda*, *Doritis Lindl.*, *Oncidium*, *Nidularium* – 11-12 місяців; у *Caladium*, *Spathiphyllum*, *Begonia* L., *Nepenthes* Poit., *Aechmea*, *Ananas*, *Musa* – 6-8 місяців, у *Cattleya* – 1,5 року. Цикл розвитку сіянців орхідних триває від 3-4 місяців (*Calanthe*) до 1,5-2,5 року (*Cattleya*). У субстрат висаджують рослини з добре розвиненою кореневою системою і 3-4 листками. Найсприятливіший період для цього – весна або початок літа.

В останні роки лабораторія успішно займається також мікророзмноженням декоративних деревних культур, наприклад,

Camelia japonica L. та її сортів. У колекції НБС нараховується близько 20 сортів та гібридів *C. japonica*. Однак її культивування та вегетативне розмноження є дуже складними. До того ж, деякі сорти камелії зовсім не утворюють насіння. У зв'язку з цим нами розроблені методи насінневого та клонального мікророзмноження чотирьох сортів *C. japonica* в культурі *in vitro*.

Для насінневого розмноження використовували насіння власної репродукції та зібране *in situ*. Вивчення процесів розвитку сіяньців *Camelia* показало, що насіння починає проростати вже на 3-й день. Загалом процес формування сіяньців триває 60–70 днів залежно від сорту. Для збільшення кількості сіяньців проводили їх живцювання. Це сприяє активному розвитку пазушних бруньок і дає змогу отримати від 3 до 5 додаткових пагонів, які потім вкорінювали на поживному середовищі Кнудсона (з 5 мг/л ІМК та 1 г/л активованого вугілля).

При проведенні експериментів з насінневого розмноження камелії ми виявили дуже цікавий різновид морфогенезу – соматичний ембріогенез. Нами було з'ясовано, що основними параметрами, які визначали розвиток ембріодів, були тип експланта та стадія його розвитку. Найбільша їх кількість була отримана з тканин черешків сім'ядолів, вони мали досить великі розміри (до 5 мм у діаметрі). Було також встановлено, що диференціація ембріодів відбувалась асинхронно в епідермальних і субепідермальних шарах сім'ядолей. Після перенесення їх на світло, вони набували зеленого кольору і надалі з них формувалися пагони [7].

Рослини, які утворились із соматичних зародків, виявляли соматоклональну варіабельність, що може бути використане у майбутній селекційній роботі.

Для клонального мікророзмноження сортів *C. japonica* як експланти використовували молоді відростаючі пагони. Апикальні та пазушні бруньки цих пагонів формували рослини на поживному середовищі Мурасіге-Скуга з 4 мг/л аденіну. Для збільшення кількості рослин-регенерантів їх суб-

культивували на середовищі Піріка (з 10 мг/л БАП), отримуючи по 5–10 додаткових адвентивних пагонів. Рослини вкорінювали на цьому ж середовищі з 5 мг/л ІМК. Таким чином, проведені дослідження дали нам можливість розробити оригінальні методи збільшення кількості посадкового матеріалу *C. japonica*.

З 1990 р. у лабораторії інтенсивно досліджуються питання морфогенезу тропічних та субтропічних рослин в культурі *in vitro*. За цей період було детально вивчено та описано етапи морфогенезу 8 видів з родини *Orchidaceae*, 2 – *Araceae*, 2 – *Teaceae*, 2 видів – *Agavaceae*.

За час існування лабораторії було отримано велику кількість посадкового матеріалу багатьох видів рослин з колекції відділу та передано у промислове квітникарство України, що значно збагатило асортимент квіткових та декоративно-листяних культур.

Упродовж останніх 10–15 років в лабораторії були розроблені та модифіковані методи насінневого та клонального мікророзмноження тропічних і субтропічних рослин з таких родин, як: *Orchidaceae*, *Araceae*, *Bromeliaceae*, *Proteaceae*, *Cactaceae*, *Musaceae*, *Begoniaceae*, *Agavaceae*, *Cycadeaceae*, *Nepenthaceae*, *Gesneriaceae*, *Teaceae*. Визначено оптимальні біотехнології розмноження цих рослин, що, в свою чергу, дало змогу створити їх колекцію в умовах *in vitro*. Вона може бути основою для селекції нових форм декоративних рослин, що має велике практичне значення.

Створена Т.М. Черевченко лабораторія мікроклонального і насінневого розмноження тропічних та субтропічних рослин є науково-консультативним центром, де проходять практику та виконують дипломні роботи студенти багатьох вузів України; здійснюється багато спільних науково-технічних проектів з іншими науковими установами та ботанічними садами; проходять стажування співробітники з різних ботанічних установ.

У планах лабораторії – дослідження та підтримка вже існуючого банку культур, введення в культуру *in vitro* рідкісних, зника-

ючих, малопоширених видів, високодекоративних рослин відкритого і захищеного ґрунту та їхніх гібридів як цінного селекційного матеріалу.

1. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений *in vitro* и биотехнологии на их основе: Учебное пособие. – М.: УБК-Пресс, 1999. – 160 с.

2. Иванников Р.В., Лаврентьева А.Н. Опыт размножения *Monstera deliciosa* Viemb. var. *borsigiana* (C. Koch.) Engl. в культуре *in vitro* // Abstracts of the Intern. Conf. "The Biology of Plant Cells in Vitro and Biotechnology" (Saratov, September 9–13, 2003). – Saratov, 2003. – P. 126–127.

3. Иванников Р.В. Биология розвитку видів роду *Laelia* Lindl. (Orchidaceae Juss.) в умовах оранжерейної культури та культури *in vitro*. – Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Київ, 2001. – 22 с.

4. Катаева Н.В., Бутенко Р.Г. Клональное микроразмножение растений. – М.: Наука, 1983. – 96 с.

5. Лаврентьева А.Н., Вахрушкин В.С., Ковальская Л.А. Особенности семенного и клонального размножения видов рода *Paphiopedilum* Pfitz. (Orchidaceae Juss.) в культуре *in vitro* // Биологический вестник Харьковского ун-та. – 2003. – 7, № 1–2. – С. 39–42.

6. Лаврентьева А.Н., Мальцов И.Ю. Размножение *Cordyline terminalis* Comm. ex Juss. cv' Kivi' в культуре *in vitro* // Abstracts of the Intern. Conf. "The Biology of Plant Cells in Vitro and Biotechnology" (Saratov, September 9–13, 2003). – Saratov, 2003. – P. 176–177.

7. Лаврентьева А.М., Харченко І.І. Насінневе та клональне розмноження сортів *Camellia japonica* L. в культурі *in vitro* // Інтродукція рослин. – 2003. – № 1–2. – С. 84–92.

8. Лаврентьева А.М., Денісьєвська Н.О. Клональне мікророзмноження рослин з роду *Aglaonema* Schott // Інтродукція рослин. – 1999. – № 2. – С. 73–76.

9. Максимов В.Н., Федоров В.Д. Применение методов математического планирования эксперимента. – М.: Изд-во МГУ, 1969. – 125 с.

10. Червченко Т.М., Зайченко Н.В., Лаврентьева А.М. Зв'язок продуктивності цвітіння сортів *Cymbidium hybridum* з їх регенераційною та асиміляційною здатністю // Інтродукція рослин. – 1999. – № 1. – С. 70–73.

11. Червченко Т.М., Ковальська Л.А., Буюн Л.І. та ін. Особливості репродуктивної біології та початкових етапів розвитку деяких видів тропічних та субтропічних орхідей // Інтродукція рослин. – 2001. – № 3–4. – С. 58–63.

12. Червченко Т.М., Лаврентьева А.Н., Будак В.Е. Биология, размножение и культивирование

Nepenthes madagascariensis Poit // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 2. – С. 87–90.

13. Червченко Т.М., Лаврентьева А.Н., Буюн Л.І., Ковальская Л.А. Семенное и клональное размножение видов рода *Cattleya* Lindl. (Orchidaceae Juss.) в культуре *in vitro* // Abstracts of the Intern. Conf. "The Biology of Plant Cells in Vitro and Biotechnology" (Saratov, September 9–13, 2003). – Saratov, 2003. – P. 64–65.

14. Arditti J. Orchid biology: Reviews and perspectives. 1. – Ithaca: Cornell Univ. Press, 1977. – 310 p.

15. Morel J. Tissue culture – a new means of clonal propagation of orchids // Amer. Orchid Soc. Bull. – 1964. – 33, No 7. – P. 473–478.

16. Muraschige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures // *Physiol. Plant.* – 1962. – 15, No 3. – P. 473–497.

17. Pierik R.D.M. *Anthurium andreaeanum* plants produced from callus tissues cultivated *in vitro* // *Physiol. Plant.* – 1975. – 37. – P. 80–82.

А.Н. Лаврентьева, Р.В. Иванников

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АСЕПТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ РАЗМНО- ЖЕНИЯ РЕДКИХ И ВЫСОКОДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ТРОПИКОГЕННОЙ ФЛОРЫ

Подведены итоги многолетних исследований размножения высокодекоративных растений в условиях культуры *in vitro*. Разработаны методы микроклонального и семенного размножения тропических и субтропических растений из многих семейств, оптимальные биотехнологии, позволяющие получить массовый посадочный материал этих растений.

A.N. Lavrentyeva, R.V. Ivannikov

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

USE OF ASEPTIC CULTURE METHODS FOR A REPRODUCTION RARE AND ORNAMENTAL TROPICAL AND SUBTROPICAL PLANTS

Long-term researches of rare and ornamental tropical and subtropical plants micropropagation and the seed reproduction are summed up in this article. Seed and clonal propagation methods of many tropical and subtropical plants in culture *in vitro* are worked out. Optimum biotechnologies which permit to receive mass planting material are determined.

А.І. ЖИЛА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ОСОБЛИВОСТІ ЦВІТІННЯ ТА ПЛОДОНОШЕННЯ *PROTOASPARAGUS DENSIFLORUS* (KUNTH) OBERM. F. SARMENTOSUS

Описано будову генеративної сфери *Protoasparagus densiflorus* f. *sarmentosus*. Відмічено особливості формування репродуктивних органів та цвітіння пагонів різних строків вегетації. Викладено результати спостережень за ритмами цвітіння та плодоношення цього виду. З'ясовано, що для *P. densiflorus* f. *sarmentosus* характерним є ендогенний ритм розвитку.

Під час експедиції українських вчених на судні "Академік Вернадський" у 1986 р. у квітникарській фірмі на Канарських островах (Санта-Крус) Тетяною Михайлівною Черевченко були придбані два екземпляри дорослих рослин *Protoasparagus densiflorus* (Kunth) Oberm. f. *sarmentosus*, і з того часу ці рослини інтродуються у відділі тропічних та субтропічних рослин НБС імені М.М. Гришка НАНУ. При пересадці рослин (відразу після повернення з експедиції), у землесуміші, в якій зростали придбані екземпляри, виявилася велика кількість пророслого насіння, котре було висаджено окремо (90 сіянців) і стало об'єктом для проведення фенологічних спостережень. У дослідженнях також використовували різновікові сіянці, одержані з насіння репродукції НБС НАНУ.

Рід *Protoasparagus* Oberm., який раніше входив до складу роду *Asparagus* L., був відновлений як за морфологічними ознаками, найсуттєвішою з яких є будова квітки (представники роду *Asparagus* мають одностатеві, дводомні квітки, а роду *Protoasparagus* – двостатеві, однодомні квітки), так і за ареалами, які займають ці два роди (перший зростає в помірних широтах північної півкулі, другий – у тропіках та субтропіках південної) [11].

P. densiflorus f. *sarmentosus* має південноафриканське походження (провінція Наталь) [13]. У доступній нам літературі не вдалося знайти даних щодо будови його генеративних органів, строків цвітіння і плодоношення. Усі наявні дані стосуються *Protoasparagus densiflorus* 'Sprengerii' (syn. *Asparagus sprengeri* Rgl.), який за біологічними особливостями є найближчим до дослідного виду.

Квітка *P. densiflorus* f. *sarmentosus* неповна, двостатева, однодомна, симетрична, частини її вільні, циклічні. Оцвітина віночкоподібна, шестичленна, має чисто-білі ланцетоподібні листочки завдовжки до 2 мм. Плід – куляста червона ягода до 8 мм у діаметрі. Насіння до 6 мм у діаметрі, кулясте, гладеньке, чорне.

Квітки зібрані, як правило, у суцвіття волоть (див. рисунок). Вісь суцвіття завдовжки до 18 мм. Квітки на квітконосі розміщені почергово по одній в пазухах плівчастих приквіток (досить рідко в пазусі однієї приквітки розвиваються дві квітки) на зчленованих квітконіжках. Плівчасті приквітки трикутної форми зі шпорцем, завдовжки до 0,7 мм (разом зі шпорцем). Досить рідко утворюється суцвіття зонтик. У будові суцвіть часто спостерігається відхилення від типової волоті – утворення вегетативно-генеративних пагонів.

Очевидно, перехідним утворенням між типовим суцвіттям – волоттю і вегетативно-

генеративними пагонами різної структури є інтеркалярне суцвіття. Спостерігаються випадки, коли вісь суцвіття типової волоті після опадання незапиленних квіток "перетворюється" на вегетативний пагін, який не засихає, а залишається зеленим, і на ньому починають відростати філокладиї.

У вегетативно-генеративних пагонів зафіксоване відростання філокладиїв при основі суцвіття або їх поява в тих вузлах, де розвиваються квітки, по всій довжині пагона.

Після відцвітання квіток і досягання плодів квіткова вісь засихає і залишається у вузлі не опадаючи. У наступний період цвітіння поруч із засохлими квітковими осями відростають нові, які також залишаються після відцвітання. Таким чином, у деяких вузлах може бути до п'яти засохлих квіткових осей.

Зважаючи на повну відсутність даних про строки і характер цвітіння *P. densiflorus* f. *sarmentosus*, ми проаналізували за літературними джерелами відомості щодо *P. densiflorus* 'Sprengeri' і дійшли висновку, що автори вказують різні строки цвітіння, а саме: влітку [5], квітень-серпень [12], липень-вересень [9], вересень-жовтень [2]. Н.Ф. Зинов'єва відмічає хвилеподібний характер цвітіння *P. densiflorus* 'Sprengeri', а також залежність його цвітіння від пори року [4].

За нашими спостереженнями, формування репродуктивних органів відбувається з меристем стеблових вузлів (аксиларних комплексів), причому залежно від віку пагона в різних вузлах можуть формуватися або квітки, або суцвіття.

У видів роду *Protoasparagus* пагін, який складається з плагіотропної частини, ділянки повороту та ортотропної частини, є елементарною одиницею пагонової системи – ЕОС [8]. Кожна ЕОС внаслідок галузнення основної осі (кореневища) є певною одиницею морфологічного порядку. Водночас ЕОС – це система пагонів супідрядних порядків.

Схема будови суцвіть *Protoasparagus densiflorus* (Kunth) Oberm. f. *sarmentosus*: А – проста закрита волоть; Б – простий зонтик; В – інтеркалярне суцвіття; Г, Д – вегетативно-генеративні пагони; Е – вегетативний пагін з квіткою

Особливістю цвітіння ЕОС першого року вегетації є закладання поодиноких квіток на пагонах II порядку. На другий рік вегетації в пазухах листків у вузлах пагонів I і II порядків закладаються як суцвіття, так і вегетативно-генеративні пагони. У суцвіттях, що закладаються у вузлах пагонів II порядку, ми спостерігали менше квіток (до 9), ніж у суцвіттях, які розвиваються на пагонах I порядку (до 15 квіток). При закладанні вегетативно-генеративних пагонів у вузлах пагонів II порядку ортотропна частина ЕОС галузиться до IV порядку.

Протягом року у *P. densiflorus* f. *sarmentosus* спостерігається кілька періодів цвітіння. Кількість і тривалість їх залежить від віку рослини, її стану і пори року. Рослини, що досягли повного розвитку, цвітуть енергійніше і триваліше, ніж молоді. Ми зафіксували від 6 до 9 періодів цвітіння у

рослин, починаючи з 6-річного віку. Цвітіння відбувається з другої декади лютого до кінця жовтня з невеликими перервами у весняні місяці і періодами, які майже накладаються один на інший, починаючи з третьої декади травня протягом усього літа.

Особливістю першого і другого періодів цвітіння (лютий-квітень) є те, що у цей час цвітуть лише кілька пагонів, які почали вегетацію один-три роки тому або вже цвіли раніше. Суцвіття закладаються виключно на пагонах II порядку галушення, які розвиваються з аксілярних комплексів на пагонах I порядку. Волоті, що утворюються, дрібні. Для двох наступних періодів цвітіння у травні (третья і четверта хвиля) характерним є закладання квітконосних осей на пагонах як I, так і II порядку галушення, а також закладання поодиноких квіток на осях II порядку на молодих пагонах, які з'явилися в січні-лютому поточного року вегетації. Якщо в третій період цвітіння слабке, то в четвертий (кінець травня) – рясне (у суцвіттях до 15 квіток). Так само рясно цвітуть поодинокі квітки на осях II порядку молодих пагонів, які вирости в зимові і весняні місяці поточного року вегетації. Особливістю п'ятого періоду цвітіння (червень) є те, що молоді червневі пагони починають відростати з уже закладеними квітковими бруньками. Всі літні періоди цвітіння рясні, в суцвіттях до 12 квіток. У дев'ятому періоді цвітуть лише кілька пагонів попередніх і поточного року вегетації. Цвітіння слабке, до 10 квіток у суцвітті. Особливістю останнього періоду є те, що поодинокі квітки на молодих пагонах не закладаються.

Тривалість формування суцвіть від початку диференціації бруньок до зацвітання першої квітки в суцвітті залежить від часу закладання бруньок: у ранньовесняний період (лютий-березень) вона становить близько 32 днів, у літній (червень-серпень) – 16, в осінній (вересень-жовтень) – 20 днів. Тривалість цвітіння квітки – 1-1,5 дня.

У перший рік вегетації цвіте 0,7% сіянців, на другий – 53,7, на третій – 62,2, на четвертий – 88,4, на п'ятий – 94,3, на шостий – майже 100% сіянців.

Таким чином, у *P. densiflorus* f. *sarmentosus* упродовж року спостерігається кілька періодів цвітіння. Їхня кількість і тривалість та загальна тривалість фази цвітіння залежить від віку рослини, її стану і пори року.

Найінтенсивніші періоди цвітіння спостерігаються в червні-серпні, що відповідає зимовому сухому періоду з найнижчими середньодобовими температурами (18° С) у місцях природного зростання.

Аналіз літературних джерел щодо питань плодоношення засвідчив, що вони для південноафриканських представників роду *Protoasparagus* практично не висвітлювались. Строки досягання плодів у *P. densiflorus* 'Sprengeri' за даними різних авторів також неоднакові: восени [5] або наприкінці грудня – на початку січня [1], а у близького за біологічними особливостями до дослідного виду *P. densiflorus* 'Meyeri' в умовах Німеччини насіння взагалі не досягає [10].

Вважається, що за оптимальних умов ритм плодоношення (інтенсивність досягання плодів) регулюється лише фізіологічними механізмами і є генетично зумовленою видовою ознакою [7]. Оскільки *P. densiflorus* f. *sarmentosus* генетично близький до *P. densiflorus* 'Sprengeri', дані про ритм плодоношення останнього [4], що становить 2-2,5 місяця, здаються нам дещо заниженими. За нашими спостереженнями, у *P. densiflorus* f. *sarmentosus* він досить розтягнутий і триває 4,5-6,5 місяця. Відразу після того, як починають в'янути листочки оцвітини, зав'язь збільшується і починає формуватися плід – ягода, що швидко збільшується у розмірах і через 20-22 дні досягає у діаметрі 6,5-8 мм. Нестигла ягода зеленого кольору. За місяць до закінчення досягання ягода біліє, зрілий плід – червоного кольору.

Оскільки *P. densiflorus* f. *sarmentosus* – ентомофільна рослина, зав'язування пло-

дів значною мірою залежить від вільного доступу комах до оранжерей. Тому, незважаючи на кілька періодів цвітіння у весняні місяці і на початку літа, плоди в цей час практично не зав'язуються. Лише в літній період, насамперед у липні-серпні, відбувається зав'язування плодів.

Строки досягання плодів *P. densiflorus* f. *sarmentosus* і кількість плодів, що достигли (у % від загальної), такі: листопад – 2,4; грудень – 16,4; січень – 42,2; лютий – 36,7; березень – 2,3. Плоди достигають з листопада до березня, найінтенсивніше – у січні-лютому, що збігається з літнім максимумом у річному ході опадів у місцях природного зростання, завдяки чому забезпечуються найоптимальніші умови для проростання насіння. Саме на цей період припадає початок інтенсивного росту асиміляційних пагонів [3]. З настанням посушливого зимового періоду (червень) швидкість утворення нових пагонів починає знижуватись, проте посилюється інтенсивність цвітіння і відбувається максимальне зав'язування плодів.

Отже, для *P. densiflorus* f. *sarmentosus* характерним є ендогенний ритм розвитку, який практично не залежить від зовнішніх умов (при вирівняному режимі поливу в оранжереї), що потрібно враховувати при вирощуванні цієї культури.

1. Безверхая М.А. Приемы культуры аспарагуса Шпренгера // Обмен опытом по зеленому строительству. – 1965. – Вып. 4. – С. 138–140.

2. Висящева Л.В., Соколова Т.А. Промышленное цветоводство. – М.: Агропромиздат, 1991. – С. 329–331.

3. Жила А.И. Динамика роста ассимиляционных побегов *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop f. *sarmentosus* // Интродукция и акклиматизация растений. – К.: Наук. думка, 1994. – Вып. 19. – С. 54–56.

4. Зиновьева Н.Ф. К биологии цветения некоторых тропических видов рода *Asparagus* L. // Интродукция и акклиматизация растений. – Ташкент: Фан, 1979. – Вып. 16. – С. 78–87.

5. Капранова Н. Размножение аспарагуса Шпренгера // Цветоводство. – 1966. – № 8. – С. 22.

6. Лапин П.И. Значение исследования ритмики жизнедеятельности растений для интродукции // Бюл. Гл. ботан. сада АН СССР. – 1974. – Вып. 91. – С. 3–7.

7. Левина Р.Е. Репродуктивная биология семенных растений. – М.: Наука, 1981. – 96 с.

8. Смирнова Е.С. Морфология побеговых систем орхидных. – М.: Наука, 1990. – 208 с.

9. Тропические и субтропические растения в оранжереях Ботанического института АН СССР // Под ред. А.А. Федорова. – Л.: Наука, 1973. – С. 191.

10. Loffler H. Neue *Asparagus* als Topfpflanze // Gartenwelt. – 1971. – 71, No 6. – S. 131.

11. Obermeyer A.A. *Protoasparagus* Oberm., nom. nov. new combination // South. Afr. J. Bot. – 1983. – 2, No 3. – P. 243–244.

12. Roth J. Pflanzen für Zimmer. – Leipzig: Neumann Verlag, 1987. – S. 77–80.

13. *The Gardener's guide to South African plants*. – Cape Town: Tafelberg Publishers Limited, 1993. – 357 p.

А.И. Жила

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ *PROTOASPARAGUS DENSIFLORUS* (KUNTH) OBERM. f. *SARMENTOSUS*

Описано строение генеративной сферы *Protoasparagus densiflorus* f. *sarmentosus*. Отмечены особенности формирования репродуктивных органов и цветения побегов разных сроков вегетации. Изложены результаты наблюдений за ритмами цветения и плодоношения этого вида. Выяснено, что для *P. densiflorus* f. *sarmentosus* характерен эндогенный ритм развития.

A.I. Zhila

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

PECULIARITIES OF FLOWERING AND FRUITING OF *PROTOASPARAGUS DENSIFLORUS* (KUNTH) OBERM. f. *SARMENTOSUS*

The structure of generative sphere of *Protoasparagus densiflorus* f. *sarmentosus* is described. Peculiarities of reproductive organ formation and shoots blooming in the different period of vegetation are noted. The results of bloom and fruitage rhythms observation are presented. The obtained results make it possible to say that *P. densiflorus* f. *sarmentosus* has the endogenic rhythm of development.

**ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ФІТОДИЗАЙНУ
В НБС ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ**

У статті викладено результати багаторічних досліджень питань фітодизайну. Наведено дані щодо реакції різних за біокологічними особливостями декоративних рослин на мікроклімат інтер'єрів багатофункціонального призначення.

Останнім часом величезну зацікавленість пересічного громадянина викликає так зване озеленення внутрішніх приміщень, зокрема квартир, побутових приміщень, наукових установ, дитячих і навчальних закладів, лікарень. Благодійний вплив рослин на людину під час її тривалого перебування в приміщеннях різного призначення та негативна дія відірваності від живої природи, потребують проведення комплексних ботанічних, медико-біологічних і соціально-функціональних досліджень для практичного використання рослин у штучному середовищі. Метою цих досліджень є вирішення не лише естетичних питань, а й оздоровлення повітряного середовища приміщень, поліпшення умов праці та існування людини [3].

Серед пріоритетних напрямів наукової роботи НБС ім. М.М. Гришка НАНУ чільне місце посідають дослідження, пов'язані з розробкою методів оптимізації умов життєзабезпечення людини в приміщеннях різного функціонального призначення для зменшення впливу техногенного навантаження, які були започатковані А.М. Гродзінським і Т.М. Черевченко. Сучасні підходи до фітодизайну формувались шляхом інтродукції рослин в умови закритого ґрунту, розробки технології вирощування рослин та отримання посадкового матеріалу. Естетичне і психологічне значення присутності вищих рослин у приміщеннях спону-

кало до глибшого вивчення біології тропічних і субтропічних рослин для масового впровадження їх в інтер'єри різного типу [15]. Опубліковано низку змістовних наукових праць щодо перспективного видового асортименту тропічних і субтропічних видів [5] та аналізу розвитку декоративних рослин у приміщеннях різного функціонального призначення [10]. У ряді праць, зокрема Т.М. Черевченко, детально розглядаються питання адаптаційної здатності рослин до умов інтер'єрів, досліджується видовий склад перспективних для фітодизайну декоративних рослин [10].

Уперше ідея щодо введення рослин безпосередньо в промислові інтер'єри була запропонована у 1926 р. при розгляді конкурсних проектів прядильної фабрики в Іванові [1]. В одному з проектів передбачалось будівництво зимового саду у фабричному корпусі, проте через об'єктивні причини ця ідея не була реалізована. З біологічних позицій проблема озеленення промислових об'єктів вперше була розглянута у працях Л.О. Машинського [6]. При цьому рекомендований ним асортимент рослин, в основному гарноквітучих, був підібраний випадково. З того часу роботи з фітодизайну ведуться у двох напрямках: здійснення заходів щодо благоустрою території промислових підприємств і створення окремих "зелених куточків" у приміщеннях, цілеспрямоване вивчення особливостей росту і розвитку рослин в умовах промислового інтер'єру [2, 8, 16].

Вперше співробітниками НБС НАНУ пропонується для оцінки здатності рослин функціонувати в умовах інтер'єру, де основними лімітуючими факторами є світло та недостатній рівень елементів мінерального живлення, використовувати низку методів щодо аналізу фізіологічного стану рослинних організмів. Дослідження фотосинтетичного апарату тропічних видів рослин різного екоморфотипу дали змогу визначити найбільш оптимальні умови мікроклімату приміщень для росту і розвитку рослин у різних інтер'єрах, удосконалити технологію вирощування, розробити систему збалансованого мінерального живлення з урахуванням особливостей мікроклімату. Отримані результати дозволили відібрати найстійкіші до стрес-факторів і перспективні для фітодизайну рослини [19].

Останнім часом наукова робота у відділі тропічних і субтропічних рослин була спрямована в основному на вивчення здатності рослин очищати повітря приміщень від летких органічних забруднювачів, кількість яких з кожним роком неухильно зростає. Подібно фільтру рослини спроможні очищати повітря від шкідливих домішок. У рослинних організмах відбувається детоксикація деяких токсичних речовин, які поглинаються. Нетоксичні продукти, що утворюються при цьому, можуть частково виділятися у навколишнє середовище. Пластичність і різноманітність стратегій життєдіяльності рослин різних екотипів зумовлюють можливості їх існування за екстремальних умов, у т. ч. і в умовах інтер'єрів. Проведені дослідження виявили, що головну роль в окисненні ксенобіотиків у рослинах відіграють ферменти, які містять мідь, насамперед поліфенолоксидаза і аскорбіноксидаза. Під час порівняльного вивчення ферментативної активності листків 12 видів із шести родин встановлено її підвищення у стійких до ксенобіотиків рослин. Крім того, рослинні тканини стійких видів відрізнялись також і найвищим вмістом міді. Так, у

листяках цих видів її кількість була у 3,2–6,8 раза вища порівняно з іншими видами. Виявлено негативний вплив бензолу на фотосинтетичний комплекс. Вміст каротиноїдів у листках найвитриваліших до дії бензолу видів, зокрема *Chlorophytum comosum* (Thunb.) Baeker. і *Ficus triangularis* Warb., був у 1,2–1,5 раза вищим.

Спостерігалися також значні порушення у вуглеводневому обміні: зменшення вмісту крохмалю та моно- і дицукрів у листках. При цьому стійким рослинам властиве накопичення дицукрів. Дослідження фізіолого-біохімічних особливостей рослин різного екотипу при їх існуванні в газоповітряному середовищі за наявності токсичних речовин дало змогу вперше розробити діагностичні критерії пошуку видів, здатних поглинати і знешкоджувати токсичні речовини [4].

У відділі також проводяться дослідження анатомо-морфологічних особливостей інтродукованих тропічних та субтропічних рослин, які використовуються для озеленення інтер'єрів. Встановлено, що особливості анатомічної будови листка доцільно розглядати як одну з діагностичних ознак, яка дає можливість визначити реакцію рослин на різні умови вирощування. Аналіз анатомічних відмінностей у будові листка рослин, які зростають в інтер'єрах різного функціонального призначення, передбачає з'ясування чутливості різних видів рослин на вплив факторів навколишнього середовища, зокрема температурний режим, водопостачання, освітленість. При цьому кількісно-анатомічні ознаки листка – розміри клітин верхнього та нижнього епідермісу, товщина їх зовнішньої оболонки, розміри продохів та їх кількість на одиницю поверхні листка, ступінь розвитку палісадної і губчастої паренхіми та інші показники – мають важливе значення для екологічної характеристики рослин [11]. Визначено фізіолого-біохімічні параметри вищих рослин для аналізу їх фітонцидної активності. Цей показник досліджено у деяких

представників тропікогенної флори. З'ясовано, що всім їм властива висока бактеріцидна дія.

За сприяння Т.М. Червченко результати, отримані при дослідженні фітонцидної здатності рослин, дали можливість впровадити в інтер'єри різного функціонального призначення великий видовий асортимент декоративних рослин для розробки заходів з підвищення працездатності людини, стимулювання захисних сил організму, поліпшення діяльності серцево-судинної, дихальної та кровоносної систем [11, 13, 14, 18]. На основі колекції тропічних та субтропічних рослин НБС НАН України відібрано 56 видів, найперспективніших для озеленення і впровадження в інтер'єри різного функціонального призначення.

Таким чином, можна з впевненістю стверджувати, що Т.М. Червченко дуже багато зробила для розвитку такого наукового напрямку, як фітодизайн, розширення можливих сфер його застосування та популяризації ідей озеленення приміщень. Сформований Тетяною Михайлівною колектив відділу тропічних і субтропічних рослин НБС НАН України цілеспрямовано і плідно працює над вирішенням питань поліпшення екологічного стану приміщень різного функціонального призначення.

1. Блохин В.В. Природа и интерьер промышленных зданий. – М.: Техника и эстетика, 1980. – № 9. – С. 21–25.
2. Болотова И.Н., Рыгалов В.А. Благоустройство плоских крыш и зимние сады на промышленных предприятиях // Промышленное строительство. – 1972. – № 6. – С. 16–17.
3. Гродзинский А.М. Интродукция, акклиматизация, генетика и селекция растений, растениеводство // История АН УССР. – К.: Наук. думка, 1979. – С. 460–468.
4. Заименко Н.В., Червченко Т.М., Харитонова И.П. Вплив бензолу на активність окислювально-відновних ферментів і вміст деяких асимілянтів у листках декоративних рослин // Фізіологія і біохімія культурних рослин. – 1999. – 31, № 5. – С. 345–350.

5. Киселев Г.Е. и др. Комнатное цветоводство. – М.: Сельхозгиз, 1956. – 501 с.
6. Машинский Л.О. Городское зеленое строительство. – М.: Сельхозгиз, 1941. – С. 84.
7. Регель Э. Содержание и воспитание растений в комнатах. – СПб.: Б. и., 1868. – Т. 1, вып. 1. – 325 с.
8. Семеонов Г.Б. Устойчивые лианы для цехов // Цветоводство. – 1980. – № 4. – С. 32–33.
9. Снежко В.В. Декоративные особенности растений в фитодизайне: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Киев, 1983. – 24 с.
10. Сніжко В.В. Типи інтер'єрів при озелененні предметного середовища людини // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. – 1981. – № 18. – С. 77–79.
11. Харитонова И.П. Фитонцидная активность орхидных // Материалы Междунар. науч. конф. "Охрана и культивирование орхидей". – К.: Наук. думка. – 1999а. – С. 131–133.
12. Харитонова И.П. Колекція тропічних рослин Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України як джерело перспективних видів для фітодизайну // Вісник Київського ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – 1999б. – Вип. 2. – С. 55–56.
13. Харитонова И.П. Анализ фитонцидной активности видов рода Ficus L. // Інтродукція рослин. – К.: Наук. думка. – 2000. – № 1. – С. 99–101.
14. Харитонова И.П., Заименко Н.В., Денисьевская Н.А. Фитонцидная активность ароидных // Інтродукція рослин. – К.: Наук. думка. – 2000. – № 3–4. – С. 150–155.
15. Червченко Т.М., Борисенко Т.И., Правдзівая Т.С. и др. Ассортимент растений для озеленения интерьеров промышленных предприятий // Інтродукція і акліматизація рослин на Україні. – К.: Наук. думка. – 1980. – № 16. – С. 54–62.
16. Червченко Т.М., Приходько С.М., Правдзіва Т.С. та ін. Інтродуковані рослини в інтер'єрах промислових підприємств // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. – 1979. – № 16. – С. 92–98.
17. Червченко Т.М., Приходько С.Н., Майко Т.К. и др. Тропические и субтропические растения закрытого грунта. – К.: Наук. думка, 1988. – 412 с.
18. Червченко Т.М., Харитонова И.П., Заименко Н.В. Аналіз фітонцидної активності тропічних і субтропічних рослин // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: Вид-во Запорізького держ. ун-ту, 1998. – Вип. 3. – С. 65–70.
19. Червченко Т.М., Харитонова И.П., Заименко Н.В. Особливості фотосинтезу деяких видів тропічних рослин, перспективних для фітодизайну // Фізіологія та біохімія культурних рослин. – 1999. – № 5. – С. 224–228.

И.П. Харитонова

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ
ФИТОДИЗАЙНА В НБС ИМ. Н.Н. ГРИШКО
НАН УКРАИНЫ

В статье изложены результаты многолетних исследований вопросов фитодизайна. Представлены данные относительно реакции разных по биоэкологическим особенностям декоративных растений на микроклимат интерьеров многофункционального назначения.

I.P. Kharitonova

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

RESEARCH OF THE PHYTODESIGN
QUESTIONS IN M.M. GRISHKO NATIONAL
BOTANICAL GARDENS OF NAS OF UKRAINE

The results of long-term researches of main questions of phytodesign were showed at the article. Data about reaction of ornamental plants of different bioecology groups on the microclimate of multifunctional significance rooms are presented.

Ботанічний сад ЧНУ,
Україна, 58022 м. Чернівці, вул. Ю. Федьковича, 11

КОЛЕКЦІЯ ТРОПІЧНИХ І СУБТРОПІЧНИХ РОСЛИН БОТАНІЧНОГО САДУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Ю. ФЕДЬКОВИЧА

Наведено дані щодо таксономічного складу колекцій тропічних і субтропічних рослин Ботанічного саду Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Історія Ботанічного саду Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (ЧНУ) бере початок з 1877 р., коли міська управа прийняла рішення про його заснування на площі 4932 м² поряд з народним садом (нині парк ім. Т.Г. Шевченка) [1]. Упродовж 60 років він був єдиним ботанічним садом на Прикарпатті і зробив вагомий внесок у збагачення інтродукованої флори регіону.

Першому директору Саду – професору Едуарду Танглю вдалося у досить стислі терміни закласти колекції рослин, побудувати оранжереї тощо. На невеликих площах закритого ґрунту (110 м²) було зібрано понад 200 видів тропічних і субтропічних рослин. Значна частина колекцій загинула під час Великої Вітчизняної війни, а наукова документація була втрачена. Залишки колекцій є нині "золотим фондом" Ботанічного саду. Серед них представники найдавніших рослин планети – *Ceratosamia mexicana* Brongn., *Cycas revoluta* Thunb., *Araucaria excelsa* (Lamb.) R. Br., *Casuarina torulosa* Ait. Гордістю Саду є сторічні екземпляри *Livistona chinensis* Maft, які цвітуть і плодоносять.

У повоєнні роки здійснено відбудову оранжерей та експозицій, видано списки насіння, налагоджено зв'язки із зарубіжними країнами та радянськими республіками щодо обміну насінням, посадковим мате-

ріалом, науковою інформацією. Міцні творчі зв'язки є запорукою успішної роботи колективу Ботанічного саду ЧНУ.

У 1973 р. побудовано експозиційну оранжерею площею 525 м², де рослини розміщені за ботаніко-географічним і систематичним принципами. Це дає можливість ознайомитися не тільки з представниками континентальних флор, а й простежити еволюцію рослинного світу.

Велику допомогу у формуванні та поповненні колекцій тропічних та субтропічних рослин надано Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАН України і зокрема його директором Т.М. Черевченко, яка особисто взяла участь в ідентифікації значної кількості видів з колекції нашого Саду. На базі Ботанічного саду ЧНУ була проведена 35-а регіональна нарада секції закритого ґрунту Ради ботанічних садів України і Молдавії (1986 р.), яку очолювала Т.М. Черевченко, що також допомогло становленню колекції закритого ґрунту.

Нині колекції тропічних і субтропічних рослин Саду налічують 900 видів. Таксономічний склад колекції наведено у таблиці. Назви родин і родів наведено згідно [2, 3, 4].

Аналіз географічного походження показав, що рослинність Африки становить 23% від загальної кількості видів, Північної Америки – 22%, Азії – 15 %, Європи – 8%, Австралії – 5%.

У подальшому планується поповнити колекції ботанічно цікавими, корисними і декоративними видами.

Таксономічний склад колекцій тропічних і субтропічних рослин, інтродукованих у Ботанічному саду ЧНУ

Родина	Рід	Кількість видів і сортів, шт.
Лycopodiophyta		
Selaginellaceae Willk.	Selaginella L.	2
Polypodiophyta		
Adiantaceae Ching.	Adiantum L.	5
Aspidiaceae Mett. ex Frank	Cyrtomium C.Prest Dryopteris Adams	1 1
Aspleniaceae Mett. ex Frank	Asplenium L.	2
Davalliaceae Mett. ex Frank	Davallia Smith	1
Nephrolepidaceae Pichi-Sermolli	Nephrolepis Schott	6
Polypodiaceae Presl	Colysis Hamilt. ex D.Don Microsorium L. Platynerium Desv. Polypodium L.	1 1 1 1 3
Pteridaceae Reichenb.	Pteris L.	4
Sinopteridaceae Koidz	Pellaea Link	1
Pinophyta		
Araucariaceae F. Neger	Araucaria Juss.	2
Cupressaceae F. Neger	Cupressus L.	5
Cycadaceae L. A. S.	Cycas L.	1
Yonson	Ceratozamia Brongn.	1
Ephedraceae Dumort	Ephedra L.	1
Pinaceae Lindl.	Cedrus Mill.	1
Podocarpaceae F. Nager	Podocarpus Thunb.	2
Magnoliophyta		
Acanthaceae Juss.	Aphelandra R. Br. Beloperone Nees. Crossandra Salisb. Fittonia Coem. Hypoestes Solan ex R. Br. Hemigraphis Hees Perilepta Bremek Pseuderanthemym Radik. Ruellia L. Sanchesia Ruiz et Pav. Jacobinia Nees ex Moric.	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2
Agavaceae Endl.	Agave L. Cordyline Commex Juss.	8 6

Продовження табл.

Родина	Рід	Кількість видів і сортів, шт.
	Dracaena Vand. ex L.	5
	Sansevieria Ruiz et Pav. Jucca L.	8 2
Aizoaceae	Aptenia L. N. Br. Lampranthus Haw. Oscularia (L) Schwant. Delosperma Ait Trichodiadema Mill.	1 2 2 1 2
Alismataceae DC.	Echinodorus Hook.	4
Alliaceae I.G. Agardh	Agapanthus L'Herit	2
Amaranthaceae Juss.	Alternanthera Forsk. Iresine R.Br.	1 2
Amaryllidaceae	Amaryllis L. Clivia Lindl. Crinum L. Eucharis Planch et Lind. Haemanthus L. Hippeastrum Herb. Vallota Salisb. ex Herb. Zephyranthes Herb.	4 2 4 3 4 3 1 2
Apocinaceae Juss.	Acocanthera Y. Don. Catharanthus Y. Don. Nerium L. Trachelospermum Lem. Vinca L.	1 1 2 1 1
Araceae Juss.	Aglaonema Schott Alocasia Y.Don. Anthurium Schott Arum L. Caladium Vent. Colocasia Fabr Dieffenbachia Schott Monstera Schott Philodendron Schott Pistia L. Rhaphidophora Hassk. Scindapsus Schott Spathiphyllum Schott Syngonium Schott Zantedeschia Spreng.	4 2 10 1 1 2 5 4 8 1 1 4 2 5 2
Araliaceae Juss.	Aralia Thunb. Fatsia Decneet et Planch. Hedera L. Oreopanax Decne et Planch.	1 2 12 1

Продовження табл.

Родина	Рід	Кількість видів і сортів, шт.
	Schefflera J.R. et J. Forst.	1
Areaceae Sch. – Bip.(Palmae Juss.)	Brahea Mart	1
	Butia Becc.	2
	Chamaedorea Willd.	1
	Chamaerops L.	2
	Howea Bess.	1
	Livistona R.Br.	2
	Phoenix L.	2
	Rhapis L.f.	1
	Sabal Adans.	2
	Trachycarpus H. Wendl.	2
	Washingtonia H. Wendl.	2
Asclepiadaceae R. Br.	Caralluma R. Br.	1
	Ceropegia L.	2
	Dischidia Yolerb.	1
	Echidnopsis Hook.f.	11
	Hoja R. Br.	3
	Huernia R.Br.	2
	Stapelia L.	6
Asparagaceae Juss.	Asparagus L.	8
	Ruscus L.	2
Asphodelaceae Juss.	Aloe L.	10
	Gasteria Duval.	6
	Haworthia Duval.	17
Asteraceae Dumort	Eupatorium L.	1
	Gynura Cass	1
	Senecio L.	14
Balsaminaceae A.Richard.	Impatiens L.	5
Begoniaceae C.A.Agarh.	Begonia L.	21
Berberidaceae Juss.	Berberis Hemsl. et Wils	1
	Nandina Thunb.	1
Bromeliaceae Juss.	Aechmea Ruiz et Pav.	8
	Billbergia Thumb.	6
	Bromelia L.	2
	Cryptantus Otto et Dietr.	4
	Dyckia Schult. f.	1
	Guzmania Ruiz et Pav.	4
	Neoregelia L.B.Smith	3
	Nidularium Lem.	2
	Tillandsia L.	2
	Vriesea Lindl.	2

Продовження табл.

Родина	Рід	Кількість видів і сортів, шт.
Buxaceae Dum.	Buxus L.	1
Cactaceae L.	Acanthocalycium Backdg.	1
	Astrophytum Lem.	
	Austrocyliotropuntia Backdg.	5
	Aylostera Speg.	5
	Cleistocactus Lem.	6
	Dolichothele (K.Sch.) Britt.	5
	Echinocactus L. et Ot.	1
	Echinocereus Eng.	3
	Echinofossulocactus Lawr.	1
	Ferocactus Britt. et Rose	1
	Gymnocalycium Pfeiff.	7
	Lobivia Britt. et Rose	1
	Mamillaria Haw.	61
	Melocactus (Tourn.) L. et Ot.	1
	Notocactus (K. Sch.) Opuntia Mill.	7
	Parodia Speg.	18
	Rebutia K. Sch.	8
	Rhipsalis L. f.	3
	Rhipsalidopsis Britt. et Rose	8
	Tephrocactus Lem.	1
Campanulaceae Juss.	Campanula L.	6
Caprifoliaceae Juss.	Lonicera L.	3
	Viburnum L.	1
Caricaceae Dum.	Carica L.	4
Casuarinaceae R. Br.	Casuarina L. ex Adans	2
Commelinaceae R. Br.	Commelina L.	3
	Dichorisandra Mikan	2
	Rhoeo Hance	1
	Setcreasia et Schum. Sydow.	2
	Tradescantia L.	12
	Zebrina Schnizl.	1
Cornaceae Dum.	Aucuba Thunb.	1
Crassulaceae D.C.	Aeonium Webb et Berth.	2
	Cotyledon L.	9
	Crassula L.	1
	Echeveria DC.	21
	Kalanchoe Adans.	9
		11

Продовження табл.

Родина	Рід	Кількість видів і сортів, шт.
	Monanthes L.	2
	Pachyphytum L.	2
	Sedum L.	22
Cyperaceae Juss.	Cyperus L.	5
Ericaceae L.	Azalea (L.) Sweet	31
Euphorbiaceae Juss.	Acalypha L.	2
	Codiaeum Juss.	5
	Euphorbia L.	15
	Manihot Nuell	2
	Phyllanthus Sw.	2
	Pedilanthus Neck.	1
Fabaceae Lindl.	Acacia L.	1
	Bauhinia L.	1
	Ceratonia L.	1
	Eurythrina L.	1
Geraniaceae Juss.	Pelargonium L'Her. ex Ait	6
Gesneriaceae Dum	Achimenes Pers.	2
	Aeschynanthus Jack.	2
	Episcia Mart.	1
	Gloxinia L' Her.	2
	Isoloma Decainsne	1
	Kohleria Regel	2
	Saintpaulia H. Wendl.	7
	Sinningia Nees.	1
	Streptocarpus Lindl.	2
Halorrhagaceae Ldl.	Myriophyllum L.	1
	Poented. ex L.	
Hydrocharitaceae Ashers.	Vallisneria Michx.	1
Hypoxidaceae B. Br.	Curculigo Gaerth.	1
Lamiaceae Lindl.	Coleus Lour	7
	Plectranthus L'Her.	4
	Rosmarinus L.	1
Lauraceae Juss.	Cinnamomum Schaeff.	1
	Laurus L.	1
	Persea Mill.	1
Liliaceae Juss.	Aspidistra Ker - Gawl.	2
	Bowiea Harv. ex Hook f.	1
	Chlorophytum Ker - Gawl.	7
	Dianella Lam.	2
	Drimiopsis Lindl.	1
	Eucomis L'Her.	4
	Ophiopogon Ker.- Gawl.	5
	Reineckea Kunth	1
	Rohdea Roth	1
	Ruscus L.	2
	Scilla L.	1

Продовження табл.

Родина	Рід	Кількість видів і сортів, шт.
	Smilax L.	1
Magnoliaceae Juss.	Kadsura L.	1
	Magnolia L.	1
Malvaceae Juss.	Abutilon Mill.	2
	Hibiscus L.	4
Marantaceae Petersen	Calathea G.F.W. Mey	2
	Ctenanthe Eichler	1
	Marante L.	3
Menispermaceae Juss.	Cocculus DC	1
Moraceae Link	Artocarpus J.R. et G.Forst.	1
	Dorstenia L.	1
	Ficus L.	14
Musaceae Yuss.	Musa L.	2
Myrtaceae R.Br.	Callistemon R.Br.	1
	Eucalyptus L'Her	1
	Feijoa Berg.	1
	Myrtus Con	1
	Psidium L.	1
Nandinaceae A.G. Agazdh.	Nandina Thunb.	1
Nyctagynaceae Juss.	Bougainvillea Comm.	1
Nymphaeaceae DC.	Numphaea L.	5
Ochnaceae DC.	Ochna DC.	1
Oleaceae Lindl.	Jasminum L.	5
	Ligustrum L.	1
	Olea L.	1
	Osmanthus Lour.	1
	Phillyrea L.	1
Onagraceae Juss.	Fuchsia L.	5
Orchidaceae Juss.	Aerides Lour.	2
	Calanthe R. Br.	3
	Cleisostome Blume	3
	Coelogone Lindl.	1
	Dendrobium Sw.	2
	Epidendrum L.	2
	Gondora Ruiz et Pav.	1
	Paphiopedium Pfitz.	1
	Stanhopea Frost et Hook	5
Oxalidaceae R. Br.	Oxalis L.	2
Pandanaceae R. Br.	Pandanus L.	1
Passifloraceae Juss.	Passiflora L.	2
Phytolaccaceae R. Br.	Petiveria L.	1
	Rivina L.	1

Закінчення табл.

Родина	Рід	Кількість видів і сортів, шт.
Piperaceae C.A. Agardh	Peperomia Ruiz et Pav. Piper L.	22 5
Pittosporaceae R. Br.	Pittosporum Banks et Soland. ex Gaertn	5
Plumbaginaceae Juss.	Plumbago L.	2
Poaceae Barnhart.	Bambusa Schreb. Setaria L.	1 1
Polygonaceae Juss.	Muehlenbeckia Meissn.	1
Pontederiaceae Meissn.	Eichhornia Kunth. Pontederia L.	1 1
Prymulaceae Vert.	Cyclamen Mill. Primula L.	1 2
Punicaceae Horan.	Punica L.	2
Rhamnaceae Juss.	Colletia Juss. Howenia Thunb.	2 1
Rosaceae Juss.	Laurocerasus M. Roem	1
Rubiaceae Juss.	Coffea L. Coprosma Forst.	1 1
Rutaceae Lindl.	Citrus L. Murraya L. Poncirus Rafin. Zanthoxylum Mill	3 1 1 1
Salvinaceae Dumort.	Salvinia Micheli	2
Saururus Ldl.	Cernusis L.	1
Saxifragaceae Juss.	Saxifraga L.	2
Solanaceae Juss.	Datura L. Solanum L.	2 2
Sterculiaceae Bartling.	Abroma Jacq. Brachychiton F.Muell.	1 1
Strelitziaceae Hutch.	Strelitzia Dryand.	3
Theaceae D. Don	Camellia L.	5
Tiliaceae Juss.	Sparmannia L.	1
Urticaceae Juss.	Boehmeria Jacq. Helxine Req. Pellionia Gaud. Pilea Lindl.	4 1 1 3
Vitaceae Juss.	Cissus L. Rhoicissus Planch Tetrastigma Planch	3 1 1
Zingiberaceae Lindl.	Hedychium Koenig Zingiber Boehm.	2 1

Основними напрямками наукових досліджень співробітників Саду є такі:

– вивчення ритмів росту, розвитку інтродукованих рослин, їх декоративних якостей, стійкості в інтер'єрах;

– пошуки шляхів швидкого розмноження рослин-інтродуцентів з метою розширення асортименту квітниково-декоративних рослин.

Колекції тропічних і субтропічних рослин Ботанічного саду ЧНУ є основним джерелом поповнення асортименту рослин для цілей фітодизайну в Північній Буковині.

1. Галицька Л.Г. Чернівецький ботанічний сад – його минуле і майбутнє // Охорона, вивчення та збагачення рослинних ресурсів Буковини. Наукова конференція, присвячена 120-річчю ботанічного саду, (Чернівці, 17–19 вересня 1997 р). – Чернівці: Рута, 1997. – С. 3–4.

2. Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н.Н. Гришко / Под ред. д. б. н. Н.А. Кохно. – К.: Наук. думка, 1997. – 435 с.

3. Сааков С.Г. Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними. – Л.: Наука, 1983. – 621 с.

4. Тропические и субтропические растения закрытого грунта: Справочник / Т.М. Черевченко, С.Н. Приходько, Т.К. Майко и др.; Под ред. А.М. Гродзинского. – К.: Наук. думка, 1988. – 412 с.

Л.Г. Галицька, В.О. Гаврилук,
П.В. Андрійчук, Г.І. Савінова

Ботанический сад Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича, Украина, г. Черновцы

КОЛЛЕКЦИЯ ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ЧЕРНОВИЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА им. Ю. ФЕДЬКОВИЧА

Приведены данные о таксономическом составе коллекции тропических и субтропических растений Ботанического сада Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича

L.G. Galytska, V.O. Gavrilyuk,
P.V. Andriychuk, A.I. Savinova

Botanical Gardens of Chernivtsi National University, Ukraine, Chernivtsi

COLLECTION OF TROPICAL AND SUBTROPICAL PLANTS OF BOTANICAL GARDENS OF YURIY FEDKOVYCH CHERNIVTSI NATIONAL UNIVERSITY

The data about taxonomic composition of tropical and subtropical plants collection in the Botanical Gardens of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University are given.

И.Ю. МАЛЬЦОВ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

**СТРАТЕГИИ РОСТА ВИДОВ РОДА DRACAENA VAND. EX L.
(DRACAENACEAE R. A. SALISBURY)**

В результате изучения 10 видов Dracaena Vand. ex L. были определены критерии, на основании которых выделены пять типов стратегии роста.

Одним из направлений эволюции растительных организмов (наряду с повышением корреляции и координации признаков [3, 8] и усилением "ремонтных" процессов [1] является увеличение эффективности стратегии захвата внешних ресурсов и их использования.

Следует различать стратегии растений на видовом [2] и организменном уровнях. В пределах последнего можно выделить *стратегию роста* и *стратегию развития*. Ввиду расплывчатости этих терминов необходимо дать им определение. В нашем понимании, стратегия роста – это стратегия построения вегетативного тела растения путем реализации возможностей верхушечных, пазушных, вставочных меристем и имеющихся внутренних пластических и энергетических ресурсов. Другими словами, это "архитектурная модель" растения [4, 5] плюс ориентация ассимилирующих органов в пространстве (т. е. морфоструктурные признаки). Формирование эффективной стратегии роста происходит за счет изменений норм реакций признаков, компенсирующих лимитирующие факторы среды. Стратегия развития – термин, включающий наряду со стратегией роста также и морфо-анатомические особенности развития растений (например, суккулентность, ксероморфность). Результатом реализации определенной стратегии развития является *жизненная форма*.

© И.Ю. МАЛЬЦОВ, 2004

В этой статье мы ограничимся рассмотрением стратегии роста надземных вегетативных органов видов рода *Dracaena Vand. ex L.*, включающего по разным данным от 80 до 150 видов [9]. Виды рода *Dracaena* преимущественно акрофильные ортотропные растения [6] с терминальным соцветием. Объектами изучения были следующие виды из коллекции НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины: *Dracaena draco L.*, *D. deremensis N. E. Br.*, *D. fragrans Ker.-Gawl.*, *D. hookeriana C. Koch.*, *D. marginata Lam.*, *D. reflexa Lam.*, *D. sanderiana Sand. ex Rev.*, *D. surculosa Lindl.*, *D. thaloides Morr. in Belg.*, *D. sp.*

Основной лимитирующий фактор, определяющий конкурентные отношения между надземными вегетативными органами растений в местах произрастания видов рода *Dracaena*, и задающий направление адаптивных изменений, – лучистая энергия, борьба за ассимиляцию которой идет опосредованно через захват надземного пространства.

Возрастание эффективности стратегии роста происходит за счет более целесообразного использования внутренних ресурсов и в данном случае достигается двумя путями:

- увеличением скорости достижения выгодного положения в пространстве;
- возрастанием эффективности размещения и ориентации надземных органов в пространстве.

В соответствии с этими критериями мы выделили две группы морфоструктурных признаков, характеризующих эффективность

стратегии роста по отношению к лимитирующему фактору. К признакам, определяющим скорость достижения выгодного положения в пространстве (фактически, скорость вертикального роста), относятся: отношение длины междоузлия к его диаметру; диаметр ствола; соотношение количества листьев низовой и срединной формации; относительный размер ассимилирующих листьев. Признаками, определяющими эффективность размещения и ориентации вегетативных надземных органов в пространстве, являются: направление роста побега; локализация зоны возобновления; тип ветвления; характер расположения листьев; наличие или отсутствие черешка; ориентация листьев по отношению к источнику света.

На основании этих критериев для представителей рода *Dracaena* можно выделить следующие пять достаточно хорошо отличимых типов стратегии роста.

Т и п I (характерен для *Dracaena draco*, *D. hookeriana*, *D. marginata*). Отношение длины междоузлия к его диаметру меньше единицы; диаметр ствола наибольший среди изучаемых видов; листья низовой формации отсутствуют; ассимилирующие листья достаточно крупные. Побеги ортотропные; зона возобновления локализована в дистальной части элементарного побега; ветвление акротоническое; расположение листьев радиально-симметричное; листья сидячие; ориентация листьев по отношению к источнику света отсутствует.

Т и п II (характерен для *Dracaena fragrans*, *D. deremensis*). Отношение длины междоузлия к его диаметру примерно равно единице; диаметр ствола меньше, чем у типа I; листья низовой формации отсутствуют; ассимилирующие листья достаточно крупные. Побеги ортотропные; зона возобновления локализована в дистальной части элементарного побега (*D. fragrans*) или в дистальной и базальной части ствола (*D. deremensis*); ветвление акротоническое (*D. fragrans*) или базитоническое (*D. deremensis*); расположение листьев радиаль-

но-симметричное; листья сидячие; ориентация листьев по отношению к источнику света отсутствует.

Т и п III (характерен для *Dracaena reflexa*, *D. sanderiana*). Отношение длины междоузлия к его диаметру примерно равно единице; диаметр ствола меньше, чем у типа II; листья низовой формации отсутствуют; ассимилирующие листья намного меньше, чем у типов I и II. Побеги ортотропные; зона возобновления локализована в базальной части элементарного побега; ветвление базитоническое; расположение листьев радиально-симметричное; листья сидячие; ориентация листьев по отношению к источнику света отсутствует.

Т и п IV (характерен для *Dracaena thaloides*; *D. sp.*). Отношение длины междоузлия к его диаметру больше единицы; диаметр ствола меньше, чем у типа II, но больше, чем у типа III; листья низовой формации отсутствуют (*D. thaloides*) или их количество немногим больше количества листьев срединной формации (*D. sp.*); ассимилирующие листья более (*D. thaloides*) или менее (*D. sp.*) крупные. Побеги ортотропные; зона возобновления локализована в дистальной и базальной части ствола (*D. thaloides*) или только в базальной части (*D. sp.*); ветвление базитоническое; расположение листьев радиально-симметричное; листья длиннорешковые; ориентация листьев по отношению к источнику света незначительна.

Т и п V (характерен для *Dracaena surculosa*). Отношение длины междоузлия к его диаметру больше единицы; диаметр ствола меньше, чем у типа III; листьев низовой формации намного больше, чем листьев срединной формации; ассимилирующие листья гораздо меньше, чем у типов I и II. Побеги ортотропные, однако, дистальная часть с листьями срединной формации направлена почти горизонтально; зона возобновления локализована в базальной (в зоне кущения) и в дистальной частях ствола, причем дистальная зона возобновления периодически (от сезона к сезону) смещается в базипетальном

направлении (в пределах элементарного побега); короткочерешковые листья расположены в одной плоскости, образуя листовую мозаику.

Таким образом, у видов рода *Dracaena* существуют различные типы стратегии роста, отличающиеся по эффективности. Эффективность стратегии роста – один из показателей эволюционной продвинутости растительного организма. Руководствуясь вышеперечисленными критериями эффективности стратегии роста, мы можем выстроить описанные типы стратегий в ряд по степени их продвинутости.

Поскольку внутренние ресурсы организма всегда ограничены, то усиление роста одних органов может происходить только за счет уменьшения других (за исключением примеров, когда рост различных органов смещается во времени, но время периода вегетации также ограничено). В случае эффективности такого перераспределения ресурсов (т. е. эффективности стратегии роста), это позволит ассимилировать большее количество ресурсов, что, в свою очередь, увеличит возможности для дальнейшей эволюции.

Рассмотрим первый критерий – скорость достижения выгодного положения в пространстве (скорость вертикального роста). Наиболее низка скорость роста в типе I. Короткие междоузлия при большом диаметре ствола и достаточно крупных листьях не позволяют видам этого типа быстро нарастать в высоту. В типе II длина междоузлий увеличивается, а диаметр ствола уменьшается, что позволяет увеличить скорость вертикального роста при сохранении крупного размера листьев. Дальнейшее уменьшение диаметра ствола и размера листьев в типе III способствует еще большему увеличению скорости роста. В типе IV появляются чешуевидные листья низовой формации, что позволяет направлять ресурсы организма на рост побега до тех пор, пока он не достигнет определенной высоты, и лишь после этого

появляются ассимилирующие листья срединной формации. В типе V перераспределение ресурсов еще более эффективное, развитие побега более детерминированное, скорость роста – наивысшая.

Рассмотрение второго критерия эффективности стратегии роста – размещения и ориентации надземных органов в пространстве показало, что наименее эффективное расположение листьев – в типах I, II, III (отсутствие черешка не позволяет эффективно ориентировать листья по отношению к источнику света). Появление черешка в типе IV делает возможной ориентацию листьев в пространстве. В типе V изменение направления роста участка побега с ассимилирующими листьями на почти горизонтальное делает возможным появление листовой мозаики, такая ориентация листьев является наиболее эффективной.

Быстрый рост побега приводит к тому, что ингибирование базальных почек ослабляется [10] и при этом уменьшается стимулирование пробуждения дистальных почек гормонами цитокининовой природы, образующимися в корнях. Зона возобновления, таким образом, смещается в базальную часть ствола. Такое смещение зоны возобновления оказалось очень полезным, поскольку из-за быстрого роста побег не успевает в достаточной степени одревеснеть, чтобы нести на себе побег очередного порядка. Процесс формирования новых типов стратегий роста можно представить, по крайней мере, частично, как наследственное закрепление неспецифических реакций – этиоляции побега и изменения его гормонального статуса.

Анализ лишь 10% от общего количества видов рода *Dracaena*, конечно, не дает полного представления о всех возможных типах стратегии роста в пределах рода, однако позволяет обозначить вектор внутривидовых эволюционных изменений.

Наиболее примитивным типом, на наш взгляд, являются крупные слабоветвящиеся деревья с очень короткими междоузлиями,

не дифференцированно расположенными по отношению к источнику излучения сидячими листьями (*D. draco*). Увеличение отношения длины междоузлия к его диаметру, уменьшение размеров листьев, перемещение зоны возобновления в базальную часть побега, появление базитонического ветвления и черешковых листьев – приводит к возникновению наиболее продвинутого типа с быстрым вертикальным ростом побега за счет недоразвития листьев низкой формации, что позволяет вынести фотосинтезирующие листья срединной формации в более освещенные условия, и расположить их в виде четко выраженной листовой мозаики (*D. surculosa*).

Такое направление эволюции в роде *Dracaena* подтверждают данные анатомического изучения проводящей системы [7]. Однако эти данные фрагментарны, поэтому необходимо более полное анатомическое изучение рода *Dracaena* как одного из ключевых для понимания происхождения и эволюции однодольных.

1. Гродзинский Д.М. Надежность растительных систем. – К.: Наук. думка, 1983. – 368 с.
2. Заугольнова Л.Б., Жукова А.А., Комарова А.С., Смирнова О.В. Ценология растений. – М.: Наука, 1988. – 182 с.
3. Северцов А.Н. Морфологические закономерности эволюции. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. – 610 с.
4. Серебрякова Т.И. О вариантах моделей побегообразования у многолетних трав // Межвузовский сборник научных трудов. – М.: МГПИ, 1987. – С. 3–19.
5. Серебрякова Т.И., Петухова Л.В. "Архитектурная модель" и жизненные формы некоторых травянистых розоцветных // Бюл. МОИП, отд. биол. – 1978. – 83(6). – С. 51–65.

6. Смирнова Е.С. Типы морфологического строения вегетативной сферы тропических и субтропических растений // Тропические и субтропические растения. – М.: Наука, 1969. – С. 7–14.

7. Хохряков А.В. Происхождение однодольных по данным строения проводящей системы листа // Тр. МОИП. – 1965. – XIII. – С. 190–200.

8. Шмальгаузен И.И. Пути и закономерности эволюционного прогресса. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – 231 с.

9. Dalhgren R.M.T., Cliford H.T., Yeo P. F. The families of the Monocotyledons. – Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer-Verlag, 1985. – P. 144–149.

10. Tomlinson P.A., Fisher J.B. Morphological studies in *Cordylina* (Agavaceae). I. Habit and general morphology // J. Arnold Arb. – 1971. – 52. – P. 459–478.

И.Ю. Мальцов

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, м. Київ

СТРАТЕГІЇ РОСТУ ВИДІВ РОДУ
DRACAENA VAND. EX L. (DRACAENACEAE
R.A. SALISBURY)

Внаслідок вивчення 10 видів роду *Dracaena* Vand. ex L. були визначені критерії, на основі яких виділено п'ять типів стратегій росту.

I.Yu. Maltsov

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

STRATEGY OF GROWTH OF SPECIES
OF GENUS *DRACAENA* VAND. EX L.
(DRACAENACEAE R.A. SALISBURY)

As a result of studying 10 species of genus *Dracaena* Vand. ex L., criteria on the basis of which five types of strategy of growth are allocated have been determined.

В.Г. СОБКО, М.Б. ГАПОНЕНКО, О.В. РЕШЕТЮК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

**ТАКСОНОМІЧНА СТРУКТУРА РОДИНИ ORCHIDACEAE JUSS.
ФЛОРИ УКРАЇНИ**

Наведено дані щодо кількості таксонів і нототаксонів орхідних флори України. Розроблено дихотомічну таблицю для визначення видів роду *Dactylorhiza Neck ex Nevski*.

За кількістю видів родина Orchidaceae у світовій флорі посідає перше місце серед родин класу Liliopsida і друге – у відділі Magnoliophyta, поступаючись лише перед прогресивною родиною Asteraceae. Репродуктивний арсенал орхідних більше спеціалізований, ніж у айстрових, проте він пристосований переважно до тропічних чи субтропічних умов існування, тоді як айстрові домінують в області з помірним і холодним кліматом. Орхідеї належать до "аристократів" рослинного світу, вони погано переносять зміни середовища і, як правило, гинуть, не витримуючи конкуренції. Зважаючи ще й на оригінальну будову квіток та широку гаму кольорів та запахів, ботаніки дійшли висновку про необхідність охорони усіх видів родини. Всі 66 видів орхідних нашої країни занесені до Червоної книги України [8].

Перші більш-менш узагальнені відомості про орхідеї України містяться у фундаментальному 12-томному виданні "Флора УРСР" [4]. На момент опублікування цієї праці було відомо 53 види орхідних, які належали до 23 родів. В "Определителе высших растений Украины" згадуються 64 види і 28 родів [5]. Ці кількісні зміни, зокрема у родовому складі, відбулися за рахунок приєднання до материкової території України Кримського півострова. У складі флори з'явилось кілька оригінальних середземноморських монотипних родів, серед яких

Comperia C. Koch, *Steveniella* Schlechter, *Limodorum* Boehm. та *Himantoglossum* C. Koch. Згідно з результатами наших досліджень кількість видів флори України дорівнює 70 [7]. Нами вперше були виявлені нові види – *Dactylorhiza transsilvanica* Schur та *D. cruenta* (O.F. Muell.) Soo'.

Сучасна флора України налічує 79 видів і 28 родів орхідних. Збільшення видового складу відбулося за рахунок скрупульозного систематичного дослідження роду *Dactylorhiza* [1–3] (див. рисунок). Зауважимо, що в останньому номенклатурно-таксономічному довіднику для флори України вказується 11 нототаксонів, виявлених переважно в родах *Dactylorhiza* та *Orchis* [9]. Згадані таксони потребують додаткових досліджень для підтвердження того, що вони справді є гібридогенними видами, а не просто гібридами, які часто трапляються не лише на міжвидовому, а й на родовому рівні, на зразок \times *Gymnacampsis* Aschers. et Graebn. (1907), \times *Leucadenia* чи \times *Orchidactilla*. Гібридні процеси серед орхідних України найінтенсивніше відбуваються в гірських умовах Криму і Крп. За нашими спостереженнями, статусу нототаксона заслуговують *Dactylorhiza* \times *aschersoniana* (Hausskn.) Borsos et Soo' (= *D. incarnata* \times *D. majalis*), *Orchis* \times *jailac* Soo' (= *O. provincialis* \times *O. signifera*) та *Orchis* \times *plessidiaca* Renz. (= *O. palens* \times *O. provincialis*).

Крім згаданих нототаксонів, для флори України наводять, мабуть помилково, ще

Нові види роду *Dactylorhiza* Neck. ex Nevski (за Л.В. Аверьяновим):

1. *D. elodes* (Griseb.) Aver.; 2. *D. ruprechtii* Aver.;
3. *D. longifolia* (Neuman) Aver.

два природних види – *Aceras athroporum* (L.) R. Br. (околиці Житомира, 1910) та *Cypripedium ventricosum* Sw. [6]. Загалом родина *Orchidaceae* у флорі України налічує близько 90 таксонів видового рангу, зокрема 11 нототаксонів і 79 видів, які належать до 28 родів, чотирьох секцій і двох підродин – *Cypripedioidea* та *Orchidoidea*.

Зважаючи на те, що найбільші кількісні та якісні зміни відбулися у роді *Dactylorhiza*, видовий склад якого збільшився майже вдвічі, вважаємо доцільним навести дихотомічну таблицю для його визначення, яка стане у пригоді дослідникам при вивченні орхідних України, зокрема тих видів, котрі недавно описані чи відомі з кількох, інколи недостовірних, місць зростання.

1. Рослини з короткими повзучими підземними пагонами. Бульби веретеноподібні, на кінці коротко роздвоєні. Всі листочки оцвіттини зближені, утворюють шолом. Губа рожева з пурпуровими плямами, 8–11 мм завдовжки, оберненойцеподібна, її серед-

ня лопать майже лінійна (монотипна секція *Iberanthus* (Schlechter) Smoljan.)

..... 1. **Пальчатокорінник іберійський – *Dactylorhiza iberica* (Bieb. ex Willd.) Soo'.**

Трапляється на луках нижнього і середнього поясів Гірського Криму.

– Рослини без повзучих підземних пагонів. Бічні листочки зовнішнього кола оцвіттини розпростерті і лише три листочки внутрішнього кола утворюють шолом

2. Бульби майже циліндричні, лише на самому кінці ледь розділені і раптово звужені у тонкі корені (оліготипна секція *Sambucinae* (Parl.) Smoljan.)

3. Бульби сплюснуті, глибокопальчасто-роздільні, поступово звужені у тонкі корені (поліморфна секція *Dactylorhiza*)

5. Листків 3–5 (6), вони чергові, довгасті або широколанцетні. Приквіттки довгасті, тупі. Шпорка гостроконічна, пряма і лише на кінці ледве зігнута, дорівнює довжині зав'язі. Квітки жовті або пурпурові, їхній запах нагадує запах бузини чорної

..... 2. **П. бузиновий – *D. sambucina* (L.) Soo'.**

Трапляється у світлих листяних лісах, на галявинах, серед чагарників Карпат, Полісся, Правобережного та Західного Лісостепу.

– Листків 4–12, вони зближені біля основи стебла, вузьколанцетні або лінійні. Шпорка циліндрична, трохи потовщена на кінці

4. Шпорка спрямована догори, зігнута дугою, 14–25 мм завдовжки, довша за зав'язь. Суцвіття довгасте, щільне

..... 3. **П. римський – *D. romana* (Seb. et Mauri) Soo'.**

Трапляється у мішаних та соснових лісах Гірського Криму.

– Шпорка майже пряма, 6–12 мм завдовжки, помітно коротка або дорівнює зав'язі. Суцвіття головчасте, з 4–6 квіток

..... 4. **П. Рупрехта – *D. ruprechtii* Aver.**

Трапляється в лісах Гірського Криму. Вид потребує додаткових досліджень. Описаний з Кавказу.

5(2). Стебло під час цвітіння по всій довжині порожнисте, нижні листки найширші в нижній половині листка або біля його основи (підсекція *Dactylohriza*) 6

– Стебло у верхній частині без порожнини або дуже вузькоциліндричне з товстими стінками циліндра. Нормально розвинуті нижні листки найширші поблизу середини або вище середини пластинки 8

6. Листки з обох боків плямисті, плями лілово-бурі, шпорка 4–9 мм завдовжки, конічна, коротша за зав'язь. Губа ромбічно-округла, 4–5 мм завдовжки і 4–5 мм завширшки..... **5. П. кривавий – *D. cruenta* (O.F. Muell.) Soo'**.

Трапляється на луках і болотах Полісся.

– Листки без плям, зелені і лише під кінець вегетації буріють 7

7. Квітки лілового або рожевого забарвлення, приквітки хоча б по краю антоціановопігментні **6. П. м'ясочервоний – *D. incarnata* (L.) Soo'**.

Трапляється на луках, болотах і в лісах, крім Степу.

– Квітки блідо-жовті, приквітки яскраво-зелені **7. П. блідо-жовтий – *D. ochroleuca* (Nustn. ex Boll.) Holub.**

Трапляється на луках і болотах Карпат. Вид потребує додаткових досліджень.

8(5). Стебло по всій довжині заповнене паренхімою. Піхви листків щільно притиснені до стебла. Шпорка довгоциліндрична, губа округла (підсекція *Maculatae* (Par.) Aver.) 9

– Стебло у нижній частині порожнисте. Піхвові листки нещільно прилягають до стебла. Шпорка мішечкоподібна або короткоциліндрична, губа в обрисі ниркоподібна (підсекція *Latifolia* (Reichenb. f.) Aver.) 14

9. Листки найширші поблизу або нижче середини пластинки. Плями на пластинці переважно округлі 10

– Листки найширші вище середини пластинки. Плями продовгуваті, розміщені впоперек пластинки 13

10. Квітки білі або жовтувато-білі, без плям на листочках оцвітини, проте іноді із блакитним забарвленням у зів 8. П. трансільванський –

***D. transsilvanica* (Schur) Aver.**

Трапляється на полонинах Карпат.

– Квітки пурпурові, лілові, іноді білі з темними цятками і плямам 11

11. Листки ланцетні, з мало помітним кілем. Шпорка 1–1,8 мм завдовжки. Губа трилопатева, з малюнком у вигляді концентричних темних ліній або штрихів на світлому тлі **9. П. плямистий – *D. maculata* (L.) Soo'**.

Трапляється на вологих та заболочених луках Карпат і Розточчя.

– Листки лінійні, кілюваті або складені вздовж. Шпорка близько 1 мм завдовжки 12

12. Губа цілісна або ледве трилопатева, з невеликою середньою лопаттю у вигляді зубчика **10. П. болотолюбний – *D. elodes* (Griseb.) Aver.**

Трапляється на болотистих луках Криму. Вид потребує додаткових досліджень.

– Губа глибокотрилопатева, з довгою клиноподібною середньою лопаттю..... **11. П. Шура – *D. schurii* (Klinge) Aver.**

Трапляється на сфагнових болотах Карпат.

13(9). Розвинутих листків 3–6, 8–15 см завдовжки, 2–4 см завширшки, з блідими плямами або часто без них. Губа до половини роздільна на три частки, з яких середня найдовша **12. П. Фукса – *D. fuchsii* (Druce) Soo'**.

Трапляється на луках, узліссях Карпат, Полісся і Лісостепу.

– Розвинутих листків 2–3, 4–8 см завдовжки, 1–2 см завширшки, завжди з плямами. Губа розсічена на дві третини своєї довжини **13. П. гебридський – *D. hebridensis* (Wilmott) Aver.**

На заболочених місцях Причорномор'я та в гирлі Дунаю.

14(8). Розвинутих стеблових листків 5–10 15

– Розвинутих листків 2–4 (5) 17

15. Листків 6–10, спрямованих догори, видовженоланцетних, на верхівці тупих. Губа 7–11 мм завдовжки і 6–8 мм завширшки **14. П. довголистий – *D. longifolia* (Neuman) Aver.**

На болотистих луках Полісся.

– Листків 5–8, відхилених від стебла, еліптичних або яйцеподібних, загострених 16
 16. Листків понад 5. Нижні приквітки при основі приблизно 4 мм завширшки. Губа трироздільна або іноді суцільна із тупим зубчиком **15. П. травневий – D. majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerhayes.**

На вологих луках, узліссях Карпат, Правобережного Лісостепу і Полісся.

– Листків не більше 5. Нижні приквітки при основі 4–6 мм завширшки. Губа ледве трирозсічена, по краю неправильно зубчаста **16. П. альпійський – D. alpestris (Pugsley) Aver.**

На полонинах Карпат. Вид потребує додаткових досліджень.

17 (14). Нижні приквітки при основі 4–8 мм завширшки. Губа серцеподібна, 9–11 мм завширшки **17. П. серценосний – D. cordigera (Fries) Soo'.**

На полонинах, біля джерел, на болотах Карпат.

– Нижні приквітки при основі до 4 мм завширшки. Губа округла, 7–9 мм завширшки **18. П. Траунштейнера – D. traunsteineri (Saut.) Soo'.**

На болотах Полісся.

Отже, рід *Dactylorhiza* налічує 18 видів і разом з видами роду *Orchis* домінує у флорі орхідних України. За сучасним географічним поширенням рід належить до голарктичного типу флористичного елемента, хоча в Північній Америці його види відомі лише на півострові Аляска. Генетично через секцію *Iberanthus* рід тяжіє до Середземномор'я. Всі гірські види належать до категорії відносно молодих таксонів з розмаїтим морфологічним фондом, який потребує статистичного опрацювання і вивчення його фоліогенезу.

Автори статті висловлюють щире вдячність доктору біологічних наук, професору Тетяні Михайлівні Черевченко за консультативну допомогу та надані рослини орхідей природної флори України, які були використані при підготовці цієї статті.

1. *Аверьянов Л.В.* Конспект род *Dactylorhiza* Neck ex Nevski (Orchidaceae). 1 // *Новости систематики растений.* – 1988. – Т. 25. – С. 48–68.

2. *Аверьянов Л.В.* Конспект род *Dactylorhiza* // Там же. – 1989. – Т. 26. – С. 32–63.

3. *Аверьянов Л.В.* Конспект род *Dactylorhiza* // Там же. – 1990. – Т. 27. – С. 32–63.

4. *Борділовський Є.І.* Родина Зозулинцеві – *Orchidaceae* // *Флора УРСР.* – К.: Вид-во АН УРСР, 1950. – Т. 3. – С. 312–405.

5. *Определитель* высших растений Украины. – К.: *Наук. думка*, 1987. – 545 с.

6. *Смольянинова Л.А.* Сем. *Orchidaceae* – Ятрышниковые // *Флора Европейской части СССР.* – Л.: *Наука*, 1976. – Т. 2. – С. 10–59.

7. *Собко В.Г.* Орхідеї України. – К.: *Наук. думка*, 1989. – 191 с.

8. *Червона книга України.* – К.: "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1996. – 606 с.

9. *Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M.* Vascular plants of Ukraine. A nomenclatures checklist. – Kiev, 1999. – 346 p.

В.Г. Собко, Н.Б. Гапоненко, О.В. Решетюк

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЕМЕЙСТВА ORCHIDACEAE JUSS. ФЛОРЫ УКРАИНЫ

Приведены данные о количестве таксонов и нототаксонов орхидных флоры Украины. Разработана дихотомическая таблица для определения видов рода *Dactylorhiza* Neck. ex Nevski.

V.G. Sobko, M.B. Gaponenko, O.V. Reshetjuk

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

TAXONOMIC STRUCTURE OF THE FAMILY ORCHIDACEAE JUSS. IN FLORA OF UKRAINE

The data about quantity of taxons and nototaxons of Ukrainian flora orchids are reviewed. The table for definition species of the genus *Dactylorhiza* Neck. ex Nevski is given.

Е.Н. КУЧЕР

Таврический экологический институт,
Украина, 95013 г. Симферополь, ул. Севастопольская, 76

ВЛИЯНИЕ КОНСОРТИВНЫХ СВЯЗЕЙ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ УСИЛИЕ У НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОРХИДЕЙ

В работе приводятся результаты исследования особенностей репродуктивного усилия у пяти видов орхидей в связи со специфичностью их консортивных взаимосвязей с микоризными грибами и насекомыми-опылителями.

Одной из важнейших задач аутоэкологии является определение роли консортов в жизнедеятельности организмов. Особый интерес, по мнению Э. Пианки [12], представляет выяснение особенностей среды обитания, делающих выгодной трату большей или меньшей части ресурсов на размножение. Для характеристики метаболической цены репродукции растений с 70-х годов XX ст. используется понятие "репродуктивное усилие" т. е. доля материально-энергетических ресурсов организма, затрачиваемых на процесс репродукции [4, 17, 20, 22, 23].

Имеющиеся данные позволяют описать изменения репродуктивного усилия в зависимости от вида растений и условий обитания [6], тогда как аспекты влияния консортивных связей на репродуктивное усилие практически не освещены. На наш взгляд, большой интерес как объекты такого исследования представляют орхидные растения. Они отличаются своеобразием и специфичностью взаимоотношений со своими консортами (микоризными грибами и насекомыми-опылителями) сформировавшимися в ходе эволюции, и сложным, достаточно уязвимым процессом репродукции.

На основании вышеизложенного целью нашего исследования было определение особенностей репродуктивного усилия у пяти видов орхидей в связи со специфичностью их консортивных взаимоотношений.

Объектами исследования являлись три вида орхидей из рода *Cephalanthera* Rich.

(*C. damasonium* (Mill.) Druce, *C. longifolia* (L.) Fritsch, *C. rubra* (L.) Rich.) и два вида из рода *Epipactis* Zinn (*E. helleborine* (L.) Crantz, *E. microphylla* (Ehrh.) Sw.), произрастающие в Горном Крыму. Изъятие особей из популяций производилось в фазах цветения и плодоношения методом полной раскопки и отмывки [13]. В лабораторных условиях особи расчленялись на фракции (корни, корневища, листья, цветонос, цветки, плоды, брактей), каждая из которых высушивалась до абсолютно сухого состояния. Вес фракции определяли взвешиванием на аналитических весах типа "W" Mettler. Измерения поверхности листьев и фотосинтезирующих брактей производили по их верхней стороне. Подсчет семязачатков и семян осуществляли по методике, специально разработанной для орхидных [8].

Репродуктивное усилие (RE) определялось несколькими способами [5]: 1) репродуктивное усилие I (RE_I) – как фитомасса цветков (W_{fl}) или плодов (W_{fr}), а также как фитомасса всей совокупности репродуктивных структур (W_g), на единицу общей фитомассы особи (W), г/г; 2) репродуктивное усилие II (RE_{II}) – как фитомасса цветков, плодов или всей совокупности репродуктивных структур на единицу фотосинтезирующей поверхности (A), г/см²; 3) репродуктивное усилие III (RE_{III}) – как количество семязачатков или семян (N_{sm}) на единицу фитомассы, шт./г; 4) репродуктивное усилие IV (RE_{IV}) – как количество семязачатков или семян на единицу фотосинтезирующей поверхности, шт./см².

Кроме того, были вычислены значения фотосинтетического усилия (LWR), т.е. относительного вклада фитомассы особи в фотосинтезирующие органы ($W_{ф/с}$), г/г, и площадь фотосинтезирующей поверхности на единицу фитомассы (LAR), $см^2/г$.

Исследование аллометрических параметров у видов рода *Cephalanthera* показало довольно широкую вариабельность средних значений репродуктивного усилия (табл. 1). В фазе цветения наименьшие значения RE_I и RE_{II} имеет *C. longifolia*, а наименьшее RE_{III} и RE_{IV} – *C. damasonium*. *C. longifolia* характеризуется самыми высокими значениями LWR и LAR.

В фазе плодоношения в зависимости от способа определения репродуктивного усилия наибольшие значения имеет *C. damasonium*, тогда как LWR и LAR у этого вида самые низкие.

Отсутствие единообразия в иерархии видов по величинам аллометрических параметров объясняется в разные фазы годового цикла особенностями консортивных

связей каждого вида. *C. longifolia* отличается наименьшим вкладом пластических веществ в органы репродукции и во всю надземную часть (рис. 1). В то же время потенциальная семенная продуктивность у него самая высокая [9]. Такая ситуация обусловлена исключительно аллогамной системой скрещивания орхидеи, характеризующейся факультативной мимикрией. Изучение экологии опыления этого вида в Израиле [16] показало, что орхидея привлекает насекомых из рода *Halictus* Latr., кормовым растением которых служит *Cistus salviifolius* L. Цветки ладанника и орхидного обнаруживают определенное сходство по форме, размерам и окраске. При совместном произрастании с *Cistus salviifolius* процент плодоношения *C. longifolia* увеличивается с 0–5 (в отсутствие кормового растения) до 68. В Крыму *Cistus salviifolius* не произрастает. Возможно, опыление обеспечивается за счет аттракции "неопытных" самок насекомых. Поэтому процент плодоношения *C. longifolia* в Кры-

Таблица 1. Значения аллометрических параметров у видов рода *Cephalanthera* Rich.

Параметры	<i>C. damasonium</i>	<i>C. longifolia</i>	<i>C. rubra</i>
<i>Фаза цветения</i>			
$RE_I = W_{fl}/W$, г/г	0,052 ± 0,005	0,027 ± 0,003	0,041 ± 0,004
$RE_I = W_g/W$, г/г	0,147 ± 0,013	0,087 ± 0,007	0,150 ± 0,013
$RE_{II} = W_{fl}/A$, г/см ²	0,0014 ± 0,0001	0,0006 ± 0,0001	0,0013 ± 0,0001
$RE_{II} = W_g/A$, г/см ²	0,0041 ± 0,0004	0,0020 ± 0,0002	0,0052 ± 0,0005
$RE_{III} = N_{sm}/W$, шт./г	26368,7 ± 2485,8	40388,5 ± 3263,0	34282,7 ± 3371,0
$RE_{IV} = N_{sm}/A$, шт./см ²	689,1 ± 60,3	762,4 ± 69,6	1064,1 ± 104,2
LWR = $W_{ф/с}/W$, г/г	0,095 ± 0,007	0,126 ± 0,009	0,113 ± 0,010
LAR = A/W , см ² /г	37,9 ± 2,4	50,9 ± 3,8	38,1 ± 4,0
<i>Фаза плодоношения</i>			
$RE_I = W_{fr}/W$, г/г	0,108 ± 0,010	0,042 ± 0,005	0,039 ± 0,004
$RE_I = W_g/W$, г/г	0,216 ± 0,016	0,128 ± 0,012	0,294 ± 0,030
$RE_{II} = W_{fr}/A$, г/см ²	0,0050 ± 0,0005	0,0010 ± 0,0002	0,0005 ± 0,0001
$RE_{II} = W_g/A$, г/см ²	0,0110 ± 0,0011	0,0028 ± 0,0003	0,0042 ± 0,0004
$RE_{III} = N_{sm}/W$, шт./г	18443,5 ± 1831,4	7638,7 ± 854,6	12077,5 ± 1614,6
$RE_{IV} = N_{sm}/A$, шт./см ²	879,3 ± 88,9	159,0 ± 17,5	147,1 ± 15,9
LWR = $W_{ф/с}/W$, г/г	0,066 ± 0,003	0,142 ± 0,013	0,285 ± 0,028
LAR = A/W , см ² /г	22,7 ± 2,0	51,8 ± 4,9	86,1 ± 8,4

му (от 0 до 4) близок к таковому в случае произрастания орхидеи в Израиле без модельного растения. Коэффициент продуктивности его генеративного побега (отношение реальной семенной продуктивности к потенциальной) значительно ниже, чем у *C. damasonium* и *C. rubra*, и составляет всего 0,088 [10]. В целом для этого вида плодообразование колеблется в зависимости от условий освещенности и погоды в момент цветения от 0 до 82%, в среднем – 26% [2, 16]. Особи *C. longifolia* "экономят" на образовании генеративных органов, развитии семязачатков, поскольку вероятность опыления невелика, а семенное размножение обеспечивается высокой реальной семенной продуктивностью одного плода (коэффициент продуктивности цветка – 0,768 [9]). Низкая эффективность опыления определяет и низкие значения реального репродуктивного усилия. Таким образом, репродуктивная тактика *C. longifolia* характеризуется невысоким репродуктивным усилием одного репродуктивного эпизода, но число репродуктивных эпизодов в онтогенезе значительно (по нашим данным, периодичность цветения составляет 1,3 года) [7].

C. damasonium – факультативно автогамный вид, продолжительность цветения его цветка значительно короче, чем у *C. longifolia* и *C. rubra* [10]. На третий-четвертый день с момента раскрытия цветка наблюдается прорастание пыльцы непосредственно в гнездах пыльника и околоцветник закрывается, то есть аллогамное опыление *C. damasonium* возможно лишь в течение двух-трех дней.

Поскольку процент плодообразования у этой орхидеи выше, чем у остальных видов рода, наибольший относительный вклад фитомассы в формирование цветков (рис. 1) "оправдывается" высоким значением реального репродуктивного усилия. Поскольку вероятность опыления близка к 100%, количество семязачатков, образующихся на единицу фитомассы и площади фотосинтезирующей поверхности, наименьшее, но каждый из них хорошо развит.

Рис. 1. Аллокация фитомассы у видов рода *Cephalanthera*

C. rubra так же, как и *C. longifolia*, – аллогамный безнектарный вид, но эффективность опыления у него выше, что связано с присутствием опылителей. Цветки *C. rubra* сходны с цветками видов *Campanula* L. В Швеции эта орхидея опыляется самцами двух видов пчел: *Chelostoma fuliginosum* Pz. и *Ch. campanularum* Kirby за счет имитации кормового растения *Campanula persicifolia* L. [18]. Отмечается не только морфологическое сходство орхидеи с колокольчиком, но и идентичность спектрального состава отражаемого лепестками света в видимом для пчел диапазоне. В Крыму *C. rubra* посещается тремя видами пчел: *Chelostoma distinctum* Stockhert., *Ch. fuliginosum* и *Ch. florissomne* L. Насекомые трофически связаны с тремя видами колокольчиков: *Campanula taurica* Juz., *C. bononiensis* L. и *C. trachelium* L. [11].

В результате значительного сходства с цветками "вознаграждающих" растений в соцветии *C. rubra* может опыляться до 90% цветков, а коэффициент продуктивности

генеративного побега имеет среднее значение для видов рода [9]. В связи с этим у *C. rubra* вклад фитомассы в органы репродукции в фазе цветения выше, чем у аллогамной *C. longifolia*, и почти равен такому *C. damasonium* (см. табл. 1, рис. 1), количество семян, приходящееся на единицу фитомассы особи, ниже, чем у *C. longifolia*, и выше, чем у *C. damasonium*. Вероятно, *C. rubra* имеет менее тесные связи с грибом, чем облигатно микотрофная *C. longifolia* [2, 15], поэтому для созревания плодов преимущественно затрачиваются питательные вещества, образующиеся в процессе фотосинтеза (значения LWR и LAR в фазе плодоношения выше, чем у остальных видов рода). Развитие фотосинтезирующих органов обуславливает самое низкое количество семян на единицу площади фотосинтезирующей поверхности. Количество семян на единицу фитомассы в результате высокой эффективности перекрестного опыления больше, чем у *C. longifolia*.

Цветущие особи *Epipactis helleborine* и *E. microphylla* обладают приблизительно одинаковым относительным вкладом фитомассы в цветки и во все генеративные органы (табл. 2). Однако значения RE_{II} и RE_{IV} существенно ниже у *E. helleborine*. *E. microphylla* имеет меньшие величины RE_{III} , LWR и LAR. В фазе плодоношения *E. microphylla* характеризуется большими значениями RE_{II} и RE_{IV} и относительного вклада фитомассы в плоды.

В данном случае на величину аллометрических параметров оказывают влияние два фактора: система скрещивания и степень микотрофности вида. *E. helleborine*, как и все виды рода, микотроф, но интенсивность микоризной инфекции зависит от экологических условий и может изменяться в течение сезона [1, 21, 24]. Эта орхидея содержит нектар и опыляется различными видами насекомых, имеются сведения и о наличии у нее автотгамии [9, 19].

Таблица 2. Значения аллометрических параметров у видов рода *Epipactis* Zinn.

Параметры	<i>E. helleborine</i>	<i>E. microphylla</i>
<i>Фаза цветения</i>		
$RE_I = W_{fl} / W$, г/г	0,036 ± 0,004	0,039 ± 0,004
$RE_I = W_g / W$, г/г	0,175 ± 0,017	0,164 ± 0,016
$RE_{II} = W_{fl} / A$, г/см ²	0,0006 ± 0,0001	0,0046 ± 0,0004
$RE_{II} = W_g / A$, г/см ²	0,0030 ± 0,0003	0,0171 ± 0,0013
$RE_{III} = N_{sm} / W$, шт./г	21584,9 ± 1973,1	13469,0 ± 1326,7
$RE_{IV} = N_{sm} / A$, шт./см ²	393,9 ± 36,4	1316,3 ± 128,7
LWR = $W_{ф/с} / W$, г/г	0,126 ± 0,012	0,033 ± 0,003
LAR = A / W , см ² /г	47,7 ± 4,7	10,2 ± 1,0
<i>Фаза плодоношения</i>		
$RE_I = W_{fr} / W$, г/г	0,055 ± 0,006	0,078 ± 0,008
$RE_I = W_g / W$, г/г	0,222 ± 0,024	0,203 ± 0,020
$RE_{II} = W_{fr} / A$, г/см ²	0,0014 ± 0,0002	0,0124 ± 0,0013
$RE_{II} = W_g / A$, г/см ²	0,0043 ± 0,0006	0,0310 ± 0,0030
$RE_{III} = N_{sm} / W$, шт./г	16136,1 ± 1864,4	11266,4 ± 1810,6
$RE_{IV} = N_{sm} / A$, шт./см ²	360,8 ± 36,7	1716,1 ± 188,5
LWR = $W_{ф/с} / W$, г/г	0,096 ± 0,011	0,029 ± 0,003
LAR = A / W , см ² /г	44,3 ± 5,4	8,3 ± 0,9

E. microphylla – автогамный вид [10] и в гораздо большей степени зависит от микоризного гриба [3], о чем свидетельствуют незначительный вклад фитомассы в листья (рис. 2), их небольшая поверхность, бурый цвет, а также степень развития подземных органов.

Различия в степени микотрофности видов отражаются на величинах RE_{II} и RE_{IV} , в то время как тип опыления влияет на развитие вспомогательных репродуктивных структур (у *E. helleborine* доля генеративного побега больше, чем у *E. microphylla* (рис. 2)), а также на повышение потенциальной семенной продуктивности на единицу фитомассы (RE_{III}) у *E. helleborine*. Отношение числа семян к общей фитомассе у *E. helleborine* оказалось выше, чем у автогамного *E. microphylla*, что связано с высокой эффективностью опыления *E. helleborine* в исследуемой нами популяции (плоды образовывали $57,9 \pm 5,7\%$ цветков). Процент плодообразования этого вида в условиях Украины колеблется от 2 до 91% [1, 14]. Поэтому высокое значение числа семязачатков на единицу фитомассы особи следует считать "гарантией" семенного размножения в случае недоопыления. У *E. helleborine* хорошо развитая листовая поверхность снабжает растение дополнительными питательными веществами и позволяет цвести практически ежегодно, тогда как почти все необходимое для репродукции у *E. microphylla* поставляется микосимбионтом.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что репродукция орхидей обусловлена связью с микоризным грибом и типом опыления. Высокой степенью микотрофности, приведшей к редукции фотосинтезирующей поверхности, объясняется длительный период накопления необходимого количества питательных веществ для акта репродукции. Значительные "затраты" сапротрофных растений на формирование генеративных органов "окупаются" успешностью автогамного опыления. Для автогамных видов характерны следующие черты: значительный вклад фитомассы в

Рис. 2. Аллокация фитомассы у видов рода *Epipactis*

цветки, при этом количество семязачатков, приходящееся на единицу фитомассы особи, невелико; наличие вспомогательных репродуктивных органов (генеративный побег и брактей), слабое развитие органов фотосинтеза. Репродуктивные тактики аллогамных орхидей различаются в зависимости от эффективности опыления. Низкая результативность плодообразования определяет незначительный вклад фитомассы в цветки и большую потенциальную семенную продуктивность. Успешность опыления коррелирует с развитием соцветия и вспомогательных репродуктивных структур.

Автор выражает свое глубокое уважение Татьяне Михайловне Черевченко и восхищение ею как ученым в самом высоком понимании этого слова. Работы Т.М. Черевченко и ее личный пример послужили четкими ориентирами в становлении научной позиции автора, который признателен Татьяне Михайловне за щедрый дар – участие, поддержку и душевную теплоту.

1. Вахрамеева М.Г., Варлыгина Т.И., Баталов А.Е., Тимченко И.А., Богомолова Т.И. Род дремлик // Биол. флора Моск. области. – М.: Аргус, 1997. – Вып. 13. – С. 50–87.
2. Вахрамеева М.Г., Варлыгина Т.И., Кумиков П.В. Пыльцеголовник длиннолистный // Биол. флора Моск. области. – М.: Аргус, 1996. – Вып. 12. – С. 48–60.
3. Вахрамеева М.Г., Денисова Л.В., Никитина С.В., Самсонов С.К. Орхидеи нашей страны. – М.: Наука, 1991. – 224 с.
4. Злобин Ю.А. О неравноценности особей в ценопопуляциях растений // Ботан. журн. – 1980. – 65, № 3. – С. 311–322.
5. Злобин Ю.А. Принципы и методы изучения ценологических популяций растений: Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1989. – 146 с.
6. Злобин Ю.А. Репродуктивное усилие // Эмбриология цветковых растений. Терминология и концепции: В 3 т. – СПб.: Мир и семья, 2000. – Т. 3. – С. 247–251.
7. Кучер С.М., Мишнев В.Г., Назаров В.В. Репродуктивне зусилля у кримських лісових орхідей у зв'язку з їх мікотрофічністю // Екологія та ноосферологія. – 1999. – 8, № 4. – С. 37–47.
8. Назаров В.В. Методика подсчета мелких семян и семян (на примере сем. Orchidaceae) // Ботан. журн. – 1989. – 74, № 8. – С. 1194–1196.
9. Назаров В.В. Репродуктивная биология орхидных Крыма: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Санкт-Петербург, 1995. – 26 с.
10. Назаров В.В. Репродуктивная биология орхидных Крыма: Дис... канд. биол. наук. – СПб., 1995. – 123 с. – Машинопись.
11. Назаров В.В., Иванов С.П. Участие пчел рода *Chelostoma* Latr. (Hymenoptera, Megachilidae) в опылении мимикрирующих видов *Cephalanthera rubra* (Z.) Rich. и *Campanula taurica* Juz. в Крыму // Энтомол. обозр. – 1990. – 69, № 3. – С. 534–537.
12. Пианка Э. Эволюционная экология. – М.: Мир, 1981. – 400 с.
13. Тарановская М.П. Методы изучения корневых систем. – М.: Сельхозгиз, 1957. – 215 с.
14. Тимченко І.А. Стан ценопопуляцій видів роду *Epipactis* Zinn. (Orchidaceae) флори України // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 1. – С. 102–107.
15. Burgeff H. Samenkeimung der Orchideen und Entwicklung ihrer Keimpflanzen. – Jena: Fischer, 1936. – 312 S.
16. Dafni A., Ivri Y. The flower biology of *Cephalanthera longifolia* (Orchidaceae) – pollen

imitation and facultative floral mimicry // Plant Syst. and Evol. – 1981. – 137, No 4. – P. 529–542.

17. Harper J.L., Ogden J. The reproductive strategy of higher plants: I. The concept of strategy with special reference to *Senecio vulgaris* L. // J. Ecol. – 1970. – 58, No 2. – P. 681–698.

18. Nilsson L.A. Mimesis of bellflower (*Campanula*) by the red orchid *Cephalanthera rubra* // Nature. – 1983. – 305, No 5937. – P. 799–800.

19. Nilsson S. Orchids of Northern Europe. – Harmondsworth (Middlesex, England): Penguin Book Ltd, 1979. – 146 p.

20. Reekie E.G., Bazzaz F.A. Reproductive effort in plants. I. Carbon allocation to reproduction // Amer. Natur. – 1987. – 129, No 6. – P. 876–896.

21. Summerhayes V.S. Wild Orchids of Britain. – London: Collins, 1951. – 366 p.

22. Thompson K., Stewart A.J. The measurement and meaning of reproductive effort in plants // Amer. Natur. – 1982. – 117, No 2. – P. 205–210.

23. Willson M.F. Plant reproductive ecology. – New York: John & sons, 1983. – 279 p.

24. Ziegenspeck H. Orchidaceae. – Stuttgart: Ulmer Verlag fur Landwirtschaft und Naturwissenschaften, 1936. – 740 S.

С.М. Кучер

Таврійський екологічний інститут
Україна, м. Сімферополь

ВПЛИВ КОНСОРТИВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ НА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗУСИЛЛЯ У ДЕЯКИХ ВИДІВ ОРХІДЕЙ

У роботі наводяться результати дослідження особливостей репродуктивного зусилля у п'яти видів орхідей у зв'язку зі специфічністю їх консортивних взаємовідносин з мікоризними грибами і комахами-запилувачами.

E.N. Kucher

Tavric Ecological Institute,
Ukraine, Simpheropol

CONSORTIVE CONNECTIONS INFLUENCE ON THE REPRODUCTIVE EFFORT OF SOME ORCHID SPECIES

The research results of five orchids reproductive effort features in connection with its specific consortive links with mycorrhizal fungi and insects-pollinators are mentioned in this article.

О.В. БЕЛОУСОВА, Т.Б. ГУБАНОВА

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр УААН
Украина, 98648 г. Ялта, НБС – НИЦ УААН

МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДСЕМЕЙСТВА OPUNTIOIDEAE K. SCH., ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА

Дана сравнительная характеристика некоторых морфологических параметров видов рода *Opuntia* (Tournef.) Mill. из природных местообитаний и произрастающих в парках Южного берега Крыма. Установлена связь между степенью морозостойкости интродуцированных представителей подсемейства *Opuntioideae* K. Sch. и динамикой обводненности сегментов в течение вегетационного и зимнего периодов.

Семейство *Cactaceae* Juss. занимает одно из ведущих мест в растительном мире по численности видов и разновидностей, обладает огромным разнообразием жизненных форм и высокой приспособляемостью к различным экологическим условиям. Но как в условиях умеренной зоны, так и в условиях северной границы субтропической растительной зоны, которая проходит через Крым, представители его изучены не в полной мере. Наиболее перспективными для интродукции в Крым являются виды подсемейства *Opuntioideae* K. Sch., особенно представители рода *Opuntia* (Tournef.) Mill., которым свойственна высокая внутривидовая вариабельность в окраске побегов, цветков, плодов и шипов, а также их гложидного покрова. Одной из главных причин ограниченного использования видов подсемейства *Opuntioideae* в Крыму является недостаточное знание биоэкологической характеристики растений в условиях интродукции. Несмотря на то, что в Никитском саду коллекция подсемейства *Opuntioideae* начала создаваться уже с момента его основания, глубокого изучения этой группы растений не проводилось, отдельные сведения содержатся в немногочисленных публикациях, среди которых выделяются работы Г.В. Во-

инова [2] и А.И. Анисимовой [1]. В связи с этим возникла необходимость комплексного изучения морфологических и физиологических характеристик интродуцированных растений в условиях культуры, что позволит выделить перспективные для круглогодичной экспозиции виды и разработать оптимальные технологии их выращивания для использования в зеленом строительстве.

Исследования проводили в период с 1999 по 2002 год. Объектами исследований послужили представители рода *Opuntia*: *Opuntia phaeacanta* Eng., *O. engelmannii* Eng., *O. lindheimerii* Eng., *O. humifusa* Raf., *O. linguiformis* Griff., произрастающие на Южном берегу Крыма (ЮБК). У изучаемых видов измеряли длину, толщину, ширину сегментов, что позволило сравнить эти параметры с таковыми в условиях естественного произрастания. В течение вегетации и зимнего периода осуществлялся контроль изменений общей обводненности тканей сегментов. Количество воды в тканях определяли путем высушивания в термостате при температуре 105° С. Цифровой материал в таблицах приведен для видов, произрастающих на территории Большой Ялты. Повторность опытов 5-кратная, материал обработан статистически. Средняя ошибка в измерениях не превышала 1,5%. Достоверность различий устанавливали с помощью критерия Стьюдента.

Интродукцией *Opuntioideae* в странах СНГ занимались достаточно широко. Однако выращивание большинства видов осуществлялось в условиях закрытого грунта. Одной из главных причин, ограничивающих широкое использование видов рода *Opuntia* для озеленения парков во многих регионах, в том числе и в Украине, считались неблагоприятные условия зимовки.

Наличие одичавших сообществ некоторых видов опунций на территории Крыма [1, 2, 4] позволяет предположить возможность успешной интродукции ряда представителей подсемейства *Opuntioideae* в этом регионе и применения их для круглогодичной экспозиции в открытом грунте. В ходе совместных экспедиций с членом-корреспондентом НАН Украины Т.М. Червченко нами были выполнены морфологические описания натурализовавшихся сообществ видов опунций, произрастающих на территории Никитского ботсада, а также в других районах ЮБК.

На территории парков Никитского сада нами отмечено произрастание четырех видов рода *Opuntia*, высаженных в первой половине XX в. в основном на каменистые горки (рокарии): *Opuntia lindheimeri*, *O. engelmannii*, *O. phaeacantha* v. *samanchica*, *O. linguiformis*. Наиболее широко представлены два вида – *O. lindheimeri* и *O. en-*

gelmannii. Эти виды произрастают в Северной Америке среди вечнозеленых лиственных лесов умеренной зоны с зимним периодом покоя. *Opuntia engelmannii* встречается также в полупустынных районах континентальной области субтропической зоны, а *O. lindheimeri* и *O. linguiformis* – в атлантико-континентальной области этой зоны. Сравнительный анализ параметров сегментов показал, что морфологические характеристики этих видов близки к таковым в природных местопроизрастаниях. Сходство климатических условий естественных местообитаний и района интродукции (Южного берега Крыма), вероятно, является причиной сходства их морфологических характеристик в условиях интродукции и на родине (табл. 1).

Незначительные отличия установлены для видов *Opuntia linguiformis* и *O. phaeacantha* v. *samanchica*. У первого вида отмечена некоторая вытянутость сегментов, что может быть обусловлено недостатком инсоляции.

Сравнительный анализ параметров сегментов у *O. phaeacantha* v. *samanchica* из природных местообитаний [3] и натурализовавшихся растений показал, что размеры сегментов у растений на ЮБК несколько уменьшены: средняя длина в естественных местопроизрастаниях составляла

Таблица 1. Морфологические характеристики видов *Opuntia*, произрастающих в парках ЮБК

Размеры сегментов								
длина, см			ширина, см			толщина, см		
среднее	max	min	среднее	max	min	среднее	max	min
<i>Opuntia lindheimeri</i>								
25,2	33,5	12,7	16,5	21,5	6,5	1,7	2,9	0,4
<i>O. engelmannii</i>								
20,1	42,0	14,0	13,1	24,0	8,5	1,8	2,1	0,7
<i>O. linguiformis</i>								
38,7	57,7	30,0	12,1	16,4	7,5	1,3	3,7	0,8
<i>O. phaeacantha</i> v. <i>samanchica</i>								
13,6	21,5	8,0	9,1	13,5	6,0	0,8	1,7	0,5

17,5 см, на ЮБК – 15,1 см; ширина – 9 и 8 см соответственно. Вероятнее всего незначительное уменьшение размеров сегментов связано с засушливым и холодным климатом района интродукции по сравнению с климатом естественных местообитаний. В Северной Америке он произрастает в зоне летне-зеленых лиственных лесов с зимним периодом покоя и заходит в степи и полупустыни. Разницы в длине колючек, их окраске, а также в окраске стебля и глохидий нами не отмечено. Обследование натурализовавшихся сообществ этого вида в разных районах ЮБК, проведенное при участии Т.М. Черевченко, показало, что они находятся в удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствует обильное цветение, наличие семян, множество авангардных особей. Это дает основание для оптимистического прогноза относительно произрастания данного вида в Крыму.

Проведенные исследования еще раз подтвердили вывод о том, что представители рода *Opuntia*, произрастающие на территории парков Никитского ботсада и натурализовавшиеся в Крыму, являются перспективными растениями для зеленого строительства на ЮБК. Все они происходят из зоны летне-зеленых лиственных лесов с зимним периодом покоя. По климатическим характеристикам данная зона отличается большим разнообразием, она включает атлантико-континентальную, атлантико-муссонную области субтропической зоны и южную часть – умеренной. Южный берег Крыма, входящий в субтропическую климатическую зону с летне-зелеными лесами подходит для культивирования опунций в незащищенном грунте.

Коллекция Никитского ботанического сада (НБС) насчитывает около шестидесяти представителей подсемейства *Opuntioideae*. Большинство из них выращивается в условиях закрытого грунта. Проведенные ранее исследования показали, что среди представителей рода *Opuntia*, традиционно выращиваемых в оранжереях,

есть достаточно морозостойкие виды, пригодные для круглогодичной экспозиции [3].

Одним из заданий данной работы было изучение некоторых особенностей водного режима видов подсемейства *Opuntioideae*, обладающих различной устойчивостью к отрицательным температурам. Натурализовавшиеся на ЮБК виды рассматривались нами как эталоны морозостойкости. Наблюдения за изменением количества воды в тканях сегментов проводили у представителей подсемейства *Opuntioideae*, зимовавших в условиях открытого грунта: *Opuntia lindheimerii*, *O. engelmannii*, *O. linguiformis*, *O. ficus-indica* (L.) Mill., *O. microdasis* (Lehm.) Pfeiff, *Austrocyllindropuntia subulata* (Muehlhf.) Backb., *C. tunicata* (Lehm.) Knuth., *Cylindropuntia molesta* (Brand.) Knuth.

Методом искусственного промораживания в условиях лаборатории было установлено, что по отношению к действию отрицательных температур данные виды можно разделить на две группы: первая – относительно морозостойкие виды – *Opuntia lindheimerii*, *O. engelmannii*, *O. linguiformis*, *O. microdasis* (Lehm.) Pfeiff, *Cylindropuntia molesta* (Brand.) Knuth; вторая – виды, неустойчивые к отрицательным температурам, – *Cylindropuntia tunicata*, *Austrocyllindropuntia subulata*, *Opuntia ficus-indica*. В ходе наблюдений за зимующими растениями установлено, что при понижении температуры воздуха до $-10,4^{\circ}\text{C}$ (абсолютный минимум в период исследований) на поверхности растений первой группы, в отличие от натурализовавшихся видов, появлялись некрозы, занимавшие от 10 до 30% общей поверхности. Некрозы снижали декоративную ценность растений, но не приводили к их гибели. В марте некротические образования "отшелушивались" и декоративные качества растений полностью восстанавливались. На поверхности сегментов натурализовавшихся видов повреждений не обнаружено. У видов второй группы под действием мороза наблюдалось образование

инфильтрационных пятен, занимавших от 20 до 60% общей площади. В дальнейшем развитие инфильтрации приводило к гибели сегментов, а у видов *Austrocyllindropuntia subulata*, *Opuntia ficus-indica* – практически всей надземной массы.

Определение общей обводненности однолетних сегментов в течение вегетационного и зимнего периодов у видов подсемейства *Opuntioideae* показало, что степень морозостойкости связана с содержанием воды в тканях (табл. 2). В период активного роста (май–июнь) у большинства видов рода *Opuntia* в сегментах содержится около 90% воды. Однако следует отметить, что у развивающихся сегментов натурализовавшихся видов (*O. lindheimerii*, *O. engelmannii*) уровень обводненности на 10–12% ниже, по сравнению видами, неустойчивыми к отрицательным температурам. В середине лета (июль) у большинства видов опунций заканчивается активный рост, опадают рудиментарные листья, а межвидовые различия в содержании воды в тканях становятся более четкими.

Установлено, что в это время в тканях натурализовавшихся видов количество воды уменьшается до 78–84%. Обводненность сег-

ментов морозостойких видов (*O. linguiformis*, *O. microdasis*, *Cylindropuntia molesta*) практически не отличается от обводненности сегментов натурализовавшихся видов. Ткани видов с низкой степенью устойчивости (*O. ficus-indica*, *Austrocyllindropuntia subulata*) обводнены на 90–93%.

Особое значение имеет уровень обводненности в начале холодного периода года, когда растения переходят в состояние покоя. У морозостойких видов отмечено резкое снижение уровня обводненности тканей в ноябре и декабре, в среднем до 65–70%. Такое содержание воды в тканях сегментов сохранялось до начала весны (март). Возрастание обводненности тканей в зимний период, наблюдавшееся у *Opuntia ficus-indica* и *Austrocyllindropuntia subulata*, на наш взгляд, связано с обширной инфильтрацией сегментов (30–60% от общей площади). Таким образом, для относительно морозостойких видов характерны более низкая обводненность тканей сегментов и резкое ее снижение в начале зимнего периода. Виды рода *Opuntia* с низкой устойчивостью к действию отрицательных температур сохраняют высокий уровень обводненности тканей в холодное время года.

Таблица 2. Изменение общей обводненности тканей сегментов видов подсемейства *Opuntioideae* в течение вегетационного периода 2001–2002 гг. (май–март)

Виды	Содержание воды, % по отношению к сырому веществу										
	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март
<i>Austrocyllindropuntia subulata</i>	95	95	90	85	86	83	87	84	98	98	98
<i>Cylindropuntia molesta</i>	88	89	82	76	74	73	70	71	68	70	75
<i>C. tunicata</i>	92	88	83	83	76	74	74	71	69	75	78
<i>Opuntia ficus-indica</i>	98	96	93	95	90	95	93	94	98	98	98
<i>O. microdasis</i>	94	90	87	83	84	78	77	73	72	73	75
<i>O. linguiformis</i>	95	91	84	80	76	76	74	75	68	70	74
<i>O. engelmannii</i>	89	87	84	80	75	75	76	73	70	71	75
<i>O. lindheimerii</i>	88	89	83	78	74	76	73	71	68	72	77

Примечание: различия в 2% являются достоверными.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что представители подсемейства *Opuntioideae* могут быть успешно интродуцированы в условия открытого грунта на ЮБК. По результатам наблюдения за динамикой общей обводненности тканей сегментов в течение вегетационного и зимнего периода выделены наиболее перспективные для круглогодичной экспозиции виды.

Авторы выражают искреннюю благодарность доктору биологических наук Татьяне Михайловне Червченко за участие в полевых исследованиях, сборе материала и методическую помощь в обработке данных.

1. Анисимова А.И. Опунции на Южном берегу Крыма // Советская ботаника - 1939. - № 5. - С. 55-66.
2. Воинов Г.В. Опунции в Крыму // Цветоводство. - 1968. - № 8. - С. 12-13.
3. Губанова Т.Б., Белоусова О.В. Перспективы использования опунций в озеленении рекреационных зон ЮБК // Тр. междунар. конф. "Теоретические и прикладные аспекты интродукции". - Умань, 2002. - С. 121-123.
4. Ругузов И.А. Зимующие опунции в Кабардино-Балкарии и их использование // Учен. зап. Кавказ. ун-та. - 1966. - Вып. 29. - С. 241-243.
5. Backeberg C. Das Kakteenlexicon. - Jena, Gustav Fischer Verlag, 1976. - 822 S.

О.В. Белоусова, Т.Б. Губанова

Нікитський ботанічний сад – Національний науковий центр УААН, Україна, м. Ялта

МОРФО-ФІЗИОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ПІДРОДИНИ OPUNTIOIDEAE K. SCH., ЯКІ РОСТУТЬ У ВІДКРИТОМУ ГРУНТІ НА ПІВДЕННОМУ БЕРЕЗІ КРИМУ

Подано порівняльну характеристику деяких морфологічних параметрів видів роду *Opuntia* (Tournef.) Mill. з природних місцезростань і тих, що зростають у парках Південного берега Криму. Встановлено зв'язок між ступенем морозостійкості інтродукованих представників підроддини *Opuntioideae* K. Sch. і динамікою обводнення сегментів упродовж вегетаційного та зимового періодів.

O.V. Belousova, T.B. Gubanova

Nikita Botanical Gardens, National Scientific Centre, UAAS, Ukraine, Yalta

MORFOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL PECULIARITIES OF REPRESENTATIVES OF SUBFAMILY OPUNTIOIDEAE K. SCH., GROWING IN OPEN AIR ON THE SOUTHERN COAST OF THE CRIMEA

The comparative characteristics of the some morphological parameters of *Opuntia* (Tournef.) Mill. species in native lands and in parks of the Southern Coast of the Crimea have been given. The link between the level of frost-resistance of introduced representatives of subfamily *Opuntioideae* and the dynamics of water content of segments during vegetation and winter periods is established.

УДК 52(098)

ПРОФЕСОР Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО – ВИДАТНИЙ БОТАНІК, ІНТРОДУКТОР, ОРХІДОЛОГ

11 січня виповнилось 75 років від дня народження члена-кореспондента Національної академії наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, директора Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України професора Тетяни Михайлівни Черевченко.

Т.М. Черевченко народилась 1929 р. у с. Почапинці Лисянського району на Черкащині в сім'ї службовців. З 1946 по 1949 рік Тетяна Михайлівна навчалась у технікумі рибництва в с. Шевченкове. По його закінченні вступила на біолого-грунтознавчий факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, який закінчила в 1954 р. Свій шлях у велику науку Тетяна Михайлівна розпочала у дендропарку "Олександрія" (м. Біла Церква) – перлинні садово-паркового мистецтва, який у минулому році відзначив своє 210-річчя. Тут Т.М. Черевченко працювала спочатку старшим лаборантом, а потім – старшим квітникарем.

З 1965 р. життя Т.М. Черевченко нерозривно пов'язане з Національним ботанічним садом НАН України (НБС), де вона пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до директора цієї установи. В 1969 р. Тетяна Михайлівна захистила кандидатську дисертацію, яка була присвячена застосуванню нових регуляторів рос-

Т.М. Черевченко

ту в квітникарстві. Докторську дисертацію на тему "Тропические орхидные. Морфобиологическое изучение и внедрение в культуру закрытого грунта" вона захистила в 1984 р. в Інституті ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України. Офіційними опонентами виступили доктори біологічних наук Д.М. Доброчаєва (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України), Т.Б. Батігіна (Ботанічний Інститут ім. В.Л. Комарова РАН), а також кандидат біологічних наук В.В. Роост (Таллінський ботанічний сад,

Естонія), які високо оцінили роботу дисертанта. По суті, це була перша в Україні інтродукційна робота, яка поклала початок різноплановому вивченню орхідей тропікогенних флор в умовах оранжерейної культури для їх впровадження в промислове квітникарство та охорони *ex situ*.

З 1977 по 1986 рік Тетяна Михайлівна брала участь у чотирьох експедиціях на науково-дослідному судні "Академік В.І. Вернадський" (15-й, 19-й, 24-й, 34-й рейси) до різних країн Неотропічного та Палеотропічного царств, завдяки чому вона мала змогу вивчати біологічні та еколого-ценотичні особливості тропічних рослин в умовах їх природних місцезростань, що має вирішальне значення при інтродукції в умови оранжерей. Під час експедицій були зіб-

рані зразки, які стали окрасою фондових колекцій тропічних та субтропічних рослин НБС НАН.

За безпосередньої участі Тетяни Михайлівни була створена одна з найбільших у східній Європі колекцій рослин флори тропіків і субтропіків, в якій нині налічується близько 3000 видів і різновидів, що представляють 122 родини. Цій колекції, першій серед аналогічних колекцій України, було надано статус Національного надбаня як унікальному зібранню рослин світової флори, що має велике природоохоронне, наукове, освітнє та загальнолюдське значення. У наш час збереження такої колекції потребує не менших зусиль, ніж її започаткування.

Формування колекцій тропічних та субтропічних рослин *ex situ* можна розглядати як одну з форм охорони біорізноманіття тропікогенних флор.

Особливу увагу Тетяна Михайлівна приділяє створенню колекції рідкісних видів орхідних світової флори, які через порушення природних екосистем потребують невідкладних заходів для їх охорони *ex situ*. Нині ця колекція налічує близько 500 природних видів та різновидів і понад 150 садових форм та сортів, що належать до 160 родів *Orchidaceae*.

У колекції представлені деякі ендемічні види флори орхідних Південно-Східної Азії, Південної Америки, Африки, яким у межах природного ареалу загрожує зникнення.

Колекція живих рослин відкриває широкі перспективи щодо їх охорони *ex situ*, є дуже цінним матеріалом для проведення досліджень у галузі біоморфології, еволюційної морфології та екоанатомії.

Властиві Тетяні Михайлівні широкий науковий кругозір та інтуїція сприяли розвитку нових напрямів досліджень відділу тропічних та субтропічних рослин, який вона очолювала з 1974 р. до 1992 р. Під її керівництвом цей відділ сформувався в зрілий науковий колектив з різноплановими дослідженнями не лише в галузі біоморфології, а й фізіології та біохімії, екомор-

фології та екоанатомії, біотехнології інтродуцентів.

На думку Тетяни Михайлівни, інтродукція як метод збереження біорізноманіття має бути нерозривно пов'язана з експериментальними дослідженнями, оскільки в природі фенотипічна пластичність виявляється в різноманітних анатомічних, морфологічних, фізіологічних ознаках виду, які зумовлюють адаптаційну здатність рослин в умовах інтродукції.

Наявність великої колекції живих рослин флор тропіків і субтропіків дає змогу проводити комплексні дослідження біологічного різноманіття на структурно-функціональному, організмовому і таксономічному рівнях.

Основою робіт зі збереження генофонду рідкісних видів *ex situ* є опрацювання ефективних методів їх масового розмноження і технології культивування цих рослин в умовах оранжерейної культури. Для видів орхідей, яким притаманна дрібнонасієність і редукований зародок, фактично єдиним ефективним методом масового розмноження є розмноження в культурі *in vitro*. Саме тому в 1975 р. у НБС за ініціативою Тетяни Михайлівни було створено лабораторію ізольованих тканин, де вперше в Україні на основі всебічного вивчення біології індивідуального розвитку та еколого-фізіологічних особливостей рослин було розроблено метод насінневого та клонального мікророзмноження тропічних і субтропічних рослин різних систематичних груп у культурі *in vitro*.

Ця лабораторія впродовж майже тридцяти років є науково-методичним центром, який опрацював методи масового розмноження понад 100 видів орхідних та рослин багатьох інших систематичних груп, сприяв підготовці фахівців у галузі біотехнології інтродуцентів для багатьох ботанічних садів та дендропарків України. Саме завдяки діяльності цієї лабораторії дуже обмежений на той час асортимент декоративних культур закритого ґрунту не лише України, а й Росії, країн Балтії поповнили цимбідіум, каланта, дендробіум та фаленопсис.

Рис. 1. Ремонт однієї з оранжерей відділу тропічних і субтропічних рослин, 1978 р.

Рис. 2. О. Мадагаскар, 1977 р. (15-й рейс судна "Академік В.І. Вернадський")

Рис. 3. Т.М. Черевченко і Д.М. Доброчаєва вивчають плоди сейшельської пальми (Сейшельські острови, 19-й рейс, 1979 р.)

Рис. 4. Сингапур, 1981 р. (24-й рейс)

Рис. 5. Цвітіння фаленопсиса приємного, розмноженого в культурі *in vitro* в НБС, 1984 р.

Рис. 7. Академік А.М. Гродзинський і завідувач відділу закритого ґрунту к.б.н. Т.М. Червченко в оранжереї "Зимовий сад", 1975 р.

Рис. 9. Група українських вчених-біологів і перший космонавт України Л.К. Каденюк

Рис. 6. Учасники Другої Всесоюзної конференції "Охорона і культивування орхідей" (Київ, НБС НАН, 1983 р.)

Рис. 8. Т.М. Червченко та відомий фізіолог, автор гормональної теорії цвітіння рослин М.Х. Чайлахян, 1982 р.

Рис. 10. Президент України Л.Д. Кучма серед кращих жінок нашої нації, 1998 р.

Рис. 11. Т.М. Черевченко у складі групи українських вчених під час перебування в Національному центрі космічних досліджень США (NASA)

Рис. 12. Президент України Л.Д. Кучма вручає Т.М. Черевченко орден княгині Ольги III ступеня, 1998 р.

Рис. 13. Т.М. Черевченко під час масового цвітіння цимбідіума гібридного (НБС НАН України, 1997 р.)

Велику увагу Т.М. Черевченко приділяє розробці принципів озеленення інтер'єрів різного функціонального призначення. Завдяки її науковій інтуїції і чудовому знанню тропічної флори було значно розширено асортимент рослин, які використовуються для озеленення, за рахунок впровадження нових видів тропічної флори, котрі до того рідко траплялися навіть у колекціях ботанічних садів.

Пріоритетними є дослідження Т.М. Черевченко щодо впливу умов космічного польоту на анатомо-морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості представників *Orchidaceae*. Саме їй належить ідея використання епіфітних орхідей як модельного об'єкта для вивчення впливу мікрогравітації. Вперше в світовій науці досліджені особливості росту та розвитку вищих рослин в умовах тривалої динамічної невагомості та гермооб'єму, експериментально підтверджено припущення про ослаблену геотропічну реакцію епіфітних орхідей, доведено можливість їх успішного використання для фітодизайну космічних літальних апаратів.

Участь групи фахівців Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України у спільному українсько-американському науковому експерименті з вивчення впливу невагомості на ріст рослин є визнанням високого наукового авторитету як особисто Тетяни Михайлівни Черевченко, так і очолюваної нею установи. З 2000 р. Тетяна Михайлівна є членом Міжнародної Асоціації дослідників космосу (COSPAR).

Т.М. Черевченко належить до когорти вчених, які зміло поєднують активну наукову діяльність з керівництвом великим колективом. З 1975 р. Тетяна Михайлівна веде велику багатогранну роботу спочатку як заступник директора з наукових питань, а з 1988 р. – як директор Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.

Різноплановість наукових інтересів, висока ерудиція та організаторський талант дають змогу Тетяні Михайлівні успішно керу-

вати колективом Ботанічного саду, до складу якого входять підрозділи не лише інтродукційного, а й експериментальних напрямів.

Очолити Ботанічний сад у скрутний для нашої країни час економічних негараздів і соціального неспокою, Тетяна Михайлівна зберегла цю Національну перлину, створену самовідданою працею кількох поколінь співробітників Саду, її директорів – М.М. Гришка, Є.М. Кондратюка, А.М. Гродзинського. Успішно розв'язуючи складні економічні проблеми, Тетяна Михайлівна сприяє подальшому розвитку Ботанічного саду як наукової, природоохоронної і просвітницької установи.

Людина активної життєвої позиції Т.М. Черевченко протягом понад 40 років роботи в Академії наук ніколи не залишалась осторонь громадських справ. Її плідна наукова, організаторська і громадська праця відзначена високими державними і науковими нагородами: медалями "За доблестный труд" (1970), "За трудовое отличие" (1979), орденом "Знак почета" (1986). У 1998 р. вона була нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.

За цикл праць з вивчення біологічних особливостей тропічних орхідей і розробку методів їх дослідження, розмноження та культивування Тетяна Михайлівна в 1982 р. отримала премію ім. В.Я. Юр'єва, а в 1994 р. за монографію "Тропические и субтропические орхидеи" – премію ім. М.Г. Холодного. Того ж року їй було присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України. У 1992 р. Тетяна Михайлівна отримала вчене звання професора, а в 1995 р. була обрана членом-кореспондентом Національної академії наук України. У 2001 р. Т.М. Черевченко стала лауреатом премії ім. В.І. Вернадського – найпочеснішої премії, якої удостоюються науковці в Україні.

У науковому доробку Тетяни Михайлівни понад 230 публікацій, відомих широкому колу дослідників у галузі інтродукції рослин та багатьох розділів експериментальної біології, вона є автором і співавтором 10 монографій. За редакцією Т.М. Че-

ревченко вийшло дев'ять книг з декоративного садівництва та фітодизайну.

Тетяна Михайлівна неодноразово представляла ботанічну науку України на високих наукових форумах за рубежом, часто публікує статті в науково-популярних журналах, виступає з доповідями перед найрізноманітнішою аудиторією.

Багато сил віддає Тетяна Михайлівна організаційно-виховній діяльності. Вона створила власну школу, виховала багатьох спеціалістів у різних галузях біологічної науки. Т.М. Черевченко була науковим консультантом трьох докторських дисертацій, 12 її учнів стали кандидатами наук.

Протягом останніх десятиліть в Україні помітно активізувалися дослідження із систематики і таксономії, ембріології і репродуктивної біології, фізіології, загальної морфології, онтогенезу і морфогенезу, екології і фітоценології орхідних. Всебічно вивчаються питання інтродукції, охорони і репатріації орхідних, а також особливості їх біотичних зв'язків, опрацьовуються методи їх культивування, розмноження і захисту від шкідників. У цьому є велика особиста заслуга Тетяни Михайлівни, котра активно підтримувала всі ці ідеї, сприяла координації наукових досліджень, які проводились у різних ботанічних закладах України, розширенню зв'язків з колегами в Росії.

Т.М. Черевченко є головою та активним членом оргкомітету всіх конференцій "Охорона і культивування орхідей", які проходили в Таллінні (1980), Києві (1983), Москві (1987), Львові (1990), Києві (1999). У жовтні 2003 р. в м. Харкові на базі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

відбулася VI Міжнародна наукова конференція "Охорона і культивування орхідей". З 2002 р. Т.М. Черевченко є співголовою українсько-російської комісії з вивчення, охорони і культивування орхідей при рада ботанічних садів України і Росії.

Очолювана Тетяною Михайлівною понад 10 років Спеціалізована рада із захисту дисертацій значною мірою сприяє зростанню кількості висококваліфікованих наукових кадрів в Україні.

Т.М. Черевченко є головою Ради ботанічних садів України, членом Ради Центрального космічного агентства України, Європейського та Американського товариств орхідеєводів, головним редактором наукових видань "Інтродукція рослин" і "Експериментальна ботаніка та екологія".

Відданість науці, організаторський талант, велика наукова ерудиція, здатність з-поміж другорядного виділити головне і підтримати новаторську ідею відрізняють Тетяну Михайлівну як вченого і керівника. Всі, хто звертається до неї за порадою, працює поряд з нею, завжди відчують доброзичливість, енергійність і водночас принциповість цієї людини.

Своє 75-річчя Тетяна Михайлівна зустрічає в розквіті творчих сил, сповнена оптимізму і творчих задумів. Бажаємо їх здійснення!

**Колектив Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України
Українське ботанічне товариство
Редакційна колегія міжнародного наукового журналу "Інтродукція рослин"**

¹ Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Україна, 01601 м. Київ, МСП-1, вул. Терещенківська, 2

² Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ВНЕСОК Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО В РОЗВИТОК КОСМІЧНОЇ БІОЛОГІЇ

Висвітлено внесок Т.М. Черевченко у з'ясування особливостей функціонування штучних біогеоценозів у модельних експериментах з використанням кліноставів, герметичних камер і в умовах космічного польоту.

Дослідження росту і розвитку рослин під дією факторів космічного польоту розпочалися ще на зорі космічної ери і були зумовлені не лише намаганням зрозуміти, яким чином впливає незвичне для земних організмів мікрогравітаційне середовище на їхні основні функції, а й практичними завданнями щодо створення космічних оранжерей і планетних баз.

Всебічні комплексні дослідження модельних рослинних об'єктів, які перебували в активному фізіологічному стані в умовах невагомості, на різних рівнях їх структурно-функціональної організації, зокрема на клітинному, дали можливість вивчити різнопланову дію мікрогравітації на життєдіяльність і розвиток живих систем. У серії космічних і лабораторних експериментів, які моделювали певною мірою вплив окремих факторів орбітального польоту, було визначено характер змін, що відбуваються в одно- і багатоклітинних організмах під впливом стресів залежно від природи і терміну дії фактора, ступеня організації і фізіологічного стану рослинних об'єктів [1–3].

Запропонований Т.М. Черевченко мультіваріантний підхід у дослідженнях структуроутворення штучної екосистеми в умовах мікрогравітації, системний аналіз фізико-хімічних і біохімічних параметрів, кількісна оцінка показників фізіологічного

стану дали змогу не лише дослідити зміни в рослинному організмі, які виникають при невагомості, а й створити теоретичні передумови для космічної біотехнології, зокрема космічного рослинництва. Головним напрямом наукової діяльності Т.М. Черевченко в галузі космічної біології слід вважати розробку експериментальних шляхів створення культургеоценозу, які супроводжувались добором видів рослин різного еко типу, заміників ґрунту і добрив та детальним вивченням фізико-хімічних, фізіологічних, біохімічних та молекулярних процесів, що відбуваються у штучних і закритих екосистемах в умовах невагомості.

Дослідження в галузі космічної ботаніки в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України були започатковані Т.М. Черевченко в 1979 р., а вже через рік оранжерея "Малахіт" була виведена на орбіту на борту космічного корабля "Союз-36" і розміщена на орбітальній станції "Салют-6". Великий оригінальний матеріал, одержаний у біологічних експериментах на борту орбітальної станції, довів доцільність використання орхідей як модельних об'єктів для вивчення особливостей ростових і формотворчих процесів, а також фізіолого-біохімічних та анатомічних змін, що відбуваються в умовах мікрогравітації. Переконаливо показано, що орхідеї створюють чудовий фітодизайн у космічному апараті. Вибір об'єктів був зумовлений, насамперед, відмінностями в

морфологічній будові вегетативних і генеративних органів, наявністю у цій групі рослин різних екотипів: епіфітів і видів, що ведуть наземний спосіб життя, з моноподіальним і симподіальним типом галузження пагонової системи. Слід зазначити, що унікальною особливістю орхідних є те, що в межах однієї родини рослини здатні фіксувати вуглець по шляху C_3 , C_4 і САМ. В експерименті орхідеї різного екоморфотипу, які культивувались у мікрооранжереї "Малахіт", досліджувались після 60-, 110- та 171-добового перебування на орбіті. Отримані при цьому результати довели, що рослини без видимих змін перенесли перевантаження при виході корабля на орбіту. Суцвіття та квітки повністю зберегли декоративність, проте період їх цвітіння значно скоротився. Анатомічні дослідження показали, що в умовах космічного польоту процеси диференціації тканин пагонів та коренів відбувалися без особливих порушень. Спостерігалось лише деяке зменшення розмірів клітин і помітна редукція паренхімних тканин, що призводило до зменшення діаметра пагонів та повітряних коренів.

Багаторічні дослідження із залученням кліностратів підтвердили припущення щодо доцільності використання різних видів орхідних як модельних об'єктів для визначення дії невагомості на ріст і розвиток вищих рослин. В експериментах на горизонтальному і вертикальному кліностратах при аналізі фітогормонального статусу було з'ясовано, що генеративно зрілі епіфітні орхідеї із симподіальним типом галузження пагонової системи і наявністю туберидіїв найбільш придатні для подальших досліджень у тривалих космічних польотах.

Певні зміни спостерігались в біохімічному складі рослин. Істотно змінювався розподіл біогенних елементів у вегетативних органах, зокрема відбувалось різке зменшення вмісту фосфору, азоту і кальцію в тканинах рослин. Слід зазначити, що вияв-

лене при цьому збільшення об'єму кореневої системи за умов імітованої мікрогравітації зумовлене порушенням фосфатного обміну в рослинах. Результати досліджень свідчать також про значні відмінності в амінокислотному складі рослин, біосинтезі фотосинтетичних пігментів, розподілі асимілятів в органах орхідних. Аналогічні результати були отримані і в експериментах з рослинами *Brassica oleracea*. В умовах космічного польоту на борту "Шаттла" вперше було виявлено факт різкого збільшення концентрації аргініну і лізину в листках і стеблах дослідних рослин на 28-у добу розвитку, що може свідчити про недостатню фосфатну забезпеченість.

Для диференціювання впливу невагомості і мікроклімату гермооб'єму на ріст і розвиток рослин була проведена серія експериментальних робіт з вивчення їх біохімічного складу після 24-місячного перебування в умовах герметичної камери і 12-місячного кліностратування. Вперше визначено пороги чутливості орхідних до дії мікроклімату гермооб'єму та кліностратування залежно від їх морфологічних особливостей. Виявлено істотні розбіжності у кількості фотосинтетичних пігментів і нуклеїнових кислот, концентрації біогенних елементів, якісному складі вільних амінокислот у рослин залежно від будови пагонової системи. Показано, що для моноподіальних видів порівняно із симподіальними характерне збільшення в тканинах листків і повітряних коренів вмісту азоту, калію і марганцю, підвищення концентрації хлорофілів, зменшення рівня вільних амінокислот. Зовсім інша залежність спостерігається у рослин за умов 12-місячного кліностратування. При тривалій імітованій мікрогравітації підвищується кількість вільних амінокислот, зменшується вміст фосфору, калію і кальцію в тканинах орхідних. Причому така закономірність зберігається у рослин незалежно від особливостей їх морфологічної будови. Встанов-

лені біохімічні відмінності у рослин різного екотипу дадуть змогу у майбутньому розробити оптимальну технологію їх культивування в умовах закритих екосистем при тривалому перебуванні рослинних організмів у космосі.

Пластичність і різноманітність стратегій життєдіяльності рослин різних екотипів визначають можливості їх існування за екстремальних умов, у т. ч. і в умовах космічного польоту. Відомо, що однією з причин загибелі рослин при мікрогравітації може бути високий вміст летких органічних сполук у герметичних камерах, тому вивчення здатності рослин поглинати і знешкоджувати токсичні органічні речовини антропогенного походження – важливе завдання, яке становить великий теоретичний інтерес і має практичне значення для формування штучних біогеоценозів. Використання вищих рослин як біофільтрів для очищення атмосфери закритих екологічних систем від летких органічних сполук сприяє розробці основ космічного фітодизайну. При цьому порівняльне вивчення впливу імітованої мікрогравітації і невагомості на еколого-фізіологічні і біохімічні процеси рослин різного екоморфотипу дає можливість істотно розширити сферу їхнього використання. У результаті проведеної роботи було визначено діагностичні критерії для пошуку видів, здатних поглинати токсичні органічні сполуки: активність поліфенолоксидази, вміст у листках каротиноїдів, міді і дицукрів тощо. Отримані дані в майбутньому можуть бути використані при створенні принципово нових біологічних систем для оптимізації екологічного стану закритих приміщень.

Аналіз сучасного стану космічної і гравітаційної біології дає змогу досить чітко окреслити основні проблеми щодо конструювання штучних біогеоценозів та дослідження їх функціонування в умовах невагомості, розв'язання яких сприятиме глибокому вивченню механізмів впливу гравітації і

мікрогравітації на живі організми і створенню теоретичних уявлень про ріст і розвиток автотрофних організмів в умовах гермооб'ємів. Це необхідно також для розробки основ космічних біотехнологій, методів космічного рослинництва та прогнозування надійності функціонування автотрофної ланки контрольованих екологічних систем життєзабезпечення людини. Отримані експериментальні результати довели необхідність проведення подальших науково-дослідних робіт з розробки принципів космічного ґрунтознавства і пошуку шляхів оптимізації вирощування рослин в умовах штучних біогеоценозів.

Процеси формування і структуроутворення штучних біогеоценозів, в яких механізми саморегуляції частково або майже повністю замінені механізмами антропогенної регуляції, досі практично не вивчені. Літературні дані і дослідження, проведені під керівництвом Т.М. Черевченко, свідчать про важливість розробки теоретичних і практичних підходів до структурно-функціонального конструювання штучних біогеоценозів у системі: ґрунт–рослина–навколишнє середовище. Було доведено, що з усієї різноманітності матеріалів, які використовують як ґрунтозамінники в космічних експериментах, волокнистий субстрат є найпридатнішим для культивування рослин різного екотипу в умовах закритих екосистем. Використання мінеральних і органічних волокон у різних комбінаціях з урахуванням спеціальної підготовки волокнистих складових, а саме – вибору певного режиму подрібнення волокна та його діаметра, а також залучення сучасних технологій для виробництва замінників ґрунту дало можливість розробити велику кількість субстратів з різними фізико-хімічними властивостями. Нині відсутні теоретичні обґрунтування процесів транспорту розчинів у штучних ґрунтах в умовах мікрогравітації. Такі комплексні дослідження можливо здійснити лише за

наявності інертних субстратів із керованими фізичними параметрами. Найприйнятніші для цього волокнисті замітники ґрунту, оскільки при їх конструюванні є можливість здійснити математичне моделювання, що дає змогу прогнозувати фізичні процеси у ґрунтовій екосистемі в умовах невагомості. Особливо важливого значення набувають розробки, пов'язані зі створенням математичних моделей, які описують механізми конвективного руху, дифузії і гідродинамічної дисперсії розчинів у штучних ґрунтах з різними фізико-хімічними властивостями. Розробка структурно-функціональних підходів при конструюванні заміників ґрунту з керованими фізико-хімічними параметрами та дослідження кінетики руху розчинів у пористих матеріалах дали можливість започаткувати космічне ґрунтознавство і розв'язати ряд принципових проблем, які виникають в умовах невагомості, зокрема щодо змінного у часі, просторі і спрямованості характеру вектора масових сил, які виникають на борту космічних апаратів, умов, які створюються на межі "тверда фаза-рідина", динамічних змін у результаті формування кореневої системи.

Вперше встановлено вплив забарвлення волокнистого субстрату на його біологічну активність. Оптимальними для росту і розвитку рослин виявилися субстрати, колір яких охоплює діапазон електромагнітних хвиль видимої частини спектра у межах 450–650 нм. Для удосконалення складу замітника ґрунту досліджувалась його реакція на зовнішні впливи, зокрема на внесення біогенних елементів.

Для забезпечення рослин елементами мінерального живлення при тривалому культивуванні були розроблені нові унікальні органо-мінеральні добрива пролонгованої дії, в яких збалансовано вміст поживних речовин, необхідних для рослинного організму. Важливого значення набувають дослідження ролі кремнію у функціонуванні штучних

біогеоценозів та розробка різноманітних препаратів кремнію, перспективних для впровадження у закриті екосистеми. Припускається, що кремній зменшує негативну дію абіотичних і біотичних стресів, які мають місце в штучних екосистемах.

Запропонований модельний підхід до створення штучних біогеоценозів дає змогу не тільки спостерігати зміни, які відбуваються у часі і просторі в умовах закритої екосистеми, а й дослідити розвиток її структури, диференціацію біотичних блоків, проаналізувати матеріально-енергетичний та інформаційний зв'язок між усіма компонентами, простежити механізми самоконтролю і саморегуляції при невагомості. Вивчення особливостей функціонування культурбіогеоценозів під впливом умов мікрогравітації, визначення порогів чутливості штучної екосистеми до зовнішніх збуджень, пошук шляхів підвищення їх адаптаційної спроможності передбачають подальший розвиток наукових досліджень у галузі космічної біології, що має теоретичне і практичне значення. Результати багаторічних досліджень, гіпотези та теоретичні уявлення Т.М. Черевченко висвітлені в численних вітчизняних і зарубіжних публікаціях, а новизна розробок захищена 21 авторським свідоцтвом на винаходи і патентами. Щиро вітаємо Тетяну Михайлівну зі славним ювілеєм, бажаємо їй нових творчих звершень на ниві вітчизняної науки.

1. Кордюм Е.Л., Ситник К.М., Белявская Н.А. и др. Современные проблемы космической клеточной фитобиологии // Пробл. космич. биол. – М.: Наука, 1994. – 293 с.

2. Ситник К.М., Кордюм Е.Л., Недуха Е.М. и др. Растительная клетка при изменении геофизических факторов. – К.: Наук. думка, 1984. – 135 с.

3. Musatenko L., Generalova V., Negretsky V., Kadenyuk L., Sytnik K. Phytohormones in Astronauts Brassica rapa L. // Gravit. Space Biol. Bulletin. – 1998. – 12, No 1. – P. 45.

К.М. Сытник ¹, Е.Л. Кордюм ¹,
Л.И. Мусатенко ¹, Н.В. Заименко ²

¹ Інститут ботаники ім. Н.Г. Холодного
НАН України, Україна, г. Київ

² Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

ВКЛАД Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО В
РАЗВИТИЕ КОСМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ

Освещен вклад Т.М. Черевченко в изучение особенностей функционирования искусственных биогеоценозов в модельных экспериментах с использованием клиноставов, герметических камер и в условиях космического полета.

K.M. Sytnik ¹, E.L. Kordyum ¹,
L.I. Musatenko ¹, N.V. Zaimenko ²

¹ M.G. Kholodny Institute of Botany, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences
of Ukraine, Ukraine, Kyiv

CONTRIBUTION OF T.M. CHEREVCHENKO
TO THE DEVELOPMENT OF SPACE BIOLOGY

The results of many years investigation of T.M. Cherevchenko in study of peculiarities of artificial biogeocenosis functioning in the model experiments using clinostate and hermetically sealed container under the conditions of space flight are given.

РОЛЬ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО В СТАНОВЛЕННІ ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЙВКА" ЯК НАУКОВОЇ УСТАНОВИ НАН УКРАЇНИ

Висвітлено роль Т.М. Черевченко у процесі становлення дендропарку "Софіївка" як наукової установи.

Широковідомий як пам'ятка садово-паркового мистецтва славетний Уманський парк "Софіївка", що на Черкащині, дедалі більше утверджується як дендрологічна науково-дослідна інституція НАН України, центр інтродукції та акліматизації рослин у Правобережному Лісостепу України. За чисельністю зосереджених у ньому дендрологічних колекцій рослин парк "Софіївка" не поступається найбільшим ботанічним садам України. Нині його колекція налічує 2460 видів, форм та сортів рослин, у тому числі 1603 – дерев та 857 – трав'янистих рослин. Серед них є чимало видів, занесених до Червоної книги України. Особливу цінність становлять інтродуковані види дерев, які досягли віку 100 і більше років.

Слід зазначити, що утвердження дендропарку "Софіївка" як наукової установи відбулося у 1955 р. після підпорядкування її Академії наук України. З того часу у "Софіївці" сформувався і виріс потужний науковий колектив, до складу якого входять два доктори, 10 кандидатів наук та 22 наукові працівники – здобувачі наукового ступеня, інженери та лаборанти, котрі плідно працюють, утверджуючи авторитет "Софіївки" як академічної наукової установи.

У становленні дендропарку "Софіївка" як наукової установи НАН України велику роль відіграли директор Центрального республіканського (нині Національного)

ботанічного саду академік А.М. Гродзінський та його наступниця – член-кореспондент НАН України Т.М. Черевченко. За рекомендацією останньої у 1980 р. директором дендрологічного парку "Софіївка" став І.С. Косенко. Т.М. Черевченко підтримала ініціативу адміністрації дендропарку щодо розгортання робіт у західній частині парку та адміністративній зоні з метою створення експозиційної ділянки, де планувалося зосередити найбільшу кількість колекційного фонду рослин. Саме у цій частині парку тепер ведуться роботи з інтродукції та акліматизації деревних, кущових і трав'янистих рослин, їх селекції, впровадження саджанців цінних видів та форм у культуру в Україні.

За ініціативи та безпосередньої участі Т.М. Черевченко було затверджено теми кандидатських дисертаційних робіт, призначено наукових керівників, підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій: І.С. Косенком, О.К. Мороз, Т.М. Сидорук, О.В. Білик, В.Г. Козловим та Г.І. Музикою.

За підтримки Т.М. Черевченко наукові працівники дендропарку разом з інженерами та науково-допоміжними службами здійснили реконструкцію майже всіх ділянок парку, нові експозиційні ділянки з'явилися на Партерному амфітеатрі, біля Головного входу, на Площі зборів. На території адміністративної зони парку створено дві гірки, де представлено великий асортимент ґрунтопокривних рослин, нову вхідну зону з вул. Київської, де зосереджена

велика колекція видів і форм родини кипарисових, закладено розарій.

Т.М. Черевченко доклала великих зусиль для ініціювання постанови Президії Академії наук Української РСР за № 26 від 23.01.1991 "Про надання Уманському державному дендрологічному парку "Софіївка" АН УРСР статусу науково-дослідної установи та заходи по забезпеченню його діяльності". У цій постанові зазначалося, що в дендрологічному парку "Софіївка" АН УРСР у результаті багаторічного плідного співробітництва з Центральним республіканським ботанічним садом АН УРСР сформовано перспективний напрям наукових досліджень з вивчення природної та культурної флори Правобережного Лісостепу України, інтродукції та акліматизації рослин у регіоні. Відтоді науковці парку активно досліджують біологію інтродукованих рослин, розробляють методи їх розмноження та впроваджують ці види в культуру.

У період з 1988 по 2003 рік науково-дослідна робота у дендропарку була спрямована на вивчення стану рослинності "Софіївки", її реконструкцію та реставрацію основних паркових споруд. За цей час виконано три широкомасштабні теми науково-дослідних робіт. Отримано дві срібні та три бронзові медалі ВДНГ. І.С. Косенко, В.В. Мітін та О.К. Мороз нагороджені премією ім. В.Я. Юр'єва.

Маючи великий теоретичний та практичний досвід вченого і керівника наукової установи та будучи Головою Ради ботанічних садів України, Т.М. Черевченко брала активну участь у проведенні Міжнародної наукової конференції, присвяченій 200-річчю створення "Софіївки" та громадському святкуванню цього ювілею. Глибоко розуміючи суть біологічних наукових досліджень, володіючи винятковим умінням творчо осмислювати фундаментальні здобутки і новітні тенденції вітчизняної та світової ботанічної думки, маючи гостре відчуття найактуальніших проблем, Т.М. Че-

ревченко підтримала ініціативу експедиційних досліджень парків України, Польщі, Німеччини, Чехії, Угорщини.

Коли постало питання про створення Науково-дослідного інституту ландшафтної архітектури та дендрології на базі дендрологічного парку "Софіївка", Т.М. Черевченко зайняла активну позицію. За її участю було організовано чотири наукові відділи: дендрології, паркобудівництва та екології; інтродукції, акліматизації та репродуктивної біології деревних рослин і впровадження; фізіології, селекції, генетики і захисту рослин; науково-технічної інформації, підготовки фахівців і обслуговування.

Т.М. Черевченко постійно турбується про наукові здобутки аспірантів та здобувачів, веде різнопланову громадську роботу. 13 здобувачам наукового ступеня кандидата біологічних наук, які працюють у дендропарку "Софіївка", Вченою радою НБС ім. М.М. Гришка, яку очолює Т.М. Черевченко, були затверджені дисертаційні теми, призначені наукові керівники.

За планом наукових досліджень проводиться порівняльне вивчення стану старовинних парків України і Польщі. На базі "Софіївки" створюється ділянка рослин Червоної книги Лісостепової зони України, вивчаються шляхи їх відтворення та введення в культуру, формуються колекційні та експозиційні ділянки. За підсумками наукових досліджень співробітниками дендропарку друкуються статті в багатьох наукових виданнях, як вітчизняних, так і зарубіжних, зокрема в журналі "Інтродукція рослин", засновниками якого є Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, дендрологічні парки "Софіївка", "Олександрія" та "Тростянець".

Будучи Головою Ради ботанічних садів України, Т.М. Черевченко координує наукову діяльність ботанічних садів та дендропарків України. Це дало можливість науковим співробітникам дендрологічного парку "Софіївка" лише у 1999–2003 роки

взяти участь у роботі 47 міжнародних і вітчизняних наукових конференцій, семінарів та з'їздів. Завдяки постійній консультативній підтримці з боку як провідних наукових працівників НБС ім. М.М. Гришка, так і особисто Т.М. Черевченко за останні п'ять років науковими співробітниками парку опубліковано 17 монографій та 199 наукових праць у журналах та збірниках з питань біології, інтродукції та господарського використання рослин родів ліщина, бук, ялина, ялівець, рододендрон, платан, клен, церцис, маклюра, каркас, граб, яблуня, ірис, рябчик, госта, герань, удосконалення технологій насіннєвого і вегетативного розмноження інтродуцентів, добору оптимальних методів розмноження.

Колектив дендропарку "Софіївка" глибоко вдячний Т.М. Черевченко за постійну підтримку і поради, щиро вітає її з ювілеєм і зичить ще багато років залишатися нашим наставником, керівником та радником.

И.С. Косенко, В.П. Шлапак

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

РОЛЬ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА НАН
УКРАИНЫ, ПРОФЕССОРА Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО
В СТАНОВЛЕНИИ ДЕНДРОПАРКА "СОФИЕВКА"
КАК НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАН УКРАИНЫ

Освещена роль Т.М. Черевченко в процессе становления дендропарка "Софиевка" как научного учреждения.

I.S. Kosenko, V.P. Shlapak

Dendrological park *Sofiyivka*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman'

THE ROLE OF THE CORRESPONDING
MEMBER OF NAS OF UKRAINE, PROFESSOR
T.M. CHEREVCHENKO IN THE DEVELOPMENT
OF DENDROLOGICAL PARK *SOFIYIVKA* AS
SCIENTIFIC INSTITUTION OF NAS OF UKRAINE

The role of T.M. Cherevchenko in the development of dendropark *Sofiyivka* as scientific institution is described.

З ТУРБОТОЮ ПРО ЗАВТРАШНЄ НАУКИ

Одним з напрямів діяльності Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України як наукової установи є підготовка наукових кадрів. За тривалий період функціонування спеціалізованої вченої ради тут отримали путівку у наукове життя багато спеціалістів-ботаніків, які плідно працюють у наукових установах, займаються викладацькою діяльністю на теренах України, близького та далекого зарубіжжя. Останні десять років цю раду незмінно очолює директор НБС, професор, член-кореспондент НАН України Т.М. Черевченко.

Спеціалізована вчена рада при НБС відновила свою роботу після утворення республіканської Вищої атестаційної комісії. У цей нелегкий для вітчизняної науки і молоді держави час потрібно було якнайскоріше відновити роботу ради. Невизначеність у подальшій долі наукових установ, відсутність координації між ними та нормативної бази створювали великі труднощі у діяльності ради. Через важкі фінансові обставини багато науковців, в основному найобдарованіша молодь, змушені були виїхати за межі держави. Наслідки цього відчуються ще й сьогодні.

Ось за яких обставин довелося відновлювати діяльність ради. Безумовно, впоратися з таким завданням було під силу лише сильній особистості, талановитому організатору, непересічному науковцю. Як показав час, Тетяна Михайлівна Черевченко повністю відповідала цим жорстким вимогам.

Діяльність спеціалізованої вченої ради потребує постійної уваги з боку керівництва. Це зумовлено особливістю підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації,

і формальний підхід при цьому неприпустимий. Йдеться не тільки про досить складну, тривалу і, можливо, дещо переобтяжену формальними моментами процедуру прийому та захисту дисертацій. Доповідь за матеріалами дисертації на засіданні відділу відповідного профілю або на вченій раді у присутності членів комісії з попереднього розгляду дає можливість об'єктивно оцінити актуальність теми, її наукову новизну, рівень досягнення поставленої мети, обґрунтованість висновків, повноту висвітлення матеріалів дисертаційної роботи у наукових виданнях тощо. Дисертації відрізняються за тематичною специфікою і рівнем виконання. На цьому етапі рада дає кваліфікаційну оцінку дисертаційній роботі. Іноді така оцінка дає формальні підстави відхилити роботу. Однак окрім приведення дисертацій у відповідність до вимог ВАКу не менш важливим є завдання оцінити подальшу наукову перспективу дисертанта. Підготовка науковця здійснюється упродовж тривалого проміжку часу. За цей період дисертант не просто працює над своєю темою, підвищує професійний та освітній рівень, він віддає їй шматочок свого серця. Цей чисто людський момент чудово розуміє Тетяна Михайлівна. У діяльності нашої ради не було, принаймні за час моєї роботи, випадків, коли дисертації відхилялися відразу і остаточно (за винятком робіт, які не відповідали профілю ради або мали дуже низький фаховий рівень), завдяки позиції голови ради – надати всебічну допомогу дисертанту для виправлення виявлених недоліків та доопрацювання дисертації. Така підготовча робота може тривати досить довго, проте неодмінно закінчується захистом.

Слід зазначити, що хоча сама процедура захисту здійснюється у суворій відповідності до чинних положень, однак при цьому діяльності нашої ради притаманні деякі нюанси: ставляться гострі запитання, обговорення набувають характеру дискусії, а часом переростають у наукові суперечки, дисертаційна робота оцінюється різнобічно та принципово. Інколи виникає враження, що дисертант під час таких обговорень починає глибше розуміти власну роботу і за ці кілька годин стає як науковець значно "дорослішим".

Особисто мені дуже подобається стиль головування засіданнями спецради Тетяни Михайлівни. Вміння зняти зайве нервово напруження, створити атмосферу демократичності, коли кожен має право висловити свою думку, поєднане з вимогливістю і доброзичливістю – ось чи не найхарактерніші ознаки таких засідань. І, можливо, тому на захистах завжди буває багато гостей. Це не тільки молодь, на яку ще чекає захист на цій раді, а й наші колеги з інших установ, оскільки це не просто за-

хист, де можна поглибити свої професійні знання, а чудова школа спілкування, вміння вести полеміку, школа високих людських стосунків.

Як і раніше основними профілюючими напрямами робіт, які оцінюються цією радою, залишаються інтродукція, флористика, фітоценологія, селекція, екологічні та аллопатичні особливості окремих систематичних груп рослин, охорона рослинного світу. Зацікавленість у таких дослідженнях постійно зростає.

Дуже приємно зазначити, що з року в рік збільшується кількість здобувачів кандидатського ступеня, які захищають дисертації на нашій раді, що є не тільки кількісним, а й якісним показником її роботи. І, безперечно, велика заслуга в цьому Тетяни Михайлівни Червченко, з її доброзичливою вимогливістю, увагою, щирістю і чуйністю, якій зичать здоров'я, довголіття та подальшої плідної праці на цій нелегкій ниві усі члени спеціалізованої вченої ради при Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.

ПРАВИЛА для авторів журналу “Інтродукція рослин”

1. В журналі друкуються оригінальні статті, що раніше не публікувались і не призначені для одночасної публікації в інших виданнях. Редакція приймає огляди, експериментальні, теоретичні і методичні статті з питань інтродукції та акліматизації рослин у межах тематики ботанічних садів і дендропарків. Стаття повинна мати такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, які стосуються розв'язання даної проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми; формування мети досліджень; виклад результатів досліджень та їх обговорення; висновки та перспективи розвитку даного напрямку.
2. Редакція приймає статті українською, російською та англійською мовами у двох примірниках (комп'ютерний набір у редакторі Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір кегля 14, роздруковані через 2 інтервали; ширина поля ліворуч – 2,5 мм, праворуч – 1,0, зверху – 2,5, знизу – 2,0 мм) з дискетою 3,5 дюйма.
3. Обсяг статей (з таблицями, списком літератури, підписами до рисунків і анотацією) не повинен перевищувати 12 стор.
4. Розташування матеріалу має бути таким:
 - УДК;
 - ініціали, прізвище автора;
 - повна назва установи, в якій проведено дослідження, та її поштова адреса;
 - назва статті (великими літерами);
 - коротка анотація (мовою, якою надрукована стаття);
 - текст статті (див. п. 1) (великі за обсягом таблиці – на окремих сторінках, невеликі – по тексту);
 - список літератури (друкується за алфавітом, спочатку роботи, написані кирилицею, потім – латинським шрифтом; бібліографічний опис наводиться за загальноприйнятим стандартом).
5. На окремому аркуші друкуються анотації (російською мовою, якщо статтю надруковано українською, і навпаки, та англійською) за формою:
 - назва статті (строчними літерами);
 - ініціали, прізвище автора;
 - повна назва установи, та місто, де вона розташована;
 - текст (обсяг анотації двома мовами не повинен перевищувати 1 сторінки, її зміст має повністю відповідати анотації, надрукованій перед текстом статті).
6. Назви видів рослин у тексті подаються латинською мовою. При першому згадуванні виду і роду вказуються їхні автори, далі назви цих таксонів наводяться без зазначення авторів.
7. Місце, де в тексті є посилання на рисунок або таблицю, позначається на лівому полі квадратом, у якому проставляється номер рисунка або таблиці (олівцем). На звороті кожного рисунка проставляється його порядковий номер, пишеться прізвище автора, зазначається, де верх і низ. Підписи до рисунків подаються на окремому аркуші.
8. Фізичні величини наводяться в одиницях СІ.
9. Стаття повинна бути підписана автором і супроводжуватися мотивованою рекомендацією від дирекції установи, де працює автор. На окремому аркуші наводяться повна адреса та всі відомості про авторів (прізвище, ім'я по батькові, спеціальність, посада, звання, E-mail, факс, номери домашнього та службового телефонів).
10. Для співробітників установ-засновників журналу статті приймаються без оплати, у інших випадках плата здійснюється з розрахунку 10 грн одна сторінка. Гроші за публікацію надсилати на рахунок НБС ім. М.М. Гришка НАН України: код 05417228, р/р 35228005000213 в УДК м.Києва, МФО 820019, а копію квитанції – редколегії.
11. Відхилені рукописи не повертаються. Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть автори. Редакція журналу має право вносити зміни у назву і текст статті.